

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Psychomotorik 10/13

Bachelorarbeit

Psychomotorik und Prävention

—

**Erarbeitung von zentralen Kriterien bezüglich der Planung
und Durchführung psychomotorischer Präventionsprojekte
mit einzelnen Klassen**

Eingereicht von: Vanessa Kofler und Gabriela Sattler

Begleitung: Daniel Jucker

Februar 2013

Abstract

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Informationsflyer für Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen erarbeitet. Dieser soll dazu dienen, Psychomotorik-Therapeutinnen und Lehrpersonen in ihrer Zusammenarbeit zu unterstützen, wenn sie gemeinsam ein psychomotorisches Präventionsprojekt in einer Klasse durchführen wollen. Um der Frage nachzugehen, welche Kriterien bei der Planung und Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojekts berücksichtigt werden sollten, wurden Interviews mit Personen der beiden Berufsgruppen geführt, welche Erfahrung in Bezug auf benannte Projekte aufweisen.

Parallel dazu wurden theoretische Grundsätze zu den Schlagworten Psychomotorik, Prävention, Projekt und Zusammenarbeit erarbeitet.

Die durch die Interviews erhobenen Daten wurden anschliessend über mehrere Schritte ausgewertet. Aus den erhaltenen Ergebnissen und deren Bezug zu den aufgezeigten theoretischen Grundlagen konnten mögliche Kriterien hergeleitet werden, die von Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen bei der Planung und Durchführung psychomotorischer Präventionsprojekte zu berücksichtigen sind.

Es konnte festgestellt werden, dass diese Kriterien hauptsächlich die frühzeitige flexible Planung, die persönlichen und organisatorischen Aspekte der Zusammenarbeit und die Einhaltung der Phasen eines Projektes betreffen. Zudem haben sich gewisse Merkmale der Projekte hervorgehoben, welche die Wahrscheinlichkeit auf den Projekterfolg erhöhen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
ABKÜRZUNGEN	6
TEIL I	7
1 EINLEITUNG	7
1.1 Erläuterung und Begründung der Themenwahl	7
1.2 Zielgruppe und Ziel der Arbeit	8
2 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN UND FRAGESTELLUNG	9
2.1 Stand der Forschung und persönliches Vorwissen	9
2.2 Fragestellung	11
2.3 Hypothese	11
3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	13
3.1 Psychomotorik	13
3.1.1 Begriff	13
3.1.2 Ziele und Inhalte der Psychomotorik	14
3.1.3 Aufgabenbereiche in der Psychomotorik	16
3.2 Prävention	17
3.2.1 Verständnis der Prävention und zugehörige Fachbegriffe	17
3.2.1.1 Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung	17
3.2.1.2 Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention	18
3.2.1.3 Universelle und zielgruppenspezifische Präventionsansätze	19
3.2.1.4 Verhaltens- und Verhältnisprävention	19
3.2.2 Prävention in der Psychomotorik	19
3.2.3 Entwicklung und Stand der Psychomotorischen Prävention in der (deutschen) Schweiz	20
3.2.3.1 Entwicklung des präventiven Gedankenguts in der deutschen Schweiz	21
3.2.3.2 Merkmale von psychomotorischen Präventionsangeboten in der deutschen Schweiz	22

3.3 Interdisziplinarität und Arbeit im Team	24
3.3.1 Arbeit im Team	24
3.3.1.1 Team.....	24
3.3.1.2 Teamteaching.....	26
3.3.1.3 Erfolgsbedingungen für das Teamteaching	27
3.3.2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit	28
3.3.2.1 Interdisziplinarität	28
3.3.2.2 Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen	28
3.4 Projektmanagement.....	32
3.4.1 Projekt.....	32
3.4.2 Projektphasen.....	32
3.4.2.1 Phase 1: Projektplanung	33
3.4.2.2 Phase 2: Projektdurchführung.....	34
3.4.2.3 Phase 3: Projektauswertung	34
4 FORSCHUNGSSTRATEGIE UND METHODE	36
4.1 Datenerhebung.....	36
4.1.1 Auswahl und Begründung der Erhebungsmethode	36
4.1.2 Stichprobenauswahl	38
4.1.3 Setting	39
4.1.4 Pre- Interview	40
4.2 Datenaufbereitung	40
4.3 Datenauswertung	44
5 EMPIRISCHER TEIL: INTERVIEWS.....	45
5.1 Durchführung der Interviews	45
5.1.1 Auswertung des Kurzfragebogens	45
5.2 Auswertung der Interviews	47
6 DARSTELLUNG UND DISKUSSION ERGEBNISSE	53
6.1 Darstellung der Ergebnisse	53
6.1.1 Beschreibende Darstellung und Diskussion der Ergebnisse	56
6.2 Beantwortung der Fragestellung	70
6.3 Beurteilung der Hypothese?.....	74
6.4 Konsequenzen der Befunde für die pädagogisch-therapeutische Praxis	75
7 RÜCKBLICK UND ENTWICKLUNG DES ENDPRODUKTES	77

7.1	Rückblick	77
7.2	Entwicklung des Endproduktes	77
8	SCHLUSSBEMERKUNGEN.....	80
8.1	Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung.....	80
8.2	Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses	81
8.3	Ausblick.....	82
8.4	Danksagung.....	83
9	VERFASSERINNEN.....	84
9.1	Lebenslauf Vanessa Kofler	84
9.2	Lebenslauf Gabriela Sattler	84
10	LITERATUR	85
	ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.....	87
	ANHANG	88
	TEIL II.....	102

Dieser Teil der Bachelorthese enthält jene Anhänge, welche aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden sollen. Falls beim Leser Interesse an diesen Inhalten bestehen sollte, kann er sich an die Verfasserinnen wenden.

Abkürzungen

Aus Lesbarkeitsgründen verwenden wir für häufig auftretende Berufsbezeichnungen oder Institutionen meist Abkürzungen. Bei den Berufsbezeichnungen sind dabei stets die weiblichen und männlichen Berufspersonen angesprochen.

LP	Lehrperson/en
KiGa	Kindergarten
KiGa-LP	Kindergartenlehrperson/en
EK	Einführungsklasse
HfH	Hochschule für Heilpädagogik Zürich
PMT	Psychomotoriktherapie
SPD	Schulpsychologischer Dienst
astp	Schweizerischer Verband der Psychomotorik-Therapeutinnen und Psychomotorik-Therapeuten
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

TEIL I

1 Einleitung

1.1 Erläuterung und Begründung der Themenwahl

In den letzten Jahren hat das schweizerische Bildungswesen einige starke Veränderungen durchlaufen, welche auch untergeordnete Fachbereiche wie die Psychomotorik beeinflusst haben.

Beispielsweise hat der neue Finanzausgleich, der 2008 in Kraft getreten ist, zu Veränderungen in der Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen geführt, zu welchen auch die Psychomotoriktherapie gehört. Seither werden diese Massnahmen von den Kantonen selbst geregelt und bezahlt. Gleichzeitig nahm der Gedanke der integrativen Schule immer klarere Formen an.

Diese Neuerungen führten unter anderem dazu, dass der Ruf nach Prävention allgemein immer stärker wurde. Sowohl im Schulwesen, wie auch in anderen Bereichen, beispielsweise dem Gesundheitswesen.

Die zunehmende Wichtigkeit der Prävention im Schulwesen hatte im Feld der Psychomotorik zur Folge, dass sich der Berufsauftrag verändert und ausgeweitet hat. Es werden zunehmend Aufträge zur Prävention gefordert, wobei diese in verschiedenen Kantonen sehr unterschiedlich definiert und ausgearbeitet sind.

Auch im Berufsbild des Schweizerischen Verbandes der Psychomotorik-Therapeuten und Psychomotorik-Therapeutinnen (2010) wird der Bereich der Prävention lediglich als einer der Aufgabenbereiche aufgeführt, konkrete Richtlinien zu dessen Umsetzung sind jedoch nicht zu finden.

Während unserer Ausbildung wurden wir immer wieder mit dem Begriff "Prävention" konfrontiert. Unter anderem bekamen wir verschiedenste psychomotorische Präventionsprojekte vorgestellt, welche unser Interesse geweckt haben. Zudem wurde uns die Möglichkeit geboten, anhand eines Planspieles selbst ein präventives Projekt zu entwickeln. Dazu wurden uns theoretische Grundsätze des Projektmanagements vermittelt, die bei der Entwicklung des Projektes eine wichtige Unterstützung darstellten.

In unterschiedlichen Vorlesungen wurde betont, dass wir dem Bereich der Prävention nach Abschluss der Ausbildung öfters begegnen werden und man als Therapeutin möglicherweise auch zur Konzipierung eines Projektes aufgefordert wird.

Dies hat dazu geführt, dass wir uns die Frage stellten, was denn alles beachtet werden muss, wenn ein Präventionsprojekt geplant und durchgeführt werden soll.

Aufgrund der immer grösseren Nachfrage nach präventiven Angeboten und den parallel dazu bestehenden Unklarheiten bezüglich deren Umsetzung, wollten wir uns etwas genauer mit der präventiven Arbeit einer Psychomotorik-Therapeutin auseinandersetzen.

1.2 Zielgruppe und Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird die Umsetzung von psychomotorischer Prävention genauer betrachtet. Hierbei soll untersucht werden, was bei deren Umsetzung alles zu beachten ist. Wir beschränken uns auf psychomotorische Präventionsprojekte mit einzelnen Klassen, wobei die Zusammenarbeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Lehrpersonen einen Schwerpunkt darstellt.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist das Erarbeiten eines Informationsflyers, welcher die Psychomotorik-Therapeutinnen und die Lehrpersonen in ihrer Zusammenarbeit bei psychomotorischen Präventionsprojekten in einzelnen Klassen unterstützen soll. Der Informationsflyer soll als Hilfestellung für die Planung und Durchführung solcher Projekte dienen. Darauf soll ersichtlich sein, was die Psychomotorik-Therapeutin und die Lehrperson berücksichtigen müssen, wenn sie gemeinsam ein psychomotorisches Präventionsprojekt mit einer Klasse planen und durchführen wollen.

Zu der Zielgruppe zählen Psychomotorik-Therapeutinnen und Lehrpersonen. Einerseits jene, welche bereits psychomotorische Präventionsprojekte durchgeführt und daran teilgenommen haben, bei denen aber dennoch gewisse Unsicherheiten bestehen und deshalb froh um Unterstützung sind.

Auch Psychomotorik-Therapeutinnen, welche noch keine psychomotorischen Präventionsprojekte in Klassen durchgeführt haben und Lehrpersonen, die noch nie an solchen Projekten teilgenommen, oder von deren Existenz gehört haben, sollen mit unserer Arbeit angesprochen werden.

Durch das Erarbeiten dieses Endproduktes wird darauf abgezielt, dass sich Psychomotorik- Therapeutinnen und Lehrpersonen in Zukunft häufiger an gemeinsame Präventionsprojekte mit einzelnen Klassen wagen.

2 Theoretische Überlegungen und Fragestellung

2.1 Stand der Forschung und persönliches Vorwissen

Nun soll die vorgenommene Literatursichtung aufgezeigt werden, wobei die Ergebnisse aus einigen Forschungsprojekten kurz erläutert werden. Zusätzlich sollen die bisher gemachten Erfahrungen und das Vorwissen bezüglich der Prävention in der Psychomotorik und der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen dargelegt werden.

Durch die Literatursichtung hat sich einerseits gezeigt, dass das Verständnis von Prävention bei verschiedenen Psychomotorik-Therapeutinnen ganz unterschiedlich aussieht. In ihrer Abschlussarbeit untersuchten Schmassmann und Lang (2010) die Gesetzesgrundlagen und Richtlinien in den Kantonen Zürich, Basel-Stadt und Basel-Land für psychomotorische Therapie, Förderung und Prävention. Zudem erforschten sie, ob unter verschiedenen Therapeutinnen eine einheitliche Vorstellung von den Zielen der psychomotorischen Therapie, Förderung und Prävention herrscht und in welchem Rahmen diese umgesetzt werden. Dabei stellten sie fest, dass es in diesen drei Kantonen keine Gesetzesgrundlagen und Richtlinien für die psychomotorische Prävention gibt. Auch bezüglich Vorstellungen über die Ziele konnten im Bereich der Prävention grosse Unterschiede festgehalten werden (vgl. Schmassman & Lang, 2010, S. 49-52).

Des Weiteren zeigt Schöpf (2011) in der Zusammenfassung seiner Untersuchung zu den Regelungen der Psychomotoriktherapie und Prävention auf, dass grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Kantonen bestehen. In einigen Kantonen ist Prävention nur eine Option und nicht verpflichtend, wobei meist die Gemeinde selbst auch die Kontrollinstanz darstellt. In anderen Kantonen sind Orientierungshilfen, in einigen sogar Rahmenkonzepte vorhanden, welche Therapeutinnen in der präventiven Arbeit anleiten, unterstützen und sie dazu verpflichten (vgl. Schöpf, 2011, S. 1-2).

In einem weiteren Forschungsprojekt (Amft, Collenberg, Störch und Uehli, 2011) wird untersucht, wie Psychomotorik-Therapeutinnen im Bereich der Prävention arbeiten bzw. wie sie die präventiven Massnahme umsetzen. Insgesamt wurde festgestellt, dass die präventiven Massnahmen der befragten Psychomotorik-Therapeutinnen aufgrund einer Bedürfnisanalyse, der Bestimmung der Zielgruppe und der Planung der fachlich-inhaltlichen Schwerpunkte erstellt werden. Bei der Umsetzung werden die Kooperation, die räumliche Situation, die zeitliche Koordination, etc. berücksichtigt. Abschliessend erfolgt eine Reflexion. Dabei fällt auf, dass zwischen den Therapeutinnen grosse Unterschiede bezüglich der Umsetzung von präventiven Massnahmen und deren persönlichen Haltung gegenüber präventiver Arbeit existieren (vgl. Amft et al., 2011, S. 32-54).

Im Allgemeinen lässt sich durch die Literatursichtung festhalten, dass im Bereich der psychomotorischen Prävention noch grosse Unterschiede und Unklarheiten bestehen.

Zusätzlich konnte aus unterschiedlichen Erfahrungen der bisherigen Praktika festgestellt werden, dass die psychomotorisch präventive Arbeit von Lehrpersonen sehr geschätzt wird. Jedoch zeigte sich auch, dass noch viele Unsicherheiten und teilweise auch Ängste vorhanden sind, da vielmals die Kenntnis darüber fehlt, wie eine Psychomotorik-Therapeutin arbeitet.

Um eine gewisse Klarheit zu schaffen und der vorhandenen Unsicherheit entgegen zu wirken, sollen psychomotorische Präventionsprojekte mit einzelnen Klassen und die damit verbundene Zusammenarbeit zwischen Psychomotorik-Therapeutin und Lehrperson genauer beleuchtet werden.

Aus dem Thema der Arbeit und dem gewählten Schwerpunkt ergeben sich für uns vier zentrale Themenbereiche, auf welche genauer eingegangen werden soll. Nun wird aufgezeigt, inwiefern diese vier Themenbereiche für die vorliegende Arbeit und somit für psychomotorische Präventionsprojekte mit einzelnen Klassen bedeutsam sind.

- Psychomotorik

Da in dieser Arbeit die präventive Arbeit im Bereich der Psychomotorik genauer betrachtet wird, macht es Sinn, auf den Themenbereich der Psychomotorik einzugehen um dem Leser eine Basis für das Verständnis der weiteren Arbeit zu verschaffen. Die theoretischen Grundlagen zur Psychomotorik folgen unter Punkt 3.1.

- Prävention

Es werden Projekte untersucht, welche im Präventionsbereich angesiedelt sind. Um die präventive Bedeutung solcher Projekte besser hervorzuheben, soll unter Punkt 3.2 ein Grundverständnis für die Prävention hergeleitet werden.

- Projekte

Aufgrund der Tatsache, dass in Bezug zur Umsetzung von Prävention in der Psychomotorik Projekte im Zentrum stehen, soll aufgezeigt werden, wie ein Projekt lanciert wird und was dabei zu berücksichtigen ist. Dazu werden unter Punkt 3.4 theoretische Grundlagen zum Projektmanagement erläutert.

- Zusammenarbeit im Team

Jene Projekte, welche im Fokus dieser Untersuchung stehen sollen, entstehen in Zusammenarbeit der Lehrperson und Psychomotorik-Therapeutin. Auf die Arbeit im Team wird aus diesem Grund unter Punkt 3.3 genauer eingegangen. Da die hier

untersuchte Zusammenarbeit nicht alltäglich und zusätzlich fächerübergreifend ist, scheint die Teamfähigkeit der Beteiligten ein wichtiger Faktor zu sein.

2.2 Fragestellung

Abgeleitet aus den aufgeführten theoretischen Überlegungen und dem unter Punkt 1.2 genanntem Ziel der Arbeit, lautet unsere Fragestellung:

Welches sind mögliche Kriterien, die in Bezug auf die Planung und die Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes eine zentrale Rolle spielen und daher von der Psychomotorik-Therapeutin und der Lehrperson berücksichtigt werden sollen?

2.3 Hypothese

Als Ausgangspunkt für die Hypothesenbildung dienten die unter Punkt 2.1 genannten Forschungsprojekte und deren Ergebnisse, sowie die eigene praktische Erfahrung. Anhand dessen werden momentane Kriterien aufgestellt, von denen angenommen wird, dass sie Einfluss auf die Planung und Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes innerhalb einzelner Klassen haben.

Persönliche Einstellung und Erfahrung

Es wird angenommen, dass die Berufserfahrung und in diesem Zusammenhang auch das Wissen über das andere Berufsbild eine wichtige Rolle spielt. Die Bereitschaft zur Kooperation und die Erfahrungen in Bezug auf Teamteaching üben ebenfalls einen Einfluss aus. Auch die eigene Haltung gegenüber Prävention im Allgemeinen ist dabei zentral.

Zielgruppe

Die Auswahl der Zielgruppe und deren genaue Betrachtung in Bezug auf Alter, Geschlecht, Gruppengrösse und Dynamik spielt eine wichtige Rolle.

Externe Kriterien

Es wird angenommen, dass die vorhandenen Räumlichkeiten und Aussenräume einen Einfluss auf die psychomotorischen Präventionsprojekte haben. Auch die Kriterien Zeit und Rhythmus, wie beispielsweise vorgegebene Lehr- und Stundenpläne und die Wahl der Tages- und Jahreszeit, sind essentiell. Zusätzlich kann die Örtlichkeit der Schule, wie auch der Therapiestelle einen Einfluss haben.

politische Kriterien

Die jeweiligen Vorgaben und Regelungen bezüglich Prävention, welche grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen aufweisen, müssen unserer Meinung nach beachtet werden. Ist ein klar definierter Auftrag zur Prävention in der Schule und der Psychomotoriktherapie vorhanden?

Projektmanagement

In Bezug auf die Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten wird davon ausgegangen, dass es förderlich ist, wenn sich die Beteiligten an bewährten Strukturen für die Projekt-Entwicklung und Ausführung orientieren.

geregelter Zusammenarbeit und Teamfähigkeit

Es wird angenommen, dass die Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten von der Zusammenarbeit der Beteiligten Personen abhängt. Sind klare Abmachungen vorhanden? Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass das Vorhandensein einer gewissen Teamfähigkeit der Beteiligten Personen die Planung und Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes unterstützt.

Zusammengefasst lautet die **Hypothese**:

Bei der Planung und Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes spielen folgende Kriterien eine zentrale Rolle:

- **Persönliche Einstellung und Erfahrung der Beteiligten**
- **Zielgruppe des Projektes**
- **externe Kriterien**
- **politische Kriterien**
- **Projektmanagement der Beteiligten**
- **geregelter Zusammenarbeit**

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Teil der Arbeit wird nun genauer auf die unter Punkt 2.1 erwähnten Themenbereiche Psychomotorik, Prävention, Projekte und Zusammenarbeit im Team eingegangen und deren zugrunde liegenden Theorien werden erläutert. Dies soll einerseits dem Leser ein Grundverständnis für unsere Arbeit bieten und somit auch ein besseres Verständnis unserer Fragestellung ermöglichen. Andererseits sollen die theoretischen Darlegungen in der Diskussion mit den erhaltenen Ergebnissen in Verbindung gebracht werden.

3.1 Psychomotorik

Das Gebiet der Psychomotorik stellt ein sehr umfassendes und vielfältiges Gebiet dar, weshalb es nicht möglich ist, an dieser Stelle auf alle Aspekte einzugehen. Für die vorliegende Arbeit scheint es uns zentral, dieses Gebiet anhand einiger Grundlagen zu charakterisieren. Hierzu werden zu Beginn verschiedene Definitionen von Psychomotorik aufgezeigt, um den Begriff zu klären. Anschliessend wird auf die Ziele und die Inhalte der Psychomotorik eingegangen, wobei wir uns stark auf die Aussagen von R. Zimmer (1999) und K. Fischer (2009) beziehen. Zusätzlich werden mögliche Aufgabenbereiche der Psychomotorik aufgezeigt.

3.1.1 Begriff

Der Begriff "Psychomotorik" wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert. Es sollen hier einige Definitionen aufgeführt werden, welche uns persönlich besonders zusagten und uns für die vorliegende Arbeit passend erschienen. Da in den verschiedenen Definitionen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, welche uns aber alle zentral erscheinen, sollen diese in einer eigenen Definition vereint werden.

Die Psychomotorik wendet sich nach R. Zimmer (1999) an jene Überschneidungsbereiche, in welchen deutlich wird, dass sich Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbsterleben gegenseitig beeinflussen. Da eine ganzheitliche Vorgehensweise angestrebt wird, steht die Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes durch das Medium Bewegung im Vordergrund (vgl. Zimmer, 1999, S. 22).

Kiphard (1989), auch der Vater der deutschen Psychomotorik genannt, beschreibt „Psychomotorik als eine Erlebnis- und Persönlichkeitsorientierung, bei der sich die Kinder spielerisch frei und ungezwungen handelnd äussern und entwickeln können“ (Kiphard, 1989, S.12).

Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) bezieht sich bei ihrer Definition mehr auf den Aspekt der Ganzheitlichkeit. Denn „Psychomotorik befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten, sowie in ihrem körperlichen Ausdruck“.¹

Wiederum andere Schwerpunkte sind in der Definition des Berufsbildes des schweizerischen Berufsverbandes der Psychomotorik-Therapeutinnen (2010) zu erkennen, welche wie folgt lauten: „Der Begriff Psychomotorik umfasst das Wechselspiel und das Zusammenwirken von Bewegung, Fühlen, Denken und Wahrnehmung und deren Auswirkung auf die menschliche Entwicklung. Die Bewegung wird als Ausdrucksmittel der Persönlichkeit, als Grundlage kognitiver Fähigkeiten und als funktionales Geschehen betrachtet“ (astp, 2010).

Zuletzt wird eine Definition aufgezeigt, welche das Thema der Inklusion, der Schule für alle, hervorhebt. Laut Vetter (2007) ermöglicht Psychomotorik „die Herstellung oder Sicherung von heterogenen Entwicklungskontexten und individuell optimalen Entwicklungsverläufen durch Bewegungsangebote, die Kompetenz erweiternd im Hinblick auf Entwicklung, Lernen, Bildung und Erziehung sind“ (Vetter, 2007, S. 25).

Da der Begriff der Psychomotorik sehr vielfältig aufgefasst wird, wollen wir hier nun unsere eigene Definition von Psychomotorik darlegen, welche zu Teilen aus den oben aufgezeigten Definitionen entnommen ist.

Die Psychomotorik befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung, Emotionen, Kognition, Motorik und Verhalten. Dabei wird durch eine ganzheitliche, spielerische und erlebnisorientierte Vermittlung über den eigenen Körper eine individuell optimale Entwicklung des Kindes und seiner Persönlichkeit angestrebt, womit seine Teilhabe an seinen Lebenskontexten gesichert werden soll.

3.1.2 Ziele und Inhalte der Psychomotorik

Aus den oben aufgeführten Definitionen wird ersichtlich, dass die Psychomotorik unter anderem das Ziel hat, Kindern die Partizipation an ihren Lebenskontexten zu ermöglichen.

¹ Die Definition stammt aus der einheitlichen Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik, welche am 25. Oktober 2007 von der Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) gemäss der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik verabschiedet wurde.

Zimmer betont in diesem Zusammenhang, die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern, es zum selbständigen Handeln anzuregen und durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizutragen. Somit stehen erlebnisorientierte Angebote im Vordergrund, wobei die Bewegung und der Körper als die wichtigen Medien gelten (vgl. Zimmer, 1999, S. 22).

Im Folgenden soll nun auf mögliche Inhalte der Psychomotorik eingegangen werden. Diese stammen unter anderem aus der Motopädagogik, welche stark durch Ernst J. Kiphard geprägt worden ist. Demnach soll sich das Kind, angeregt durch vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen, handelnd seine Umwelt erschliessen. Es wird eine Erweiterung der *Ich-Kompetenz*, der *Sach-Kompetenz* und der *Sozial-Kompetenz* angestrebt. Daraus ergeben sich dann die Inhalte der Psychomotorik und es lassen sich dabei die Lernfelder der *Körpererfahrung*, der *materiale Erfahrung* und der *Sozialerfahrung* ableiten (vgl. Fischer, 2009, S. 23).

Im Folgenden soll noch etwas genauer auf die Begriffe "Körpererfahrung", "Materiale Erfahrung" und "Sozialerfahrung" eingegangen werden.

Körpererfahrung

Der Körper wird bei jeder Bewegung gebraucht. Somit ist auch für jede Handlung die körperliche Bewegung "notwendig". Durch Bewegungserfahrungen lernt das Kind seinen Körper besser kennen und kann ihn bewusst einsetzen, um auf seine Umwelt einzuwirken. Die Orientierung am eigenen Körper ist die Basis jeder Orientierung im Raum. Über seinen Körper erlebt das Kind seine Befindlichkeit und bringt seine Gefühle und Bedürfnisse zum Ausdruck (vgl. Fischer, 2009, S. 23-24).

Materiale Erfahrung

Das Kind erweitert seine Sach- und Handlungskompetenz, in dem es sich im Spiel mit den unterschiedlichsten Objekten auseinandersetzt und dabei Informationen über die Eigenschaften der dinglichen Umwelt gewinnt. Um die kindliche Handlungskompetenz zu fördern, braucht es Materialien, welche das Kind zur Selbständigkeit und zum kreativen Spiel anregen (vgl. Fischer, 2009, S.24).

Sozialerfahrung

Damit sich der Mensch verständigen und ausdrücken lernen kann, muss er in Kontakt mit anderen Menschen treten. In geeigneten Situationen können die Kinder lernen, mit Partnern zu kooperieren, Rücksicht zu nehmen, Verantwortung zu tragen, Einfühlungsvermögen zu zeigen, sich aber auch durchzusetzen (vgl. Fischer, 2009, S. 24).

In der Psychomotorik wird also das Kind in seiner motorischen, kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung unterstützt, wobei auf eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung abgezielt wird. Durch vielfältige Bewegungserfahrungen merkt das Kind, dass es auf seine Umwelt einwirken kann und somit kann es durch

selbständiges Handeln seine Ich-Kompetenz, Sach-Kompetenz und Sozial-Kompetenz erweitern.

3.1.3 Aufgabenbereiche in der Psychomotorik

Psychomotorik kann im Allgemeinen als jener Bereich beschrieben werden, in dem Psychomotorik-Therapeutinnen arbeiten. Darunter fallen verschiedene Aufgabenbereiche, welche nun aufgezeigt werden.

Laut des Berufsbildes des Schweizerischen Verbandes der Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten (2010) gehören zu den Aufgabenbereichen einer Psychomotorik-Therapeutin die Erfassung von Personen mit psychomotorischen Entwicklungsstörungen und die Durchführung von psychomotorischen Abklärungsverfahren. Des Weiteren fallen die Bereiche Therapie und Förderung, Prävention und Zusammenarbeit und Beratung darunter. Auch gehören administrative Arbeiten, wie das Verfassen von Berichten, und die Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben einer Psychomotorik-Therapeutin (vgl. astp, 2010).

3.2 Prävention

In den folgenden Abschnitten wird aufs Thema Prävention eingegangen, wobei vorerst der Begriff selbst geklärt wird. Anschliessend sollen verschiedene Fachbegriffe erläutert und unterschiedliche Präventionsansätze aufgezeigt werden. Des Weiteren soll die Prävention in der Psychomotorik und deren Entwicklung in der Schweiz genauer betrachtet werden.

3.2.1 Verständnis der Prävention und zugehörige Fachbegriffe

Der Begriff „Prävention“ stammt vom lateinischen Wort „prae-venire“ ab, welches die Bedeutung hat, zuvorzukommen.

Somit kann gesagt werden, dass Prävention also die Absicht hat, zuvorzukommen. Hierbei stellt sich die Frage, wo oder wobei will die Prävention zuvorkommen.

Dazu kann allgemein festgehalten werden, dass die Massnahmen der Prävention dazu dienen, in der Gegenwart etwas zu unternehmen, um dadurch unangenehme oder unerwünschte Zustände in der Zukunft zu vermeiden (vgl. Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2007, S. 31).

Das bedeutet, Prävention will einem unerwünschten Zustand zuvorkommen und durch gezielte Interventionen oder Massnahmen entgegenwirken, mit dem Ziel, dass dieser unerwünschte Zustand gar nicht erst auftritt.

Zum tieferen Verständnis des Begriffs „Prävention“ und somit auch zur Klärung des Verständnisses von psychomotorischen Präventionsprojekten soll im Folgenden auf weitere Themen und Fachbegriffe eingegangen werden, welche häufig im Zusammenhang zum Begriff Prävention auftreten.

3.2.1.1 Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung

Nun sollen die Begriffe „Krankheitsprävention“ und „Gesundheitsförderung“ und deren Interventionsformen genauer betrachtet werden. Es konnte festgestellt werden, dass die Begriffe in der Fachliteratur nicht einheitlich verwendet werden. Prävention und Gesundheitsförderung werden als dasselbe angesehen, als sich ergänzend oder auch unabhängig voneinander.

Der Begriff „Krankheitsprävention“, oder auch verkürzt „Prävention“ hat sich im 19. Jahrhundert in der Sozialmedizin aus der Debatte um soziale Hygiene und Volksgesundheit entwickelt. Die Krankheitsprävention zielt darauf ab, das Auftreten von Krankheiten zu vermeiden und somit ihre Ausbreitung zu verringern. Dies soll wiederum die Sterblichkeitsrate der Bevölkerung senken. Die zentrale Strategie dabei ist, die Auslösefaktoren von Krankheiten zurückzudrängen oder ganz auszuschalten (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 11).

Der Begriff der „Gesundheitsförderung“ ist um einiges jünger. Er hat sich aus den gesundheitspolitischen Debatten der Weltgesundheitsorganisation entwickelt und der Begriff hat sich im Jahre 1986 nach der Konferenz der WHO etabliert. Die Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und dadurch eine Stärkung der gesundheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten anzustreben (ebd.).

Dadurch lassen sich nun zwei unterschiedliche Formen der Interventionen herleiten, wobei festgehalten werden muss, dass die beiden Interventionsformen ein gemeinsames Ziel haben. Die (Krankheits-)Prävention wie auch Gesundheitsförderung hat das Ziel, einen individuellen und auch kollektiven Gesundheitsgewinn zu erreichen. Dies geschieht einerseits bei der (Krankheits-)Prävention durch das Zurückdrängen von Risiken für Krankheiten, andererseits bei der Gesundheitsförderung durch die Förderung von gesundheitlichen Ressourcen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 12).

Somit kann ausgesagt werden, dass die (Krankheits-)Prävention und die Gesundheitsförderung ein gemeinsames Ziel haben, jedoch eine unterschiedliche Vorgehensweise zeigen.

3.2.1.2 *Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention*

Wie unter Punkt 3.2.1 erwähnt wurde, dient Prävention dazu, das Auftreten eines unerwünschten Zustandes zu verhindern. Jedoch wird der Begriff „Prävention“ auch noch dort eingesetzt, wo der unerwünschte Zustand bereits eingetreten ist, hierbei soll eine Verschlimmerung des unerwünschten Zustandes verhindert werden. Deshalb wird in der Prävention noch zwischen Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention unterschieden, worauf nun genauer eingegangen wird.

Unter **Primärprävention** zählen alle Massnahmen, welche noch vor dem Erstauftreten eines unerwünschten Zustandes, wie z.B. einer Erkrankung, durchgeführt werden. Ein Beispiel hierfür wären Impfungen. Die Zielgruppe von primärpräventiven Massnahmen sind demnach gesunde Personen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 32).

Mit der **Sekundärprävention** wird auf eine Krankheitsfrüherkennung und Krankheitseindämmung abgezielt. Oftmals hat hierbei der pathogenetische Prozess bereits begonnen. Diese werden mit Hilfe von speziellen diagnostischen Massnahmen festgestellt und durch therapeutisches Eingreifen kann ein Fortschreiten der Krankheit verhindert oder abgeschwächt werden. Ein Beispiel für sekundärpräventive Massnahmen sind Massen-Screenings, wobei hier das Ziel die Eindämmung der Progredienz einer Krankheit ist. Als Zielgruppe von Sekundärprävention zählen Personen, welche als Gesunde an der präventiven Massnahme teilnehmen, durch die diagnostische Massnahme werden sie aber zu Patienten oder Klienten (ebd.).

Von **Tertiärprävention** wird gesprochen, wenn eine Krankheit oder ein unerwünschter Zustand bereits manifest geworden ist. Zur Zielgruppe von tertiärpräventiven Massnahmen gehören demzufolge Patienten und Klienten. Hierbei geht es darum die Konsequenzen einer Krankheit in ihrer Intensität zu mildern, Folgeschäden zu vermeiden oder Rückfälle vorzubeugen (ebd.).

Hurrelmann et al. (2007) bezeichnen bezüglich Tertiärprävention die Begriffsüberschneidung mit der medizinisch-therapeutischen Behandlung und der Rehabilitation als problematisch.

3.2.1.3 *Universelle und zielgruppenspezifische Präventionsansätze*

Die Strategien der Prävention unterscheiden sich je nach dem, bei wem die Intervention ansetzen soll. *Universelle Strategien* richten sich nicht nach einer bestimmten Zielgruppe, sondern wollen bei der gesamten Bevölkerung ansetzen. *Zielgruppenspezifische* oder *selektive Ansätze* hingegen richten ihre Interventionen an ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen, z.B. an Risikogruppen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 34).

3.2.1.4 *Verhaltens- und Verhältnisprävention*

Die Präventionsstrategien können sich auch bezüglich gewähltem Ansatzpunkt, wie sie Veränderungen erreichen möchten, unterscheiden. Das Ziel von präventiven Massnahmen ist die gesundheitliche Veränderung bei Personen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann Prävention entweder direkt bei diesen Personen oder auch an der Umwelt, in welcher diese Personen leben, ansetzen.

Bei allen Massnahmen, bei denen versucht wird, das individuelle Verhalten einer Person zu verändern bzw. den individuellen Gesundheitszustand oder das individuelle Gesundheitsverhalten zu beeinflussen, spricht man von *Verhaltensprävention*.

Wird hingegen versucht, durch Veränderungen der Lebensbedingungen und der Umwelt einer Person den Gesundheitszustand oder Krankheitszustand indirekt zu beeinflussen, ist von *Verhältnisprävention* die Rede (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 36).

3.2.2 Prävention in der Psychomotorik

Da wir nun bei den theoretischen Grundlagen schon genauer auf die Psychomotorik und die Prävention eingegangen sind, wollen wir an dieser Stelle eine Verbindung beider Gebiete herstellen. Wir möchten genauer betrachten, was Prävention in der Psychomotorik bedeutet.

Da durch präventive Massnahmen im Allgemeinen ein unerwünschter Zustand verhindert werden soll, stellt sich hier die Frage, was genau durch präventive Massnahmen in der Psychomotorik verhindert werden soll.

Dafür erachten wir es als sinnvoll, aufzuzeigen, an welche Zielgruppe sich die Psychomotorik in der Schweiz richtet bzw. welche Kinder eine Psychomotoriktherapie besuchen. Wichtig zu erwähnen ist, dass die PMT hier in der Schweiz fast ausschliesslich von Kindern und Jugendlichen besucht wird. Bei der anschliessenden Darlegung, wann bei Kindern und Jugendlichen eine Psychomotoriktherapie angezeigt ist, beziehen wir uns auf die Infobroschüre „Die Psychomotorik-Therapie, Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz“ des astp, dem Schweizerischen Verband der Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten. Die folgende Auflistung zeigt die darin beschriebenen Themenbereiche, welche in der PMT behandelt werden:

- Entwicklung der Grob- und Feinmotorik; Koordination (Gleichgewicht, Ungeschicklichkeit)
- Lateralität (Händigkeit und Seitigkeit)
- Soziale Kompetenzen
- Wahrnehmung (taktil-kinästhetisch, vestibulär, visuell, auditiv)
- Tonusregulation (Verspannungen, mangelnder Tonus)
- Handlungsplanung (Praxie)
- Räumliche und zeitliche Orientierung
- Graphomotorik
- Konzentration und Aufmerksamkeit (mit oder ohne Hyperaktivität)
- Verhalten (Unruhe, Aggressivität, Gehemmtheit)
- Kommunikation (verbal, nonverbal)

Somit kann der Bezug zur Prävention in der Psychomotorik wieder hergestellt werden und über die zuvor gestellte Frage, was in der Psychomotorik durch eine präventive Massnahme verhindert werden soll, lässt sich nun eine Aussage treffen.

Präventive Massnahmen in der Psychomotorik richten sich demnach an die Verhinderung aller oben genannten Schwierigkeiten, durch welche eine Psychomotoriktherapie angezeigt ist.

Zusammenfassend kann folgendes über die Prävention in der Psychomotorik gesagt werden:

Prävention in der Psychomotorik hat das Ziel, Entwicklungsrückstände in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung, Kognition und Emotionen vorzubeugen, um das Auftreten von Schwierigkeiten in eben diesen Bereichen zu verringern. Dadurch werden nun die Inhalte von psychomotorischen Präventionsprojekten erkennbar.

3.2.3 Entwicklung und Stand der Psychomotorischen Prävention in der (deutschen) Schweiz

Im folgenden Abschnitt soll die Entwicklung der Psychomotorischen Prävention in der Schweiz genauer betrachtet werden, wobei vor allem auf Einflüsse der Politik eingegangen wird. Zusätzlich wird der heutige Stand der Prävention in der

Psychomotorik beleuchtet. Dabei wird ein Bezug zu den Ergebnissen der Diplomarbeit von Kupferschmied und Maring (2007) hergestellt, in welcher eine Standortbestimmung der psychomotorischen Präventionsangebote in der deutschen Schweiz gemacht wurde.

3.2.3.1 *Entwicklung des präventiven Gedankenguts in der deutschen Schweiz*

Nun soll aufgezeigt werden, was dazu führte, dass sich das präventive Gedankengut in der Deutschschweiz immer mehr ausgebreitet hat und weshalb dies auch einen Einfluss auf die Psychomotorik ausübte.

Eine grosse Änderung im Bildungswesen hat sich durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) im Jahr 2008 ergeben. Das ganze Behinderten- und Sonderschulwesen wurde von da an nicht mehr von der Invalidenversicherung finanziert. Dazu gehörte auch die PMT. Durch diese Umgestaltungen wurde die PMT neu in das Grundangebot des sonderpädagogischen Bereichs aufgenommen und gehört damit auch zu den sonderpädagogischen Massnahmen. Die Umsetzung von sonderpädagogischen Massnahmen muss nun von jedem Kanton selbst geregelt und dabei in einem sonderpädagogischen Konzept festgehalten werden. Da das sonderpädagogische Konzept von den Kantonen erarbeitet werden musste, wurde dabei vielerorts die Möglichkeit genutzt, den Arbeitsauftrag der PMT neu zu definieren. Dies führte unter anderem dazu, dass die präventive Arbeit viel mehr gewichtet und auch klarer beschrieben wurde. Verbunden damit musste man sich auch stärker mit dem Thema „Prävention“ auseinandersetzen.

Zudem hat die immer stärker aufkommende Diskussion über Ressourcenknappheit im medizinischen und sozialen Bereich zur Folge, dass an Stelle der Therapie vermehrt auf Prävention gesetzt wird. Im Zusammenhang dazu wurde vom Bundesrat im September 2009 folgende Aussage gemacht: „Angesichts der sich abzeichnenden Verknappung der personellen und finanziellen Ressourcen im Bereich der kurativen Medizin sind verstärkte Massnahmen zur Gesunderhaltung der Bevölkerung durch Prävention und Gesundheitsförderung notwendig“.²

Allgemein kann festgehalten werden, dass die vermehrten Sparmassnahmen sich auch auf den sonderpädagogischen Bereich ausweiten und somit die sonderpädagogischen Massnahmen auch davon betroffen sind. Dies bedeutet, dass so wenig sonderpädagogische Massnahmen wie möglich zum Zuge kommen sollen. Das wiederum führt dazu, dass man versucht, möglichst früh anzusetzen um somit sonderpädagogische Massnahmen zu verhindern. Dadurch wird immer mehr integrative und präventive Arbeit gefordert.

² vgl. Medienmitteilung des Bundesamtes für Gesundheit vom 30.09.2009, (www.bag.admin.ch/pgf2010).

Dies sind alles mögliche Gründe für die Verbreitung des präventiven Gedankenguts in der Deutschschweiz. Wie durch die oben aufgeführten Änderungen im Bildungswesen ersichtlich wird, ist in der Entwicklung der Prävention in der Psychomotorik in den letzten Jahren einiges geschehen. Dies ist einerseits sehr positiv zu betrachten, die schnelle Entwicklung birgt jedoch auch Gefahren. Denn eben diese Forderung nach vermehrter Prävention in der Psychomotorik verlangt gleichzeitig auch nach der Anpassung der dafür nötigen Rahmenbedingungen. Falls dieser Aspekt nicht genug berücksichtigt wird, kann dies zur Überforderung der Therapeutinnen führen.

3.2.3.2 Merkmale von psychomotorischen Präventionsangeboten in der Deutschschweiz

Aus den Ergebnissen ihrer Standortbestimmung der psychomotorischen Präventionsangebote, konnten Kupferschmid und Maring (2007) folgende Merkmale von Psychomotorischer Prävention ableiten.

Die von Kupferschmid und Maring (2007) erfassten psychomotorischen Präventionsangebote:

- sind ganzheitlich und widmen sich selten nur einem Förderbereich.
- finden im Schulbereich statt.
- zeigen, dass Präventionsarbeit im Arbeitsauftrag der Psychomotorik-Therapeutin meist integriert ist.
- werden durch die Schule finanziert.
- sind auf viel freiwillige, kostenlose Arbeit und Materialspenden aus dem Umfeld angewiesen.
- richten sich an die Endzielgruppe Kinder.
- richten sich an Kinder ab dem Kindergartenalter.
- sind sowohl universell als auch selektiv präventiv.
- sind zum Teil Beratungsangebote für Lehrpersonen.
- setzen auf Teamarbeit zwischen der Psychomotorik-Therapeutin und der LP.
- sind keine direkten Beratungsangebote für Eltern.
- bewähren sich in der Praxis von ihrem Inhalt her.
- werden nicht auf theoretischer Ebene dokumentiert.
- handeln nicht nach einheitlichen Konzepten.
- betreiben wenig Öffentlichkeitsarbeit.
- benötigen nach Meinung der Angebots-Initiantinnen mehr Publikationen (vgl. Kupferschmid & Maring, 2007, S. 87-89).

In Bezug auf unsere Themenwahl der Arbeit scheint hier besonders der Aspekt interessant, dass noch wenig Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird. Dies verdeutlicht,

dass hier noch Handlungsbedarf besteht. Des Weiteren wird bestätigt, dass sich solche psychomotorische Präventionsangebote in der Praxis bewährt haben. Dies entspricht auch unseren Erfahrungen, dass solche Angebote von LP sehr geschätzt werden. Gerade deshalb erachten wir es als sinnvoll, dass bestehende Unsicherheiten der beiden Parteien geklärt werden können und noch mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird.

3.3 Interdisziplinarität und Arbeit im Team

Bei den hier untersuchten psychomotorischen Präventionsprojekten arbeiten stets eine oder mehrere Lehrpersonen mit einer oder mehreren Psychomotorik-Therapeutinnen zusammen. Für diese Untersuchung stellt sich die Arbeit im Team somit als ein wichtiger Aspekt heraus, auf welchen im folgenden Theorieteil eingegangen wird. Da durch die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen zwei verschiedene Fachgebiete miteinander in Verbindung treten, soll des Weiteren auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen eingegangen werden.

3.3.1 Arbeit im Team

Hier soll zuerst auf den Begriff des „Teams“ eingegangen und aufgezeigt werden, welche Aspekte die Arbeit im Team beinhalten und auch beeinflussen. Daraufhin wird das Teamteaching als Unterrichtsform erläutert, was hier im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von LP und Psychomotorik-Therapeutinnen steht. Des Weiteren wird erarbeitet, welche Aspekte ein gelingendes Teamteaching unterstützen können.

3.3.1.1 Team

Von einem Team wird gesprochen, wenn sich eine Anzahl Personen der zielorientierten Zusammenarbeit widmet, bei der die Fähigkeit aller Beteiligten mit einfließt und gemeinsam gesetzte Regeln eingehalten werden. Die Verantwortung für die Arbeit wird zusammen getragen (vgl. Frommherz & Halfhide, 2003, S. 6).

Nach Janz besitzt ein Team gewisse Merkmale, durch welche es definiert wird (vgl. Janz, 2006, S. 24-34). Diese möchten wir im Folgenden aufzeigen:

- Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum hinweg

Teams arbeiten oft über einen längeren Zeitraum zusammen.

- Gemeinsame Aufgaben und Ziele

Die Ziele sollen klar formuliert und erreichbar sein. Ziele in der Zusammenarbeit ermöglichen eine Planung, Überblick, Reflexion, geben der Arbeit einen Sinn und schweissen das Team zusammen. Die Aufgabe muss entweder gemeinsam gelöst werden oder so teilbar sein, dass die Teammitglieder für die Erfüllung der Aufgabe miteinander interagieren müssen.

- Kohäsion (Wir-Gefühl)

Hier wird der Zusammenhalt im Team angesprochen. Die Kohäsion hängt von der Grösse des Teams bzw. dessen Mitgliederanzahl ab und wirkt sich positiv auf die Leistung des Teams aus.

- Teamklima

Unter Teamklima wird der Charakter der Zusammenarbeit verstanden. Das Teamklima bezieht sich auf das unmittelbare Arbeitsumfeld von Personen eines Teams, die sich mit gemeinsamen Zielen identifizieren, miteinander interagieren und voneinander abhängige Arbeitsaufgaben bewältigen.

- Arbeitsteilung und Rollenverteilung

Die Zusammenarbeit basiert auf der gemeinsamen Aufgabe, die arbeitsteilig und kooperierend von den verschiedenen Teammitgliedern optimal gelöst werden soll. Jedes Teammitglied soll sich auf seine Weise mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen und dementsprechend bei der Teamarbeit seinen Platz und seine Rolle im Team finden. Die Teammitglieder sollen über verschiedene berufliche und fachliche Kompetenzen verfügen, denn nur so kann die Rollenverteilung gelingen. Eine effektive Teamarbeit erfordert unter anderem eine eindeutige Definition der verschiedenen Teilaufgaben und eine klare Arbeitsteilung im Team.

- Unmittelbare Zusammenarbeit des Teams

Hier wird die direkte Interaktion hervorgehoben. Das Team ist nach aussen als eine Einheit erkennbar und bei der Arbeit voneinander abhängig und aufeinander angewiesen.

- Gemeinsame Regeln und Normen

Gemeinsame Regeln und Normen bestimmen die Art und Weise der Zusammenarbeit. Hierbei spielt es eine Rolle, von wem diese Normen festgelegt werden, ob vom Team selber oder von der Leitungsebene.

Zusammengefasst besteht ein Team nach Janz demnach „aus mehreren kompetenten Personen, die eine Aufgabe gemeinsam und arbeitsteilig, aber vernetzt bearbeiten und sie gemeinsam besser bewältigen, als es jeder alleine könnte. Die Teammitglieder haben die gleichen Ziele, arbeiten aufgabenorientiert nach bestimmten Regeln in Abhängigkeit voneinander, verfügen über gemeinsame Normen und ein Wir-Gefühl“ (Janz, 2006, S. 34).

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass nach Janz ein Team aus mindestens drei Personen besteht, was bei den hier untersuchten Projekten nicht zwingend der Fall ist (vgl. Janz, 2006, S. 27). Die genannten Teammerkmale lassen sich unserer Meinung nach jedoch gut auf unsere Untersuchung und die Zusammenarbeit von zwei Personen übertragen. Denn in den untersuchten Projekten steht das Teamteaching zweier Personen im Vordergrund. In diesem Zusammenhang sagt Janz, dass beim Begriff Teamteaching explizit auch zwei Personen zugelassen sind, „Während in einigen Definitionen bezüglich Teamarbeit und Teammerkmalen nur von einem Team gesprochen wird, wenn mindestens drei Personen eine soziale Einheit bilden“

(Janz, 2006, S. 65).

Im Folgenden soll nun genauer auf den Begriff des „Teamteaching“ eingegangen werden.

3.3.1.2 Teamteaching

Während der Literaturrecherche wurden in Bezug zum Teamteaching meist solche Definitionen gesichtet, bei welchen die Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Lehrpersonen beschrieben wird.

Von Halfhide, Frei und Zingg (2009) wird jedoch eine Form des Teamteaching erwähnt, bei welcher sich ein Team nur über einen beschränkten Zeitraum bildet, um ein fächerübergreifendes Projekt zu realisieren. Diese Form, welche nicht von einem kontinuierlichen Teamteaching ausgeht, lässt sich gut auf unsere Untersuchung übertragen. (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2009, S. 10)

Teamteaching ist eine Form des Unterrichts, bei der sich mehrere Lehrpersonen die Verantwortung für den Unterricht teilen.

Zentral für das Funktionieren dieser Unterrichtsform sind einige Aspekte, welche von beiden Seiten gefordert werden. Dazu zählt eine grundsätzliche Bereitschaft zu kooperativem Planen sowie auch zu konstanter Zusammenarbeit. Weiterhin ist eine offene und uneingeschränkte Kommunikation gefragt. Beide Seiten müssen eine ernste Bereitschaft zur Übernahme und Teilhabe an der gemeinsamen Aufgabe zeigen (vgl. Frommherz & Halfhide, 2003, S.5).

Teamteaching ist eine der umfassendsten Kooperationsformen. Übergeordnete Ziele und der Aufbau einer sozialen Beziehung sind Voraussetzung für gute Kooperationsbedingungen. Sie ermöglichen den Aufbau einer guten Arbeitsbeziehung, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen gründet. Im Teamteaching beinhaltet die Entwicklung einer guten Arbeitsbeziehung die gegenseitige Einigung über die Kooperationsformen im Unterricht. Dieser Prozess muss bewusst geschehen, damit die Beziehung nicht durch unausgesprochene, unterschiedliche Erwartungen belastet wird. Kooperationsprobleme kristallisieren sich auf der Beziehungsebene häufig als erstes heraus. Dieser Prozess beruht auf dem Aushandeln und sich einigen auf gemeinsame Ziele und Wege. Neben der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz, ist die Bereitschaft zum Austragen von Konflikten zentral (Frommherz & Halfhide, 2003, S. 20-21).

Zudem sind auch vorhandene Rahmenbedingungen für ein gelingendes Teamteaching zentral. Dazu gehören die finanziellen und zeitlichen Mittel (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2009, S. 12)

Beim Teamteaching bestehen verschiedene Formen der Zusammenarbeit, wobei die Beteiligten unterschiedliche Rollen einnehmen können.

- Lehrer/Assistent: Bei dieser Form der Zusammenarbeit übernimmt die eine Lehrkraft die Rolle der aktiv unterrichtenden Person, während die andere Lehrkraft durch den Raum geht, die Schüler beaufsichtigt und eingreift, wenn es nötig wird.
- Stationen-Lernen: Bei dieser Unterform wird der Raum so geteilt, dass jeder Lehrer einen Themenbereich erarbeitet. Die Schüler rotieren dann von einer Station zur nächsten.
- Paralleles Lehren: Bei dieser Art planen die Lehrer den Unterricht gemeinsam, aber jeder arbeitet mit der Hälfte der Klasse.
- Alternatives Lehren: Hierunter ist das Ausgliedern einer kleinen Gruppe aus der Grossgruppe zu verstehen, die zusätzlich bzw. besonders gefördert wird (vgl. Janz, 2006, S. 66)

3.3.1.3 Erfolgsbedingungen für das Teamteaching

Da das Teamteaching ungewohnte Anforderungen an Lehr- und Fachpersonen stellt, muss diese Unterrichtsform erst erlernt und aufgebaut werden. Für ein erfolgreiches Teamteaching sind bestimmte Voraussetzungen erforderlich, welche die Zusammenarbeit der Lehrpersonen, ihre Persönlichkeit, den Unterricht und die Organisation betreffen (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2009, S. 11-12). Diese Voraussetzung möchten wir im Folgenden aufzeigen.

- Anforderungen an die Persönlichkeit und Bedingungen der Zusammenarbeit

Grundlegend sollte das Teamteaching als eine Bereicherung für den Unterricht angesehen werden. Es ist wichtig, dass man sich der eigenen Einstellung bewusst ist. Die beiden Partner sollten in der Lage sein, eine gleichwertige Beziehung aufzubauen. Des Weiteren ist es bedeutsam, dass sie sich gegenseitig Vertrauen schenken können. Auch erweist sich eine gewisse Offenheit und Flexibilität als vorteilhaft für die Zusammenarbeit. Zusätzlich sollte die Bereitschaft vorhanden sein, sich zu entwickeln, unter anderem auch durch Rückmeldungen des jeweiligen Partners.

- Organisatorische Bedingungen

Kann der Partner für die Teambildung selbst gewählt werden, erleichtert dies die Zusammenarbeit. Der Einstieg ins Teamteaching kann durch eine gemeinsame Vorbereitung erleichtert werden. Dabei ist es hilfreich, wenn schon wichtige Bedingungen für die erfolgreiche Zusammenarbeit kennen gelernt werden. Die Qualität der Zusammenarbeit wird durch eine externe Fachperson, welche den Prozess begleitet, erhöht. Die Räumlichkeiten sollten so organisiert sein, dass sie vielfältige methodische Möglichkeiten des Teamteaching zulassen. Des Weiteren muss die Finanzierung für genügend gemeinsame Unterrichtsstunden, Weiterbildungen und eine externe Begleitung garantiert sein.

- **Unterrichtsbezogene Bedingungen**

Die Unterrichts- und Erziehungsstile der Teammitglieder sollten sich ähnlich sein oder sich ergänzen. Die Verantwortung für die Kinder wird gemeinsam getragen. Die beiden Partner klären miteinander die Aufgabenteilung und die Verantwortlichkeiten. Die Planung für den Unterricht, die Aufgaben- und Rollenteilung und die Auswertungen erfolgen in gemeinsamer Arbeit.

Es wird nun erkennbar, dass Teamteaching nicht bedingungslos funktionieren kann. An die Beteiligten werden einige Anforderungen gestellt, welche für ein erfolgreiches Teamteaching zu erfüllen sind. Die gegenseitige Unterstützung der Partner, als grosser Vorteil dieser Unterrichtsform, sollte dabei genutzt werden. Zudem wird deutlich, dass diese Unterrichtsform meist nicht schon zu Beginn der Zusammenarbeit reibungslos abläuft, sondern sich erst durch die Erfahrung der Teammitglieder entwickelt und optimiert.

3.3.2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Durch das Aufkommen der Leitidee der integrativen Förderung wird automatisch auch die Forderung nach vermehrter interdisziplinärer Zusammenarbeit verschiedenster Fachpersonen laut. Da diese interdisziplinäre Zusammenarbeit auch in der psychomotorischen Prävention nicht umgangen werden kann, soll in diesem Abschnitt auf das Thema der Interdisziplinarität eingegangen werden. Dazu wird zuerst der Begriff erläutert. Daraufhin wird genauer auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Psychomotorik-Therapeutin und der LP eingegangen.

3.3.2.1 Interdisziplinarität

Der Wortteil „inter“ ist lateinisch und bedeutet „zwischen“ oder „unter“ (Duden). Interdisziplinäre Zusammenarbeit bedeutet dem entsprechend Zusammenarbeit zwischen Disziplinen oder auch Fachbereichen. Da jeder Fachbereich sich auf sein Kerngebiet spezialisiert, ist es Ziel der Interdisziplinarität, die dadurch entstandenen Wissenslücken zu korrigieren. Die Aufhebung der Grenzen zwischen den einzelnen Disziplinen wird dabei auf keinen Fall angestrebt. Durch die Interdisziplinarität soll ein neues Ganzes entstehen, das grösser ist als die einzelnen Teile zusammen (vgl. Mittelstrass, 1987, S. 152-153).

3.3.2.2 Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen

Bei den hier untersuchten psychomotorischen Präventionsprojekten treffen Pädagogik und Psychomotorik als unterschiedliche Fachgebiete aufeinander. Ziel dieser Zusammenarbeit sollte sein, dass beide Seiten ihr Fachwissen einbringen können und somit der Profit für Beide möglichst gross ist. Jedoch funktioniert

Zusammenarbeit nicht einfach bedingungslos. Um das Ziel des beidseitigen Profits verwirklichen zu können, muss die Zusammenarbeit gut vorbereitet und eingeführt werden.

Wie unter Punkt 1.1 bereits aufgezeigt wurde, wird die Forderung nach Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Fachpersonen aufgrund des Leitgedankens der integrativen Förderung immer stärker. In diesem Zusammenhang hat das Schulamt der Stadt Zürich (2010) verschiedene Leporellos entwickelt, die der Rollenklärung dienen und die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten erleichtern sollen. Diese fanden grossen Anklang. Da auch von Therapeutinnen gefordert wird, vermehrt mit pädagogischen Fachpersonen zu kooperieren und somit ihr Fachwissen einzubringen, erarbeitete das Schulamt der Stadt Zürich (2011) ein Leporello zur Erweiterung der bisherigen. Dieser spricht die Zusammenarbeit von Pädagogen mit den Logopädinnen und Psychomotorik- Therapeutinnen an, und soll zu deren Erleichterung beitragen (vgl. Leporello des Schulamtes Stadt Zürich (Hrsg.), Keller, Meier, Dufor, Hösli König und Lenz Müller, 2011, S. 2).

Das Leporello enthält ein Portrait einer Logopädin und einer Psychomotorik- Therapeutin, sowie eine Liste mit Gesprächspunkten für die Klärung der Zusammenarbeit.

Im folgenden Abschnitt soll aufgezeigt werden, welche Punkte in diesem Leporello aufgegriffen wurden, um den Psychomotorik-Therapeutinnen und den LP die Zusammenarbeit zu erleichtern. Auf die Logopädie wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

Das im Leporello enthaltene Portrait der Psychomotorik-Therapeutin beginnt mit der Beschreibung der Zielgruppe und der Ziele der Psychomotorik. Dabei wird der Fokus stark auf die Teilhabe der Kinder im Schulkontext gelegt. Des Weiteren wird auf die Tätigkeiten einer Psychomotorik-Therapeutin eingegangen und die verschiedenen Interventionsformen werden erläutert, wobei hervorgehoben wird, dass die Haupttätigkeit einer Psychomotorik-Therapeutin bei den fallbezogenen Interventionen liegt.

Zudem werden unterhalb des Portraits Punkte aufgelistet, bei denen die Psychomotorik-Therapeutin die Hauptverantwortung trägt. Dazu gehören unter anderem die Abklärung, die Förder- und Therapieplanung, das Informieren des Umfeldes und die Entscheidung über das jeweilige Setting.

Darauf folgt die Auflistung von Aufgabenbereichen, in denen es Schnittstellen zwischen der Psychomotorik-Therapeutin und der Klassenlehrperson oder anderen Fachpersonen gibt (vgl. Leporello des Schulamtes Stadt Zürich (Hrsg.), Keller et al., 2011, S. 5).

Als Vorgehensweise für die Handhabung des Portraits wird im Leporello vorgeschlagen, alle entsprechenden Portraits gemeinsam mit jenen Personen zu betrachten, mit denen man eng zusammen arbeitet. So besteht die Möglichkeit, dass die Beteiligten Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Arbeit und Rolle

erkennen und eventuelle Unklarheiten geklärt werden können (vgl. Leporello des Schulamtes Stadt Zürich (Hrsg.), Keller et al., 2011, S. 2).

Die aufgelisteten Gesprächspunkte für die Klärung der Zusammenarbeit sind in verschiedene Themen gegliedert, wobei dazugehörigen Leitfragen als Strukturierung dienen. Diese Fragen unterstützen die zusammenarbeitenden Personen bei der Absprache, regen aber auch zur Selbstreflexion an. Im Folgenden wird darauf eingegangen, welche Themen für die Unterstützung der Zusammenarbeit berücksichtigt wurden:

- Als erstes werden die *persönlichen Voraussetzungen der Beteiligten* angesprochen. Dabei werden die jeweils bevorzugten Arbeitszeiten, die Art des Kontakts und Informationsaustausches und die Stärken, auch in Bezug auch das Fachwissen, besprochen.
- Darauf folgen Fragen bezüglich der *Zusammenarbeit*. Dazu wird geklärt, wann gemeinsame Besprechungen und Reflexionen stattfinden sollen und wie die dabei entstandenen Abmachungen festgehalten werden.
- Ein weiterer Gesprächspunkt betrifft das Thema *Teamteaching*. Hier wird besprochen, welche Form des Teamteaching gewählt wird und welche Rollen die Beteiligten dabei einnehmen. Auch die Zuständigkeiten in Bezug auf die Vorbereitung werden abgesprochen. Zusätzlich wird die Frage geklärt, wann und wie die jeweils andere Person informiert werden soll.
- Des Weiteren wird auf die *Förderplanung der einzelnen Kinder* eingegangen. Dazu gehört die Klärung, wer die Hauptverantwortung dafür übernimmt und wer sich um den Kontakt zu anderen Fachpersonen und den Eltern kümmert. Auch die Art, wie Beobachtungen gesammelt und dokumentiert werden, wird abgemacht.
- Daraufhin folgen Fragen in Bezug auf die *Standortgespräche*. Es soll besprochen werden, wer diese aufgleist und anleitet. Zudem wird geklärt, wem das Protokoll übergeben werden soll und wer das Kind informieren wird.
- Als letzter Punkt wird die *Beratung* aufgegriffen. Dabei wird besprochen, wie die Beratung durch die Therapeutin eingeplant und wie diese gehandhabt werden soll (vgl. Leporello des Schulamtes Stadt Zürich (Hrsg.), Keller et al., 2011, S. 3).

Die eben aufgelisteten Gesprächspunkte sollen Lehr- und Fachpersonen dabei unterstützen, Unklarheiten frühzeitig zu erkennen und diese daraufhin besprechen zu können. In Bezug auf die Vorgehensweise wird vorgeschlagen, die Punkte mit dem Team, mit welchem man zusammenarbeitet, durchzugehen und die wichtigsten

Abmachungen fest zu halten (vgl. Leporello des Schulamtes Stadt Zürich (Hrsg.), Keller et al., 2011, S. 2).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das Leporello einerseits dazu dient, die Psychomotorik-Therapeutin und ihren Beruf zu beschreiben und somit zur Aufklärung beiträgt. Andererseits unterstützt es die LP und Psychomotorik-Therapeutinnen in ihrer Zusammenarbeit, da es die Klärung der Verantwortlichkeiten und Aufteilung der Aufgabenbereiche anspricht. Dies wiederum ist bedeutend für ein gelingendes Teamteaching, wie unter Punkt 3.3.1.3 aufgezeigt wurde (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2009, S. 11-12).

3.4 Projektmanagement

An dieser Stelle sollen einige Grundsätze des Projektmanagements festgehalten werden. In einem ersten Schritt soll der Begriff "Projekt" geklärt werden, worauf dann die einzelnen Phasen eines Projektes aufgegriffen werden.

3.4.1 Projekt

Unter einem Projekt kann sehr Unterschiedliches verstanden werden. Deshalb wird hier eine Definition von einem Projekt aufgeführt, welche aus der Literatur stammt. Zusätzlich soll dargelegt werden, was in Bezug zur vorliegenden Arbeit unter einem Projekt verstanden wird. Dazu werden einige Anhaltspunkte genannt.

Ein Projekt ist ein Vorhaben, welches ein Anfang und ein Ende hat. Es ist der Weg von einem Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand, wobei der Ist-Zustand analysiert und beschrieben wird und der Soll-Zustand anschliessend mit Hilfe von Zielen definiert wird (vgl. Bernath, et. al. 2000, S. 6).

Bernath et al. nennen Merkmale, welche für Projekte typisch sind (ebd.). Im Folgenden werden jene Merkmale erläutert, welche für die Anwendung des Begriffs "Projekt" in dieser Arbeit ausschlaggebend waren:

- das Projekt hat ein Anfang und ein Ende.
- das Projekt durchläuft verschiedene Phasen. Es ist in Planung, Durchführung und Projektauswertung gegliedert, wobei für unsere Arbeit nur Planung und Durchführung ausschlaggebend waren.
- das Projekt ist bereichsübergreifend und interdisziplinär. In unserem Fall sind eine oder mehrere Psychomotorik-Therapeutinnen und eine oder mehrere LP daran beteiligt, wobei die Rollen nicht klar definiert sind.

Zusätzlich wurden zwei Merkmale erarbeitet, um den Projektbegriff genauer auf die vorliegende Arbeit abzustimmen:

- Das Projekt wird mit einer einzelnen Klasse, im Rahmen des Schulunterrichtes durchgeführt.
- die Inhalte des Projektes beziehen sich auf die psychomotorische Prävention.

3.4.2 Projektphasen

Ein Projekt ist in drei Phasen gegliedert; die Projektplanung, die Durchführung und schliesslich die Projektauswertung (vgl. Bernath et al., 2000, S. 8). Jede einzelne Phase ist für das Projekt zentral. In den nächsten Abschnitten werden die drei Projektphasen zusammenfassend vorgestellt.

Zur besseren Übersicht sind die drei Phasen eines Projektes im folgenden Diagramm dargestellt.

Abbildung 1: Die Phasen eines Projektes (angelehnt an Bernath et al., 2000, S. 8)

3.4.2.1 Phase 1: Projektplanung

Die erste Phase eines Projektes, die Projektplanung, ist in zwei Teile aufgeteilt. Sie besteht aus der Projektdefinition und der Projektierung.

Der Schwerpunkt der Projektdefinition liegt auf der Situationsanalyse zur Definition des Ist-Zustandes und der darauf folgenden Festlegung des Soll-Zustandes. Zu Beginn dieser Phase ist es demnach wichtig, einige zentrale Fragen zu klären, um die Gegebenheiten zu analysieren. Es gilt zu klären, was die Gründe für die Entwicklung eines Projektes sind, um die gewünschten Ziele zu definieren. Des Weiteren müssen die Mittel und Ressourcen abgeklärt werden, welche zum Erreichen der Ziele und Teilziele vorhanden sein müssen und welches Vorgehen gewählt werden soll. Die Frage nach den Örtlichkeiten, dem zeitlichen Rahmen und der Finanzierung gehört ebenfalls in diesen Phasenteil. Durch die Klärung genannter Punkte ist es möglich, das bestehende Problem und dessen Hintergründe zu beschreiben und die zugrundeliegenden Ursachen zu erkennen. Zudem werden dadurch auch Ressourcen und Hindernisse ersichtlich (vgl. Bernath et al., 2000, S. 8-9).

Daraufhin folgt die Definition der Projektziele welche gleichbedeutend mit der Festlegung des Soll-Zustandes ist. Sowohl das Definieren als auch das Festhalten der Projektziele sind für diese Phase von grosser Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch notwendig, bestehende Unklarheiten und Konflikte zu klären (vgl. Bernath et al., 2000, S. 9-10).

Nun kommt es zum nächsten Schritt der Projektierung. Hierbei werden aus den Projektzielen einzelne Etappenziele abgeleitet, wodurch der Ablauf und der Aufbau der gesamten Projektes geklärt wird. In dieser Teilphase werden zudem alle Termine festgelegt und es wird abgeklärt, wie das Informationssystem aller Beteiligten ablaufen soll. Durch die Projektierung ist es möglich, eine erste Einschätzung bezüglich des zu erwartenden Aufwandes für das Projekt zu machen (vgl. Bernath et al., 2000, S. 9-10).

3.4.2.2 Phase 2: Projektdurchführung

Die Phase der Durchführung kann erst eingeleitet werden wenn die Projektplanung abgeschlossen ist. In dieser Phase geht es um die Umsetzung des Geplanten. Anhand des festgelegten Vorgehens sollen die gesetzten Projektziele erreicht werden.

Als erster Schritt dieser Phase, müssen laut Bernath. et al (2000) „die organisatorischen und die sachlichen Voraussetzungen geschaffen werden (S. 11). Dazu gehört die Klärung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und die Erarbeitung der benötigten Hilfsmittel, beispielsweise eines geeigneten Auswertungsverfahrens. Für die Durchführung des Projektes ist es an dieser Stelle zudem zentral, Mitarbeiterinnen einzusetzen, welche sowohl qualifiziert als auch motiviert sind. Ausserdem sollten die Mitarbeiter vertieft in die Inhalte und Ziele des Projektes eingeführt sein.

Des Weiteren werden von Bernath et al. (2000) Aufgaben aufgeführt, für welche die im ersten Schritt festgelegte Projektleitung während der Durchführungsphase die Verantwortung trägt. So sollte sie jederzeit die Einhaltung der Projektziele, der Termine und der geplanten Kosten im Hinterkopf haben um eine zielorientierte Durchführung des Projektes zu erhalten. Die Projektleitung ist zudem zuständig für organisatorische und administrative Aufgaben, die während den einzelnen Projektphasen anfallen. Ein weiterer Zuständigkeitsbereich stellen die Mitarbeiter dar. Es ist wichtig, diese zu motivieren, zu beraten aber auch zu koordinieren und anzuleiten. Auftretende Konflikte sollen mithilfe der Leitung überwunden werden. Da es während dem Projekt durchaus zu Abweichungen von den geplanten Zielen kommen kann, ist es auch Aufgabe der Leitung, diese zu erkennen und allfällige Anpassungen vorzunehmen (vgl. Bernath et al., 2000, S. 11).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Projektleitung nebst organisatorischen und administrativen Aufgaben auch Verantwortung dafür trägt, die Beeinflussung des Projektes durch die beteiligten Personen, Gruppen und Organisationen zu überwachen. Die Befassung mit solch sozialpsychologischen Aufgaben ist nicht immer einfach, da das Handeln und Verhalten von Personen, als auch Gruppen und Organisationen nicht berechenbar ist (vgl. Bernath et al., 2000, S. 11-12).

3.4.2.3 Phase 3: Projektauswertung

Die Auswertung eines durchgeführten Projektes ist eine zentrale Aufgabe, welche oft vernachlässigt wird. Verantwortlich dafür ist wiederum die Projektleitung (vgl. Bernath et al., 2000, S. 12).

Dabei sollten während der Durchführung einerseits regelmässige Zwischenauswertungen gemacht werden. Diese dienen dazu, das Erreichen der Ziele im Auge zu behalten und können Hinweise darüber geben, ob ein Projekt eventuell abgebrochen werden soll.

Andererseits sollte am Ende des Projektes eine Gesamtauswertung erfolgen, wobei hier nicht auf die verschiedenen möglichen Formen eingegangen wird. Bei allen Auswertungen ist es zentral, dass Erreichte mit den am Anfang definierten Parameter wie Zeitrahmen, Ziele und Kosten zu vergleichen.

Um das Verlieren von zentralen Informationen zu verhindern, ist die Erstellung einer Projektdokumentation vor Abschluss des Projektes von grosser Bedeutung. Dabei soll festgehalten werden aus welchen Gründen das Projekt entstanden ist, welche Stolpersteine sich ergeben haben und was sich bewähren konnte (vgl. Bernath et al., 2000, S. 12-13).

Bezüglich der dem Projektmanagement zugrunde liegenden Projektphasen ist zu sagen, dass sie bei der Planung, Durchführung und Auswertung eines Projektes eine gewisse Struktur vorgeben und Orientierung ermöglichen. Diese Struktur sollte jedoch nicht als allgemein gültig betrachtet werden. Etwas Flexibilität gegenüber unvorhersehbaren Veränderungen wird benötigt, wodurch dann auch Anpassungen vorgenommen werden können. Auch die Einhaltung der Projektphasen kann lediglich die Chance auf ein erfolgreiches Projekt erhöhen, jedoch alleine noch nicht dessen Erfolg garantieren.

4 Forschungsstrategie und Methode

In diesem Teil der Arbeit legen wir unsere Methode dar. Dabei soll zuerst auf die Datenerhebung eingegangen werden, wobei die Wahl der Erhebungsmethode aufgezeigt und begründet wird. Des Weiteren wird auf die Stichprobenauswahl und das Setting eingegangen. Daraufhin soll das Vorgehen bei der Datenaufbereitung geschildert werden. Zuletzt wird die Wahl der Auswertungsmethode aufgezeigt.

4.1 Datenerhebung

Im folgenden Abschnitt wird der Weg der Methodenauswahl dargelegt, auf die Stichprobenauswahl eingegangen und zusätzlich das gewählte Setting beschrieben.

4.1.1 Auswahl und Begründung der Erhebungsmethode

Für die Beantwortung der unter Punkt 2.2 genannten Fragestellung schien es uns zentral, auf die Erfahrung von Psychomotorik-Therapeutinnen und LP bezüglich psychomotorischer Präventionsprojekte zurückzugreifen. Der Gewinn soll in spezifischen und vielfältigen Informationen liegen.

Um dies zu erreichen, wurde zur Datenerhebung die Methode des qualitativen Interviews gewählt.

Durch das Führen von Interviews und dem damit direkt verbundenen Kontakt mit den Personen ergibt sich der Vorteil, dass wir an all diejenigen Informationen gelangen, welche für die Fragestellung relevant sind. Einen weiteren Vorteil beim Führen von Interviews sehen wir darin, dass die Interviewfragen genauer erläutert oder verdeutlicht werden können, wenn wir merken, dass eine Frage nicht so verstanden wurde, wie sie beabsichtigt war.

Parallel dazu wird auch dem Fragesteller durch die persönliche Interaktion die Möglichkeit geboten, Hintergründe zu erfragen und Unklarheiten zu beseitigen. Da die Teilnehmer keine Vorgaben bezüglich ihrer Antworten haben, erhält man eher wahre und vollständige Informationen über die subjektive Sicht der Befragten. Die Offenheit des Vorgehens ermöglicht es zudem, neue, bisher unbekannte Sachverhalte zu entdecken.

Durch die Wahl des Interviews als Erhebungsmethode ergibt sich der Nachteil, dass dadurch keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden können sowie auch keine Gewichtung der Themen vorgenommen werden kann. Dies war jedoch auch nicht unsere Absicht. Hätten wir für unsere Arbeit das Ziel gesetzt, eine möglichst allgemeingültige Aussage zu treffen und dabei eine Gewichtung vorzunehmen, wäre der Versand von Fragebögen dafür eine Möglichkeit gewesen.

Zudem sind die persönliche Interaktion bei den Interviews und die Offenheit, welche

die gewählte Methode zulässt, sehr zeitintensiv. Dies hat zur Folge, dass der Stichprobenumfang eingeschränkt werden muss.

Bezüglich der Interviewform wurde eine Kombination aus drei Grundformen der qualitativen Forschung gewählt.

Zum einen wurden Ansätze des problemzentrierten Interviews übernommen. Diese Form zeichnet sich dadurch aus, dass der konstruierte Interviewleitfaden die Probanden auf eine bestimmte Thematik lenkt, mit der sich die Fragesteller im Vorhinein auseinandergesetzt haben. Die Probanden haben die Gelegenheit, offen darüber zu erzählen. In Bezug auf die vorliegende Arbeit heisst dies, dass auf die aktuelle Thematik der Prävention in der PMT, genauer auf die Planung und Durchführung psychomotorischer Präventionsprojekte, eingegangen wird. Ein weiterer Aspekt des problemzentrierten Interviews ist das Einholen von wichtigen Daten durch einen Kurzfragebogen. Dieser wird den Probanden im Vorhinein ausgehändigt. Dadurch kann eine Ausweitung des Leitfadens vermieden, und gleichzeitig eine Erhebung zentraler Kontextinformationen erreicht werden (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 102). Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage sollen folgende Daten im Kurzfragebogen erfragt werden:

- Altersklasse der befragten Person
- Berufserfahrung auf dem momentanen Beruf
- Arbeitsort und Kanton
- Anzahl durchgeführter psychomotorischer Projekte
- Ist eine Therapiestelle im Schulhaus integriert
- benötigte Zeit für die Distanz Therapiestelle - Schulhaus/Schulhäuser

Zwischen den Kurzfragebögen für die Lehrpersonen und jenen für die Therapeutinnen bestehen inhaltlich keine Differenzen, jedoch sind einzelne Fragen unterschiedlich formuliert. Die leeren Exemplare beider Kurzfragebogen sind im Anhang 1 ersichtlich.

Des Weiteren sollen Anteile des episodischen Interviews mit einfließen. Um an jene Informationen zu gelangen, welche für die unter Punkt 2.2 genannte Fragestellung relevant sind, sollen die Probanden einerseits dazu angeregt werden, sich an konkrete Situationen zu erinnern. Das heisst, dass wir auf ihre Erfahrungen in vergangenen psychomotorischen Präventionsprojekten eingehen möchten. Andererseits ist vorgesehen, auch verallgemeinernde Wissensbestände der Probanden zu erfragen. Dazu gehört beispielsweise die Frage, was die Probanden mit dem Wort Prävention verbinden. Dieses Vorgehen, bei dem diese zwei Arten der Wissensbestände abgefragt werden, ist das Hauptmerkmal des episodischen Interviews (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 104).

Für die Beantwortung der Fragestellung war es zentral, möglichst viele auf Erfahrung beruhende Informationen zu erhalten. Zur Befragung wurden LP und Psychomotorik-Therapeutinnen gesucht, welche schon Erfahrung im Zusammenhang mit

psychomotorischen Präventionsprojekten haben. Im Vordergrund stand für uns jedoch die jeweilige Erfahrung der Personen auf dem eigenen Beruf. Deswegen entschieden wir uns zusätzlich für eine Kombination mit dem Experteninterview. Diese Form zeichnet sich durch die Befragung von Personen aus, welche eine besondere Expertise über den Forschungsgegenstand besitzen (ebd.).

Die Kombination dieser Grundformen ermöglicht es uns, eine bestmögliche Anpassung des Interviews auf unsere Forschungsfrage vorzunehmen.

Die Fragen des Interviews wurden so gestaltet, dass nicht nur offene oder geschlossene Antwortmöglichkeiten erdenklich sind, was der teilstrukturierten Variante entspricht. Dabei wurde anhand dem erarbeiteten theoretischen Hintergrund und den in der Hypothese angenommenen Kriterien ein Leitfaden entwickelt. Dieser soll dem Interview eine Struktur geben. Zudem ergibt sich daraus der Vorteil, dass ein Thema aus dem Fragenkatalog vertieft werden kann, oder bei Bedarf eine oder mehrere Fragen daraus weggelassen werden können. Der Leitfaden ist so gestaltet, dass sich die Fragen für die Lehrpersonen und die Psychomotorik-Therapeutinnen inhaltlich auf denselben Kontext beziehen, sich in der Formulierung jedoch teilweise unterscheiden. Um eine Übersicht über die Fragen zu ermöglichen, wurden die einzelnen Fragen, je nach Art, in Gruppen eingeteilt. Die offene "Einstiegsfrage" ermöglicht einen guten, freien Einstieg ins Interview. Es folgen "Präventionsspezifische Fragen", einige Fragen zur "Projekterfahrung" der befragten Personen, des Weiteren werden einige Fragen unter dem Begriff "externe Rahmenbedingungen" zusammengefasst. Eine wiederum sehr offene "Abschlussfrage" beendet schlussendlich das Interview.

Der Leitfaden für die LP sowie auch jener für die Psychomotorik-Therapeutinnen befindet sich im Anhang 2.

4.1.2 Stichprobenauswahl

Für uns war zentral, die unter Punkt 1.2 benannte Zielgruppe in die Erarbeitung möglicher zu berücksichtigenden Kriterien mit einzubeziehen. Aufgrund dessen wurde entschieden, Psychomotorik- Therapeutinnen anzufragen, welche schon Erfahrung in der Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten in einzelnen Klassen haben. Ebenso wurden Lehrpersonen angefragt, die bei solchen Projekten, unabhängig von ihrer Rolle und Zuständigkeit, teilgenommen haben. Dabei wurden sowohl Lehrpersonen der Primarschule, als auch des Kindergartens berücksichtigt, da auf beiden Stufen psychomotorische Präventionsprojekte durchgeführt werden.

Wichtig dabei war, dass die Psychomotorik-Therapeutin das Projekt nicht alleine geplant und durchgeführt hat, sondern, dass eine gewisse Form der Zusammenarbeit zwischen LP und Psychomotorik-Therapeutin bestand. Da die Psychomotorik-Therapeutinnen und auch die LP als Experten auf ihrem jeweiligen Beruf betrachtet werden und im Hinblick auf Präventive Projekte auf ihre Berufserfahrung zurückgegriffen werden soll, war bedeutsam, dass die Perspektiven beider

Berufsgruppen gleichwertig mit einbezogen werden. Deshalb war geplant gewesen, fünf Psychomotorik-Therapeutinnen als auch fünf Lehrpersonen zu befragen.

Um eine Vielfalt an Informationen zu erreichen, sollten Psychomotorik-Therapeutinnen und LP aus unterschiedlichen Kantonen interviewt werden und dabei beide Geschlechter und verschiedene Altersstufen berücksichtigt werden. Denn die Berufsaufträge wie auch die Ausbildungen der Psychomotorik-Therapeutinnen und der Lehrpersonen haben in den letzten Jahren Veränderungen durchlaufen. Zudem bestehen auch zwischen den einzelnen Kantonen grosse Unterschiede, wie die präventiven Anteile der Psychomotoriktherapie geregelt sind. Diese und andere Aspekte, wie die eigene Berufserfahrung, können Einfluss darauf haben, welche Kriterien persönlich als wichtig erachtet werden, wenn es um die Planung und die Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten geht.

Bei der Kontaktaufnahme wurde so vorgegangen, dass E-Mails an Therapiestellen und an Schulleitungen verschickt wurden, in welchen kurz geschildert wurde, was das Thema der vorliegenden Arbeit ist und auch die für die Interviews gesuchte Zielgruppe beschrieben war. Die Schulleitung wurde gebeten, diese Anfrage an interessierte LP weiter zu leiten.

4.1.3 Setting

Um den Zeitaufwand für die befragten Psychomotorik-Therapeutinnen und Lehrpersonen zu verringern, finden die Interviews an der Arbeitsstelle des jeweiligen Interviewpartners statt. Die Interviews werden jeweils zu zweit durchgeführt. Somit kann die eine Person das Interview protokollieren und dabei bereits das Wichtigste herausfiltern, während die andere Person das Gespräch führt. Die erhobenen Informationen werden dadurch schon während der Durchführung aufgrund ihrer Relevanz in Bezug auf die Fragestellung selektiert. Damit kann der Aufwand für die folgende Transkription bedeutend verringert werden. Zusätzlich wird ein Tonbandgerät mitlaufen, um später noch Ergänzungen anbringen zu können und somit den Verlust von zentralen Informationen zu verhindern.

Es sollen jeweils zwei Personen der gleichen Berufsgruppe parallel befragt werden. Dies einerseits, um den Zeitaufwand bei der Interviewdurchführung zu verringern. Andererseits in der Hoffnung, dass sich die beiden Personen bei den Antworten gegenseitig inspirieren würden, was zu vielfältigeren Informationen führen würde. Die parallele Befragung zweier Personen verschiedener Berufe wurde nicht in Betracht gezogen. Dies, weil vermutet wurde, dass die Antworten gehemmter ausfallen würden, aus Angst, die andere Berufsgruppe zu verletzen oder gar anzugreifen. Zudem würde die Möglichkeit bestehen, dass zwei Personen gemeinsam befragt werden, welche bereits ein Projekt zusammen gestaltet haben. Dies könnte zur Folge haben, dass die Befragten nicht frei über das Vergangene, insbesondere über Stolpersteine und Schwierigkeiten, sprechen können.

Für unsere Planung erwiesen sich die Interviews im Zweiersetting jedoch als Stolperstein. Denn einigen angefragten Personen, welche sich zu einem Interview bereit erklärt hatten, bereitete die gemeinsame Terminsuche Schwierigkeiten. So waren wir gezwungen, auch Interviews im Einzelsetting durchzuführen, um die gewünschte Stichprobengrösse und somit genügend Informationen zu erhalten.

4.1.4 Pre- Interview

Um die Fragen des Leitfadens auf ihre Verständlichkeit und inhaltliche Relevanz für die Fragestellung zu prüfen, wurde im Oktober 2012 ein Pre-Interview durchgeführt. Dafür stellte sich eine Mitstudentin zur Verfügung, welche durch ihre Teilzeitstelle als Psychomotorik-Therapeutin schon Erfahrungen mit psychomotorischen Präventionsprojekten machen konnte. Der Leitfaden wurde daraufhin noch einmal überarbeitet.

4.2 Datenaufbereitung

Im Folgenden werden die Schritte der Datenaufbereitung erläutert.

Um erhobene Daten für eine spätere Analyse aufzubereiten, schlägt Mayring ein „allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell“ (Mayring, 2003, S. 53 ff.) vor. Folgende grundlegende Ansätze wurden daraus übernommen.

- 1. Aus dem Gesamtmaterial soll eine repräsentative Teilmenge selektiert werden, wobei auch die Zeitökonomie beachtet werden soll. Auf das Interview bezogen heisst dies, dass nur diejenigen Textstellen ausgewählt werden, die sich auch auf die Forschungsfrage beziehen.*

Wie unter Punkt 4.1.3 bereits erwähnt, machte jeweils eine Person Notizen während des gesamten Interviews. Dabei wurde darauf geachtet, nur jene Informationen zu selektieren, welche zur gestellten Frage aus dem Leitfaden passen und zusätzlich eine Relevanz für unsere Fragestellung aufweisen. Die Informationen aus den Interviews im Zweiersetting wurden in diesem Schritt auf einem gemeinsamen Blatt, jedoch unter dem entsprechenden Namenskürzel, notiert.

- 2. Die einzelnen Schritte der Transkription und die dabei verwendeten Regeln sollen erläutert werden.*

Um die Notizen mit den zentralen Informationen weiterverarbeiten zu können und zudem eine bessere Übersicht zu verschaffen, wurden die Notizen in einem zweiten Schritt in Microsoft-Worddokumente auf den Computer übertragen.

Dafür wurden folgende Regeln festgelegt:

- Die Notizen werden grundsätzlich wörtlich übertragen.
- Antworten innerhalb einer Leitfadenfrage werden sinnvoll geordnet.
- Antworten, die zu einer anderen Frage aus dem Leitfaden gehören, werden bei der inhaltlich besser passenden Leitfrage eingefügt.
- Informationen, die weder zur Frage des Leitfadens passen, noch relevant für unsere Fragestellung sind, werden nicht übertragen.
- Die Notizen der Interviews im Zweiersetting werden in diesem Schritt separiert, demnach in zwei verschiedene Dokumente eingetragen.

Da die Möglichkeit besteht, dass beim Notieren während der Interviewdurchführung einige Informationen nicht erfasst werden konnten, wird an dieser Stelle auf die Tonbandaufnahmen zurückgegriffen. So wurden in einem weiteren Schritt alle Notizen in den Worddokumenten anhand der Aufnahmen vervollständigt und ergänzt.

Dies geschah anhand folgender Regeln:

- Die Vervollständigung und Ergänzung wird jeweils von der Person durchgeführt, welche die dazugehörigen Notizen nicht auf den Computer übertragen hatte. Dadurch sollen die Inhalte in Bezug auf ihr Verständnis noch einmal kritisch betrachtet werden.
- Die Ergänzung und Vervollständigung bezieht sich sowohl auf ganze Sätze, als auch auf einzelne Worte und Satzteile.
- Es werden ausschliesslich Informationen ergänzt, welche relevant für die Fragestellung sind oder wichtige Hintergrundinformationen dazu liefern.
- Dazu gehören auch Informationen, welche für das Verständnis des bereits Dokumentierten notwendig sind.
- Alle Ergänzungen wurden in violetter Farbe geschrieben.

3. *Es soll genauer festgelegt werden, welche Masseinheiten des Materials zum Gegenstand der Analyse gemacht werden sollen.*

Um die nun vorhanden Daten für die Auswertung bereit zu machen, wurden in einem letzten Schritt die genauen Analyseeinheiten für die anschliessende Inhaltsanalyse festgelegt. Dies geschah durch das Markieren der relevanten Textstellen in den Worddokumenten. Daraufhin wurden die benannten Textstellen aus den Worddokumenten extrahiert und die markierten Stellen aller Interviews in eine Microsoft-Excel-Tabelle übertragen.

Die Worddokumente mit den vervollständigten Notizen aller Interviews befinden sich aus Gründen des Datenschutzes im **TEIL II** der Arbeit.

Zur besseren Übersicht sind die einzelnen Schritte der eben beschriebenen Datenaufbereitung in folgendem Diagramm grafisch dargestellt.

Abbildung 2: Schritte der Datenaufbereitung

Um den Ursprungsort der Informationen in der Tabelle später noch zurückverfolgen zu können, wurde bei der Übertragung folgende Vorgehensweise angewendet:

- Alle Initialen der befragten Personen wurden jeweils durch einen Buchstaben (a-k) ersetzt, um die Anonymität zu gewährleisten.
- In der ersten Spalte der Tabelle wurde dann jeweils der entsprechende Buchstabe der Person eingetragen, von der die Information stammt.
- In der zweiten Spalte wird die Berufsgruppe, LP oder Psychomotorik-Therapeutin, genannt.
- In der dritten Spalte folgt die Bezeichnung der Frage. Dazu verwendeten wir einerseits die folgenden Abkürzungen, der unter Punkt 4.1.1 beschriebenen Fragegruppen.
 - Einstiegsfrage = EF
 - Präventionsspezifische Fragen = PS
 - Fragen zu externen Rahmenbedingungen = ER
 - Abschlussfrage = A

Zusätzlich zu den Abkürzungen wird angegeben, um welche Frage dieser Gruppe es sich handelt. Dazu werden die Fragen einer Gruppe der Reihe nach nummeriert und die Nummer wird an die Abkürzung angefügt.

Zur Veranschaulichung wird hier ein Ausschnitt der Tabelle eingefügt. Das Beispiel zeigt einige Kodiereinheiten der zweiten und dritten Frage der Gruppe "Externe Rahmenbedingungen".

Tabelle 1: Beispiel zur Veranschaulichung der Übertragung der markierten Stellen in die Excel-Tabelle

i	LP	ER2	Eltern und Kinder gut informieren, genug früh
d	PMT	ER2	Anfrage an Chef, Schulpsycholog. Dienst.
d	PMT	ER2	Kontaktaufnahme mit dem Schulleiter, vieles mit ihm abklären, z.B. Ziele, Räumlichkeiten, zeitlicher Rahmen, Infrastruktur, Finanzierung.
d	PMT	ER2	Da Poolstunden vorhanden, keine sonstigen Anträge
d	PMT	ER2	Beobachtung in der Klasse vor Projektstart, macht Bedürfnisabklärung
e	PMT	ER2	Es ist im Konzept verankert, braucht keine Bewilligung, keine Kostengutsprache
g	LP	ER3	Der, der die Poolstunden koordiniert empfand das für wichtig, hat unter anderem mit seiner persönlichen Einstellung zu tun.
g	LP	ER3	Anzahl verfügbare Stunden ist wohl Finanzfrage.
b	PMT	ER3	Einerseits gibt es einem vor, dass man präventiv arbeiten muss

Die vollständige Tabelle, deren Erweiterung unter Punkt 5.2 noch erläutert wird, ist im Anhang 3 einzusehen. Dieser befindet sich in Form einer Daten-CD auf der letzten Seite der Arbeit.

4.3 Datenauswertung

Für die Datenauswertung wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) gewählt. Aus den drei Formen der qualitativen Inhaltsanalyse fiel die Entscheidung auf die Zusammenfassende Inhaltsanalyse. Das Ziel dieser Form der Inhaltsanalyse ist es, das gesamte Textmaterial auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren. Dabei soll durch eine abstrakte Zusammenfassung ein Miniaturbild vom ganzen Material entstehen (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 151).

Übertragen auf die vorliegende Arbeit heisst dies, dass aus den Interviews die wesentlichen Informationen herausgehoben werden. Diese geben Aufschluss über mögliche Kriterien, welche bei der Planung und der Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes zu berücksichtigen sind und stellen die Grundlage für die Erarbeitung des gewünschten Endproduktes dar.

Zudem wird dadurch ein direkter Vergleich der erhaltenen Kategorien mit den, in der Hypothese aufgestellten, Kriterien möglich und somit kann die Hypothese verifiziert oder falsifiziert werden. Die detaillierte Beschreibung der durchgeführten Auswertungsschritte folgt in Kapitel 5.2.

5 Empirischer Teil: Interviews

In diesem Teil der Arbeit wird auf die durchgeführten Interviews eingegangen und die dadurch erhobenen Daten werden ausgewertet.

5.1 Durchführung der Interviews

In den Monaten November und Dezember 2012 wurden insgesamt zehn Interviews durchgeführt. Davon fanden drei im Doppelsetting und vier im Einzelsetting statt. Befragt wurden sechs Psychomotorik-Therapeutinnen und vier Lehrpersonen mit Erfahrung in psychomotorisch präventiver Arbeit. Die befragten Fachpersonen stammen aus den Kantonen Zürich, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen und Obwalden und sind verschiedenen Alters. Das Ziel war, dadurch möglichst vielfältige Informationen bezüglich der Zusammenarbeit bei der Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten zu erhalten. Die Interviews dauerten jeweils 30 bis 45 Minuten.

5.1.1 Auswertung des Kurzfragebogens

Anhand des Kurzfragebogens, welcher den Befragten im Vorhinein zugestellt wurde, konnte die Vielfalt der Stichprobe erfasst werden. Die Ergebnisse des Kurzfragebogens werden im folgenden Abschnitt zusammenfassend geschildert. Aus den Fragebögen wird ersichtlich, dass die Menge an praktischer Erfahrung der befragten Personen bezüglich psychomotorischer Präventionsprojekte grosse Unterschiede aufweist. Dabei liegt das Minimum an Erfahrung bei einem Projekt, das Maximum bei circa 20 Präventionsprojekten. Auch die Altersstufen der zehn befragten Personen weisen grosse Differenzen auf. In Zusammenhang dazu, ist auch die Berufserfahrung der Befragten sehr unterschiedlich. Sie liegt zwischen drei und 29 Jahren. Es wurde festgestellt, dass in vielen Fällen der Psychomotoriktherapie-Raum in ein Schulhaus integriert ist. Da einige Psychomotorik-Therapeutinnen jedoch für mehrere Schulhäuser zuständig sind, müssen sie teilweise etwas weitere Wege auf sich nehmen.

Die ausgefüllten Kurzfragebögen sind aus Datenschutzgründen im **TEIL II** der Arbeit eingefügt.

Zur genauen Einsicht in die Stichprobe sind die erfragten Daten in folgender Tabelle dargestellt. Die Namen der befragten Personen werden auch hier durch die Buchstaben a-k ersetzt.

Tabelle 2: Daten der Kurzfragebögen

Buchstaben	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
m./w.	w	w	m	w	w	w	w	w	w	w
Beruf (Abk.)	PM-T	PM-T	PM-T	PM-T	PM-T	PM-T	LP	LP	LP	LP
Altersstufe										
20-30	20-30			20-30				20-30		
31-40		31-40				31-40				31-40
41-50							41-50		41-50	
51-65			51-65		51-65					
Berufserfahrung in Jahren	2.5	7	29	2	24	7	18	3	20	8
Anzahl durchgeführter Projekte	1	10	10	3	15- 20	14	5	1	unbe- kannt	2
Ort (Kanton) der Arbeitsstelle	ZH	ZH	SG	OW	SH	ZH	ZH	ZH	ZH	SG
PMT-Raum im Schulhaus integriert- Ja/ Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
durchschnittlich benötigte Zeit für die Distanz PMT-Raum - Schulhaus/ Schulhäuser	25 min	20 min	30 min	5-20 min	10-30 min	20-40 min	10-15 min	10-15 min	5 min	15 min

5.2 Auswertung der Interviews

Zur Datenauswertung haben wir uns für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) entschieden. Aus den drei Formen der qualitativen Inhaltsanalyse haben wir die zusammenfassende Inhaltsanalyse gewählt.

Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird in erster Linie die induktive Kategorienbildung angewendet, d.h. das Kategoriensystem wird Schritt für Schritt aus den konkreten Aussagen des Textes abgeleitet. Das ganze Textmaterial wird Zeile für Zeile durchgesehen und es wird nach solchen Textstellen gesucht, welche für die Fragestellung als relevant bestimmt wurden. Konnte eine solche Textstelle gefunden werden, wird versucht dazu eine Kategorie zu bilden, welche als Begriff oder Satz den Inhalt der Aussage vereinfacht darstellt. Wenn während der weiteren Analyse des Materials eine Textstelle gefunden wird, die zu dieser Kategorie passt, zählt sie zur selben Kategorie. Passt eine Textstelle nicht zu den schon vorhandenen Kategorien, wird eine neue gebildet. Das Resultat einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist ein Kategoriensystem, welches das gesamte Textmaterial im Kleinen wiedergibt (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 151).

Durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse soll aus dem gesamten Interviewmaterial ein Kategoriensystem gebildet werden, welches schlussendlich dazu dient, die Fragenstellung zu beantworten.

Für die zusammenfassende Inhaltsanalyse gibt Mayring (2008) eine Schritt für Schritt festgelegte Abfolge vor, welche mehrheitlich übernommen wurde. Bei jedem der durchgeführten Schritte werden zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis Ausschnitte aus der Microsoft-Excel-Tabelle abgebildet. Folgende Schritte wurden durchgeführt.

1. *Paraphrasierung: Die einzelnen Kodiereinheiten werden in eine knappe Form umgeschrieben, dabei werden alle nicht inhaltstragenden Textbestandteile gestrichen.*

Neben die Spalte der aufgelisteten Kodiereinheiten in der Microsoft-Excel-Tabelle wurde eine weitere Spalte hinzugefügt, um dort die Paraphrasierungen zu notieren. Beim Paraphrasieren wurde versucht, die Kodiereinheiten in eine möglichst knappe Form umzuschreiben. Die Paraphrase wurde direkt neben der zugehörigen Kodiereinheit aufgeschrieben, damit die Übersicht erhalten bleibt.

Der folgende Ausschnitt zeigt links die Kodiereinheiten und rechts daneben die dazu passenden Paraphrasen.

Tabelle 3: Beispiel zur Veranschaulichung der Paraphrasierung

wenn PMT mit der Halbklassse arbeitet, kann LP beobachten und die Kinder einmal von aussen betrachten und eine andere Position einnehmen im Schulhaus integriert	andere Position einnehmen und von aussen beobachten Integration ins Schulhaus
alle Kinder des Schulhauses kennen	alle Kinder im Schulhaus kennen
Kinder lernen Dinge richtig zu machen, bevor sie falsch eingeprägt werden	Dinge richtig machen, bevor sie falsch eingeprägt werden
Können ganz neue Erfahrungen sammeln, welche für Kinder in der heutigen Zeit nicht mehr alltäglich sind.	neue Erfahrungen sammeln
Sollte für alle da sein. Nicht nur für die auffälligen.	Sollte für alle da sein.
ein Therapiebedürfnis durch ein präventives Angebot, z.B. eine Bewegungslandschaft, abzufangen	Therapiebedürfnis durch präventives Angebot abfangen

2. *Generalisierung auf das Abstraktionsniveau: Für die erste Reduktion wird ein Abstraktionsniveau bestimmt. Alle Paraphrasen, die unter diesem Niveau liegen, müssen nun verallgemeinert werden.*

Zuerst wurde das Abstraktionsniveau bestimmt, welches wie folgt lautet:
 Möglichst allgemeine, aber fachspezifische Äusserungen der LP und der Psychomotorik-Therapeutinnen bezüglich Planung und Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes innerhalb einzelner Klassen.

Jede Paraphrase wurde durchgesehen und in einem nächsten Schritt wurden die Aussagen der Paraphrasen, welche unter dem Abstraktionsniveau lagen, umgeschrieben und dabei verallgemeinert. Die Aussagen der Paraphrasen wurden auf die definierte Abstraktionsebene generalisiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass die neue Aussage die vorhergehende immer noch repräsentiert. Tauchte eine Paraphrase auf, deren inhaltlich ähnliche oder identische Aussage schon generalisiert wurde, wurde wenn möglich versucht, dieselben Begriffe oder Aussagen der vorhergehenden Paraphrase auf die vorliegende zu übernehmen. Dieses Vorgehen soll die kommende Reduktion erleichtern, da dann zugleich ersichtlich wird, welche Paraphrasen inhaltlich identisch sind.

Es wurde so vorgegangen, dass in der Microsoft-Excel-Tabelle neben der Spalte mit den Paraphrasen eine neue Spalte erstellt wurde, in welche die Generalisierungen geschrieben werden.

Die folgenden drei Ausschnitte zeigen links die Paraphrasen und rechts die Generalisierungen auf das festgelegte Abstraktionsniveau.

Tabelle 4: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der Generalisierung

Jüngere Kinder können eher gefördert und unterstützt werden, später schwieriger Fehler zu korrigieren	passendes Alter um Fehler vorzubeugen
LP muss zwischen ihren Bedürfnissen und derer der Kinder abwägen	Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen

Tabelle 5: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der Generalisierung

einige Kinder profitieren enorm von Gruppe, brauchen keine enge therapeutische Begleitung	profitieren von Förderung in der Gruppe
am Schluss alle Beteiligten zufrieden sind	Zufriedenheit aller Beteiligten
vorgenommene Ziele erreicht wurden	Erreichung von definierten Zielen

Tabelle 6: Beispiel 3 zur Veranschaulichung der Generalisierung

wenn Projekt nicht regelmässig stattfindet	Regelmässige Durchführung
Klassenlehrer und Fachlehrer sind gemeinsam verantwortlich	gemeinsame Verantwortung

3. *Erste Reduktion: Es werden nun bedeutungsgleiche Paraphrasen gestrichen, sowie auch solche, die durch die Generalisierung auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht als wesentlich inhaltstragend erachtet werden.*

Es wurde so vorgegangen, dass bei den durch die Generalisierung neu umgeschriebenen Paraphrasen darauf geschaut wurde, ob sich inhaltlich ähnliche oder identische Paraphrasen finden lassen. Da schon während der Generalisierung inhaltsgleiche- und ähnliche Paraphrasen in dieselben Begriffe oder Aussagen übersetzt wurden, fiel es nun leichter, die bedeutungsgleichen Paraphrasen heraus zu lesen. Wurden bedeutungsgleiche Paraphrasen gefunden, wurde so vorgegangen, dass die Paraphrase beim ersten Auftreten in der Microsoft-Excel-Tabelle mit schwarzer Schrift geschrieben wurde. Folgten daraufhin identische Paraphrasen, wurde die Aussage mit hellblauer Schrift geschrieben. So fiel es leichter die Paraphrasen zu reduzieren und es entstand eine Übersicht bezüglich bedeutungsgleicher Paraphrasen.

Die Markierungen in den folgenden Ausschnitten zeigen, wo die Paraphrase, schwarz geschrieben, zum ersten Mal vorkommt und hellblau geschrieben, wo sie zum zweiten Mal vorkommt.

Tabelle 7: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der ersten Reduktion

alltagsnah	Alltagsnahe Projektinhalte
Regelmässiger Kontakt und Austausch	Regelmässiger Austausch von LP und PMT
Projektinhalte sollen mit Schulalltag zusammenhängen, Kinder sollen es als Ganzes erleben	Alltagsnahe Projektinhalte
langfristige Wirkung	langfristige Wirkung

Tabelle 8: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der ersten Reduktion

Einschleichen von Fehlern vermeiden	Fehler vorbeugen
Unterstützung für LP	LP unterstützen
Förderung ist für alle	Förderung für alle
Tipps, die LP in den Alltag übernehmen kann	alltagsnahe Tipps für LP
andere Position einnehmen und von aussen beobachten	LP: Beobachtungsposition einnehmen
Integration ins Schulhaus	integrative Förderung
alle Kinder im Schulhaus kennen	Kinder im Schulhaus kennen
Dinge richtig machen, bevor sie falsch eingeprägt werden	Fehler vorbeugen
neue Erfahrungen sammeln	neue Erfahrungen sammeln
Sollte für alle da sein.	Förderung für alle

In einem weiteren Schritt wurden zur besseren Übersicht alle Microsoft-Excel-Tabellen ausgedruckt. Daraufhin wurde so vorgegangen, dass die inhaltlich ähnlichen und die identischen Paraphrasen mit derselben Farbe eingefärbt wurden. Somit entstand ein Überblick über all unsere Paraphrasen. Nun wurde allen Paraphrasen mit derselben Farbe ein Oberbegriff zugeordnet. Wobei dieser Oberbegriff jeweils meist aus den dazugehörigen Paraphrasen entnommen wurde. Für die erste Kategorienbildung wurden den Oberbegriffen inhaltlich relevante Aussagen aus den farblich dazu passenden Paraphrasen zugefügt. Diese werden unter den Oberbegriffen aufgezählt.

Zur besseren Übersicht wurden die Oberbegriffe mit ihren dazugehörigen Aufzählungen in eine neue Microsoft-Excel-Tabelle geschrieben. Jede Kategorie besteht nun aus einem Oberbegriff und den dazugehörigen, aufgezählten Aussagen.

Die folgenden Ausschnitte zeigen Kategorien der ersten Kategorienbildung, wobei der jeweilige Oberbegriff immer zuoberst steht.

Tabelle 9: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der ersten Kategorienbildung

Kategorie	Inhalt der Kategorie
K1	Abklärungsschritte: - Schulleitung anfragen - Eltern informieren - Team informieren - Chef, Leitung Therapien oder SPD, anfragen

Tabelle 10: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der ersten Kategorienbildung

K8	<p>Persönliche Einstellung/ Eigenschaften der Beteiligten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaft und Offenheit - Flexibilität - Vertrauen - Selbstreflexion - Wertschätzung des anderen Berufes - Beurteilungen vermeiden - Überwindung zur präventiven Arbeit
----	---

4. *Zweite Reduktion: Integration von einzeln aufgezählten Aussagen in ihre zugehörigen Oberbegriffe.*

Für die zweite Kategorienbildung wurde so vorgegangen, dass neben die Spalte der ersten Kategorienbildung eine zweite Spalte erstellt wurde. Dies ermöglicht eine gute Übersicht und die neu umgeschriebene Kategorie kann direkt neben die "alte" geschrieben werden. Somit ist es einfacher nachzuvollziehen, wie die neue Kategorie entstanden ist. Das Ziel bei der zweiten Reduktion war, die aus der ersten Kategorienbildung entstandene Kategorie noch etwas zu kürzen und deren Anzahl zu verringern. Es wurde versucht, wenn möglich, einige aufgezählte Aussagen in die ihnen zugehörigen Oberbegriffe zu integrieren, so dass die Aussagen nicht noch einzeln aufgezählt werden, deren Inhalt aber dennoch durch den Oberbegriff vertreten wird. Weiterhin wurde versucht, einzelne Begriffe durch inhaltlich identische Begriffe aus den unter Punkt 3 erwähnten Theorien zu ersetzen. Dies aus dem Grund, damit unter Punkt 6 die einzelnen Ergebnisse besser interpretiert bzw. ein theoretischer Bezug hergestellt werden kann.

Die folgenden Ausschnitte zeigen in der linken Spalte die ersten Kategorien und in der rechten die neu umgeschriebenen Kategorien.

Tabelle 11: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der zweiten Kategorienbildung

erste Kategorienbildung		zweite Kategorienbildung	
Kategorie	Inhalt der Kategorie	Kategorie	Inhalt der Kategorie
K1	<p>Abklärungsschritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulleitung anfragen - Eltern informieren - Team informieren - Chef, Leitung Therapien oder SPD, anfragen 	K1	<p>Abklärungsschritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anfrage an Schulleitung/ Therapieleitung - Information aller Betroffenen/Beteiligten

Tabelle 12: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der zweiten Kategorienbildung

erste Kategorienbildung		zweite Kategorienbildung	
K14	Verankerung/ Konzepte erleichtern Planung der Projekte		
K15	Entstehung des Projektes - Zuspruch von Poolstunden für integrierte psychomotorische Prävention - Abschaffung von sonderschulischen Massnahmen - Entstehung durch Gespräche zwischen PMT und LP - Entstehung durch Therapiekind - Anfrage durch Schule/Schulleitung	K13	Vorgaben/ Rahmenbedingungen für Projekte - Verankerung in Konzepten als Erleichterung - "freie" Poolstunden als Vorteil - als Ersatz von sonderschulischen Massnahmen - Initiierung durch PMT oder LP/ Schule

Die vollständige Tabelle, welche die Datenbearbeitung bis hin zur Kategorienbildung darstellt, ist im Anhang 3 ersichtlich. Dieser ist in Form einer Daten-CD auf der letzten Seite der Arbeit angefügt.

6 Darstellung und Diskussion Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse aufgezeigt und zusammenfassend dargestellt. Des Weiteren wird Bezug zu den aufgezeigten theoretischen Hintergründen genommen. Durch die Erarbeitung der Ergebnisse wird es anschliessend möglich, die Beantwortung der Fragestellung anzugehen und die Hypothesen zu beurteilen.

6.1 Darstellung der Ergebnisse

Nach den unter Punkt 5.3 erläuterten Auswertungsschritten der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse haben sich schlussendlich 14 Kategorien ergeben. Diese werden anhand einer Tabelle aufgeführt. Daraufhin werden die Ergebnisse, welche hinter den Kategorien stehen, etwas genauer beleuchtet.

In folgender Tabelle sind die Kategorien, K1 bis K14, aufgeführt. Dabei wird in der ersten Spalte jeweils die Nummer der Kategorie angegeben, in der darauf folgenden die gewählten Oberbegriffe. In der Spalte ganz links sind dann die Aufzählungen aufgeführt, welche zur Differenzierung der Oberbegriffe dienen.

Tabelle 13: Kategorien

Kategorie	Oberbegriff	dazugehörige Aufzählungen
K1	<i>Abklärungsschritte</i>	- Anfrage an Schulleitung/ Therapieleitung - Information aller Betroffenen/Beteiligten
K2	<i>Gemeinsame Zeitgefässe</i>	- für Planung, Durchführung und Besprechungen - als Herausforderung
K3	<i>Rollenklärung und Klärung der Zuständigkeiten</i>	
K4	<i>Aspekte der Zusammenarbeit/ Teamteaching</i>	- Kooperationsformen bei der Planung und Durchführung - Offenheit und Vertrauen zentral - Personen-Konstellation berücksichtigen

		<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Ziele - Gegenseitiges Engagement und Profitieren - Erfahrung im anderen Beruf unterstützt
K5	<i>Räumlichkeiten, Umgebung und Material</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität gefragt - Abklärung, besonders Turnhalle - Nutzung von vorhandenen Ressourcen
K6	<i>Therapie und Prävention</i>	als unterschiedliche Arbeitsbereiche
K7	<i>Persönliche Einstellung der Beteiligten</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaft - Flexibilität - Vertrauen - Selbstreflexion - Wertschätzung des anderen Berufes
K8	<i>erfolgsversprechende Merkmale</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Zufriedenheit aller Beteiligten - gemeinsame Ziele - Nah an Bedürfnissen der Kinder - Wiederholungen - spielerische Vermittlung - unmittelbare Zusammenarbeit - geringer Mehraufwand - Projektphasen einhalten
K9	<i>Sinn und Ziele von psychomotorischen Präventionsprojekten</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassen der Kinder in ihrem natürlichen Umfeld - Früherfassung - Fehler vorbeugen - Sensibilisierung von LP, Übertragung in Alltag

		<ul style="list-style-type: none"> - universeller Ansatz - Kontakt zur Psychomotorik - Schule unterstützen - Aufklärung und Beratung
K10	Indikatoren für den Erfolg von Projekten	<ul style="list-style-type: none"> - langfristige Wirkung - Zufriedenheit aller Beteiligten - Zielerreichung - Profit für alle Beteiligten - geringer Mehraufwand - Kompetenzerweiterung und Sensibilisierung von LPs
K11	Stunden- und Lehrplan	<ul style="list-style-type: none"> - Einbettung der Projekte - Flexibilität gefragt
K12	Kontakt zur Psychomotorik	<ul style="list-style-type: none"> - in Ausbildung thematisiert - KiGa-Lehrplan nah an psychomotorischen Inhalten - Distanz Therapiestelle - Schulhaus - Aufklärung
K13	Vorgaben/ Rahmenbedingungen für Projekte	<ul style="list-style-type: none"> - Verankerung in Konzepten als Erleichterung - "freie" Poolstunden als Vorteil - als Ersatz von sonderschulischen Massnahmen - Initiierung durch Psychomotorik-Therapeutin oder LP/ Schule
K14	Projektphasen	Sorgfältige Planung, Durchführung und Auswertung

6.1.1 Beschreibende Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

In einem zweiten Schritt soll nun vertiefter auf die Ergebnisse eingegangen werden. Dazu werden die Kategorien K1 - K14 der Reihe nach aufgegriffen und dabei wird genauer ausgeführt, welche Inhalte und Aspekte hinter den Oberbegriffen stehen. Um die genannten Ergebnisse zu verdeutlichen, werden dabei einige markante Interviewstellen aus den Notizen der Microsoft Word Dokumente eingefügt. Diese werden jeweils mit dem entsprechenden Buchstaben (a-k) der Personen gekennzeichnet, um dem Leser das Herstellen von Zusammenhängen zwischen den Aussagen und der dahinter stehenden Person zu ermöglichen. Dazu können die Daten des Kurzfragebogens, welche unter 5.1.1 aufgeführt sind, dienen. Wann immer möglich wird Bezug zu den unter Punkt 3. aufgeführten theoretischen Grundlagen genommen.

K1 – Abklärungsschritte

Für diese Kategorie waren zwei Aussagenbereiche ausschlaggebend. Einerseits wurde von Befragten erwähnt, dass die Anfrage für ein Projekt an die jeweils zuständige Leitung erfolgen muss, sei dies die Schulleitung, die Leitung der Therapien oder je nach Kanton auch der schulpsychologische Dienst. Je nachdem, ob bereits ein Konzept oder eine Verankerung solcher Projekte vorhanden ist, sind mehr oder weniger Abklärungen nötig. Die Befragungen haben in diesem Zusammenhang auch ergeben, dass es unabhängig von den zu leistenden Abklärungsschritten zentral ist, die Anfragen früh genug einzuleiten.

Ein weiterer Schritt stellt oft eine Sitzung mit der entsprechenden Leitung dar, an der Aspekte wie Ziele, zeitlicher Rahmen, Finanzierung, Räumlichkeiten und Gründe für die Initiierung des Projektes besprochen werden.

Ein anderer Punkt, welcher in den Interviews genannt wurde, ist die Information all jener, die auf eine Weise von dem Projekt betroffen sind. Dazu gehören unter anderem die jeweiligen Teams, das Psychomotorik-Team und das Kollegium der Schule. Eine der befragten Personen (g) betont, dass die Absprache mit dem Kollegium und die Präsentation des Projektes sehr zentral ist, einerseits in Bezug auf die Raumeinteilung andererseits führe dies auch zu vermehrtem Verständnis und Interesse. Des Weiteren wurde in den Interviews auch auf die frühzeitige Information der Eltern und der Kinder hingewiesen.

Die Abklärung der Örtlichkeiten, des zeitlichen Rahmens und der Finanzierung wird auch im Projektmanagement als zentraler Teilschritt der Planungsphase eines Projektes beschrieben. (vgl. Bernath et al., 2000, S. 8-10).

K2 - Gemeinsame Zeitgefässe

Die Befragungen haben gezeigt, dass gemeinsame Zeitgefässe für die Planung, Durchführung und die Reflexionen ein wichtiger Aspekt für die untersuchten Projekte darstellten. Dazu ist unter anderem viel Flexibilität von beiden Seiten notwendig. Die

Terminsuche gestaltet sich jedoch teilweise so schwer, dass sie ein Stolperstein für die Entstehung eines Projektes darstellt. Von einigen Befragten wurde erwähnt, dass dies ein Grund ist, weshalb die Planung oft von einer Partei erfolgt und die andere dann im Nachhinein informiert und involviert wird. Eine befragte Person (f) äusserte sich dazu mit den Worten „es wäre schön, wenn man alles gemeinsam planen könnte, doch das liegt zeitlich nicht drin“.

K3 - Rollenklärung und Klärung der Zuständigkeiten

Die Befragungen haben ergeben, dass Aspekte der Rollenklärung und der Klärung der Zuständigkeiten für die Durchführung und die Planung von psychomotorischen Präventionsprojekten zu berücksichtigen sind.

In Bezug auf die Rollen während der Projektdurchführung wurde erwähnt, dass die genaue Klärung einerseits für das leitende Team, andererseits auch für die Kinder ein wichtiger Aspekt darstellt. Speziell den Kindern ermöglicht dies Orientierung und Struktur. Es wurden verschiedene Formen des gemeinsamen Unterrichts genannt, welche jeweils auch unterschiedliche Rollen beinhalten. Des Öfteren wurde eine Form gewählt, in der eine Person, meist die Psychomotorik-Therapeutin, die Leitung übernimmt und die andere die Rolle der Begleitung und Hilfestellung für einzelne Kinder einnimmt.

Die Rollen der Leitpersonen sind unter anderem auch von der Örtlichkeit der Durchführung abhängig. Für einen befragten Psychomotorik-Therapeuten(c) war ganz klar, dass die LP während Durchführungen im Schulhaus der Chef ist und wenn Kinder in den Therapieraum kommen, ist er der Chef.

Weitere Aussagen der befragten Personen betreffen die Klärung der Zuständigkeiten. Dabei wurde erwähnt, dass es während der Durchführung wichtig ist, genau abzuklären, wer wofür zuständig ist. Dazu gehört auch, dass geklärt wird, wer was aufstellt und abbaut. Als weiteres Beispiel wurde unter anderem das Material genannt. Eine befragte Psychomotorik-Therapeutin (b) erzählt, dass sie das vorhandene Material in der Schule verwendet, wenn es sich dazu eignet und sonst bringt sie ihr eigenes Material mit. Eine befragte LP (h) sagt, dass die Psychomotorik-Therapeutin das Material jeweils mitbringt. In Bezug zur Planung wurde gesagt, dass eine klare Aufgabenteilung besonders wichtig ist, wenn das Projekt nicht gemeinsam geplant, sondern hauptsächlich durch eine Person eingebracht wird.

In diesem Zusammenhang wurde eine ungenaue Klärung der Zuständigkeiten als Stolperstein bezeichnet. Denn wenn nicht genau geklärt wird, wer wofür zuständig ist, steigt die Chance, dass beide Parteien davon ausgehen, dass die jeweils andere die Arbeit übernimmt. Dies führt zu einem klaren Qualitätsverlust des Projektes.

Interessanterweise wird die komplette Trennung der Verantwortungen jedoch auch als Nachteil angesehen. Eine der Befragten (i) empfindet es als zentral, trotz Aufgabenverteilung eine „gemeinsame Verantwortung [für das gesamte Projekt, Anm. d. Verf.] zu haben und zusammen mit zu denken“.

Auch in der Literatur wird die Dringlichkeit der Klärung von Zuständigkeiten und Verantwortungen aufgegriffen. Es wird erwähnt, dass eine eindeutige Definition der verschiedenen Teilaufgaben und eine klare Arbeitsteilung unter anderem die Basis für eine effektive Teamarbeit darstellen (vgl. Janz, 2006, S. 31-32). Zudem ist auch ein gelungenes Projektmanagement von der Klärung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abhängig. Bernath. et al betonen, dass diese organisatorischen Voraussetzungen im ersten Schritt der Projektdurchführung geschaffen werden müssen (vgl. Bernath et al., 2000, S. 11).

Ebenso wird im Leporello "Zusammenarbeit mit Psychomotorik und Logopädie" der Schwerpunkt auf die Rollenklärung und die Absprache in Bezug auf Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten gelegt, um Fachpersonen die Zusammenarbeit zu erleichtern (vgl. Leporello des Schulamtes Zürich (Hrsg.), Keller et al., 2011, S. 2).

K4 - Aspekte der Zusammenarbeit/ Teamteaching

Diese Kategorie ist aus verschiedensten Aussagen entstanden, welche die Zusammenarbeit im Team und den Unterricht im Teamteaching betreffen. Beim Unterrichten im Teamteaching spielt die Personen-Konstellation eine zentrale Rolle, so die Meinung vieler Befragter. Es wurde mehrfach erwähnt, dass die Planung und Durchführung eines Projektes sehr schwer verläuft, wenn die Grundchemie zwischen den Leitenden nicht stimmt. Einige meinten dazu, dass man die Zusammenarbeit dann besser bleiben lassen sollte, da dieser Aspekt ansonsten zu viel Energie fordere. Ausserdem spiele die Gefühlsebene bei Projekten im psychomotorischen Bereich eine besonders grosse Rolle, so die Aussage eines Befragten (c). Andere sagten, dass gerade in solchen Situationen eine exakte Klärung der Kooperationsformen, der Zuständigkeiten und Rollen von Nöten sei. Die bereits vorhandene Erfahrung im Teamteaching wurde von den Befragten als Vorteil für die Zusammenarbeit genannt. Besonders die Zusammenarbeit mit der Person, mit welcher das Projekt gestaltet wird, wird geschätzt. Eine der befragten Personen (d) äussert sich dazu mit den Worten „man kann sich teilweise nur anschauen und es reicht“. In diesem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass es bei wenig Erfahrung in diesem Bereich viel mehr Absprachen zwischen den leitenden Personen braucht. An dieser Stelle ist es interessant zu erwähnen, dass einige der von uns befragten Personen bereits Erfahrung im jeweils anderen Beruf vorweisen können. Diese Erfahrung wird von denjenigen als grosse Erleichterung für die Zusammenarbeit angesehen.

Als zusätzlicher Aspekt dieser Kategorie zählt die Offenheit. Von den Befragten wurde mehrfach genannt, dass es zentral ist, sich mit viel Neugierde auf die Zusammenarbeit einzulassen und somit offen für Neues zu sein. Dies bedeutet auch, sich auf ein anderes Berufsfeld einzulassen und die Zusammenarbeit als Bereicherung anzusehen. Nur so ist es möglich, dass für beide Seiten ein Profit entsteht, was der Meinung vieler Befragter nach auch ein zentraler Aspekt von gelungener

Zusammenarbeit darstellt. Die Offenheit wird auch in Bezug zur Prävention im Allgemeinen genannt. Viele der Befragten sind der Meinung, dass die eigene Haltung gegenüber der Prävention die Zusammenarbeit und somit auch die Planung und Durchführung der Projekte beeinflusst.

Nach Aussagen der Befragten ist es für eine gute Zusammenarbeit zudem bedeutend, dass man gemeinsame Ziele hat oder anders ausgedrückt, „am selben Strick zieht“. Dies schafft eine Basis für die Arbeit im Team, auf der Vieles aufgebaut werden kann.

Die Zieldefinierung des Projektes stellt in der Theorie des Projektmanagements den ersten Teilschritt in der Planung dar. Dies geschieht, in dem der momentane Ist-Zustand und seine unerwünschten Aspekte betrachtet werden. Daraufhin wird der Soll-Zustand, und die Ziele um diesen zu erreichen, festgelegt (vgl. Bernath et al., 2000, S. 8-9). Dies bedeutet, dass die Zieldefinition den Ausgangspunkt jedes Projektes darstellt.

Des Weiteren weist Janz (2006) darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Ziele gemeinsam festgelegt werden, da andernfalls die Gefahr bestehe, dass die Ziele sonst nicht von allen Beteiligten getragen werden. Dies könnte dazu führen, dass unterschiedliche Ideen verfolgt und umgesetzt werden möchten (vgl. Janz, 2006, S. 29).

Weiterhin wird in der Literatur auch der Aspekt der Offenheit in Bezug zum Teamteaching hervorgehoben. Frommherz, Halfhide und Zingg erwähnen, dass diese Unterrichtsform gewisse Anforderungen an die Persönlichkeit der Teammitglieder stellt. (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2009, S. 11-12) Dazu gehört unter anderem auch die Offenheit. Auf weitere persönliche Aspekte wird unter K7 genauer eingegangen.

K5 - Räumlichkeiten, Umgebung und Material

Diese Kategorie hat sich aus allen Aussagen herausgebildet, welche sich auf die Organisation, die Nutzung und die Bedeutung der Räumlichkeiten, der Umgebung und des Materials beziehen.

Von vielen Befragten wurde die frühe Abklärung der Räumlichkeiten als wichtiger Aspekt genannt. Einerseits ermöglicht dies, eventuelle Anpassungen im Stundenplan vorzunehmen, um benötigte Räumlichkeiten, insbesondere die Turnhallen, nutzen zu können. Andererseits erleichtert dies den Projektleitern, sich den Gegebenheiten anzupassen und sich danach zu richten. Die Turnhallen sind an dieser Stelle besonders hervorzuheben. Diese sind oftmals bereits überbesetzt. Ihre Verfügbarkeit wurde deshalb des Öfteren als einer der Stolpersteine für die Planung und Durchführung von Projekten benannt. Eine Befragte (b) erklärte, dass wenn sie für eines ihrer Projekte die Turnhalle benötige, sie das Projekt in die Sommermonate legen würde, weil dann viele Klassen im Freien turnen und die Turnhallen daher eher verfügbar wären.

Von einigen Befragten wird erwähnt, dass besonders in Bezug auf die vorhandenen Räumlichkeiten viel Flexibilität gefragt ist. In diesem Zusammenhang ist es spannend zu sehen, dass sich die einen durch nicht vorhandene Räumlichkeiten eingeschränkt fühlen, während für andere das Vorhandene oder nicht Vorhandene als spannende Herausforderung betrachtet wird, welche die Kreativität anregt.

Bezüglich des Materials erzählten einige befragten Psychomotorik-Therapeutinnen, dass sie wenn möglich versuchen, das vorhandene Material in der Schule zu nutzen. Ist dies jedoch nicht möglich, bringen sie das Material mit. Viele der Befragten sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, wenn möglich das vorhandene Material in der Schule zu nutzen, da dadurch die Übertragung in den Schulalltag leichter fällt.

Bezüglich der Umgebung sind viele Befragten der Meinung, dass man möglichst auf das Vorhandene und Naheliegende zurückgreifen sollte. Die Jahreszeiten spielen dabei keine Rolle. Sie eigenen sich jedoch gut, um sie mit den Projekthaltungen zu verbinden, so die Aussagen mehrerer Befragten. Es wurde auch erwähnt, dass durch solche Projekte die Möglichkeit besteht, den Schulhausplatz umzugestalten.

In Bezug auf die Räumlichkeiten sind Störch et al. (2011) durch ihre Befragungen zum Ergebnis gekommen, dass Externe Bedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die präventive Tätigkeit ausüben. Auch sie schreiben, dass sich einige Psychomotorik-Therapeutinnen durch die räumlichen Bedingungen eingeschränkt fühlen, während andere das nicht so sehen.

K6 - Therapie und Prävention

Diese Kategorie steht für verschiedene Aussagen, welche alle dieselbe Kernaussage haben. Nämlich jene, dass Therapie und Prävention zwei verschiedene und zentrale Arbeitsbereiche der Psychomotorik sind, welche sich gegenseitig nicht ersetzen können.

Die Befragte (f) betonte, man müsse mit solchen Angeboten vorsichtig sein, „da Aussenstehende meinen, man könne alles im Klassenzimmer machen. Die Psychomotorik-Therapeutin sollte jedoch die geschützte Therapie als ihr Kerngeschäft behalten“. In diesem Zusammenhang wurde auch der Wert des Therapieraumes als geschützter Raum betont.

Kindern, welche solche Entwicklungsrückstände und demzufolge Leidensdrücke zeigen, dass eine psychomotorische Therapie angezeigt ist, kann alleine durch Präventionsangebote nicht geholfen werden. „Für gewisse Kinder reicht Prävention im Unterrichtszimmer nicht. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Therapieraum ein wertvoller Schatz ist, welchen wir verteidigen müssen“ (f).

Andererseits stellt die psychomotorische Prävention, in diesem Fall psychomotorische Präventionsprojekte mit Schulklassen, nach Aussagen der Befragten ebenfalls ein zentraler Bereich dar, da alle Kinder davon profitieren können. Auf den besonderen Wert von solchen Projekten wird später in der Kategorie 9 eingegangen.

Im Allgemeinen wird ersichtlich, dass Präventionsprojekte geschätzt und gefordert werden, dass ihnen und ihrer Häufigkeit gegenüber jedoch auch ein gewisser Respekt vorhanden ist.

Die Ansicht, die Fallbezogene Interventionsform verteidigen zu müssen, kann im Zusammenhang zu den unter *Punkt 2.2.3.1* aufgezeigten Veränderungen im schweizerischen Bildungssystem und den damit verbundenen Sparmassnahmen gesehen werden.

K7 - Persönliche Einstellung der Beteiligten

Von den Befragten wurden Aspekte genannt, welche persönlicher Natur sind und einen Einfluss auf die Planung und Durchführung der untersuchten Projekte haben. All jene Aspekte haben diese Kategorie hervorgebracht. Dazu gehört unter anderem die Offenheit, wobei sich diese auf verschiedenste Bereiche beziehen kann. Es wurde oft erwähnt, dass es für solche Projekte enorm wichtig ist, offen gegenüber Neuem zu sein. Auch die Offenheit gegenüber Prävention im Allgemeinen sehen die Befragten als wichtigen Aspekt an. Zudem ist es nach Meinung vieler Befragten zentral, dem anderen Beruf und seiner Arbeitsweise offen gegenüber zu treten. Im Zusammenhang zum Thema Offenheit wurden oft auch die Begriffe Neugierde und Bereitschaft als Eigenschaften genannt, welche Einfluss auf die Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten haben.

Des Weiteren wurde auch das gegenseitige Vertrauen als wichtiger Aspekt und Basis für eine gelingende Zusammenarbeit genannt. „Denn die Kinder merken, wenn das gegenseitige Vertrauen fehlt“ (h).

Ein weiterer Punkt, welcher durch die Befragten mehrmals erwähnt wurde, ist jener der Wertschätzung. Darunter gehört einerseits die gegenseitige Wertschätzung in Bezug auf die Person an sich, andererseits aber auch die Wertschätzung des anderen Berufes und der dazugehörigen Tätigkeiten und Arbeitsinhalten. Eine der Befragten (a) sagte dazu: „Wertschätzung und Anerkennung sind die Basis für die Zusammenarbeit“.

Des Weiteren wurde hervorgehoben, dass es bedeutsam ist, dass die eigene Einstellung immer wieder selbst reflektiert wird. Hierbei wurde von einer Befragten (f) erwähnt, dass man sich immer wieder überlegen muss und bewusst werden soll, was man für ein Bild des anderen Berufes hat. Denn „wenn es einem bewusst ist, kann man etwas dagegen machen“.

Interessant ist, dass all die oben erwähnten persönlichen Aspekte, wie Offenheit, Vertrauen, Wertschätzung und Bereitschaft, den Anteilen einer gewissen Grundhaltung entsprechen, welche für eine gelingende Zusammenarbeit im Teamteaching vorhanden sein muss (vgl. Frommherz & Halfhide, 2003, S. 22).

K8 - erfolgsversprechende Merkmale

In den Interviews sind immer wieder Merkmale genannt worden, welche während der Planung und der Durchführung der Projekte berücksichtigt wurden, um die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Projektes zu erhöhen. Aus jenen Merkmalen hat sich diese Kategorie ergeben.

Eines davon betrifft den mit dem Projekt verbundenen Mehraufwand. Dazu wurde erwähnt, dass es einerseits klar ist, dass die Planung und Durchführung des Projektes ein Mehraufwand darstellt. Andererseits sollte eben dieser möglichst gering gehalten werden. Denn wenn sehr viel Aufwand betrieben wird, besteht die Gefahr, dass die Erwartungen an die Ergebnisse steigen und somit auch die Enttäuschungen grösser ausfallen können. Hält sich der Aufwand jedoch in Grenzen, können grössere Enttäuschungen vermieden werden. Wird die Erfahrung gemacht, dass sehr viel Zeit und Energie in ein Projekt investiert wurde, welches schlussendlich eher erwartungsgemäss unterdurchschnittliche Resultate gezeigt hat, wird das ganze Vorhaben als unbefriedigend beurteilt. Dies kann in der Zukunft dazu führen, dass die jeweilige Person weiteren Projekten abgeneigt ist und nicht mehr bereit ist, daran mitzuwirken.

Ein weiteres Merkmal betrifft die gemeinsame Definition der Ziele. Eine klare Zieldefinition für die Projektdurchführung wird von den Beteiligten als wichtige Grundlage und zentraler Richtungsweiser angesehen. Wenn die Ziele gemeinsam gesetzt werden ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass alle Beteiligten hinter den Zielen stehen können und diese auch vertreten.

Des Weiteren wurde vielfach erwähnt, dass Wiederholungen der bereits eingebrachten Aktivitäten und Sequenzen sehr sinnvoll sind. Eine der befragten Personen (c) äussert sich dazu mit den Worten: „es braucht wenig, aber immer wieder“.

Die Inhalte des Projektes und deren Umsetzung sollen möglichst nah am Alltag der Kinder und deren Bedürfnissen sein, so die Meinung vieler Befragter. Denn nur so besteht die Möglichkeit, dass das Projekt eine langfristige Wirkung zeigt und eine Übertragung in den Alltag der Kinder stattfindet, was für den Erfolg eines Projektes steht. In diesem Zusammenhang wurde von mehreren Befragten erwähnt, dass es für den Erfolg eines Projektes zentral ist, die Projektinhalte spielerisch zu vermitteln. Dazu meinte eine Befragte (g), dass es das Ziel ist, dass die Kinder „mit Spass an die Dinge gehen und es nicht blosses Üben ist“.

Diesbezüglich wurde auch mehrmals genannt, dass die Planung nicht zu starr sein sollte, damit die Bedürfnisse der Kinder auch spontan berücksichtigt werden können. Eine der Befragten (g) sagt dazu: „Im zweiten Teil des Morgens mögen die Kinder weniger, jedoch stellt sich die Psychomotorik-Therapeutin darauf ein“.

Zur Tageszeit der Durchführung wurde erwähnt, dass eine Durchführung am Morgen generell sinnvoller sei, da die Kinder dann noch aufnahmefähiger sind.

Ein weiteres Merkmal betrifft die Einhaltung der verschiedenen Projektphasen, welche sich, laut Aussagen der Befragten, positiv auf den Erfolg eines Projektes auswirkt. Auf diesen Punkt wird unter Kategorie 14 noch genauer eingegangen.

Von einer Befragten (i) wurde ausgesagt, dass sie einen regelmässigen Kontakt und Austausch während des Projektes als förderlich für den Projekterfolg erachte. Eine andere befragte Person (d) äusserte, dass ihr die enge und unmittelbare Zusammenarbeit während und nach dem Projekt sehr wichtig ist. So kann das bereits Geschehene reflektiert und Unklarheiten zugleich behoben werden.

Durch bereits erwähnte Aspekte, wie die gemeinsame Zieldefinition, der geringe Mehraufwand und der regelmässige Kontakt, wird die Chance erhöht, dass alle Beteiligten während der Projektdurchführung ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit verspüren. Eben diese Zufriedenheit wurde auch von den von uns Befragten Personen mehrfach als erfolgsversprechendes Merkmal erwähnt.

Wie unter K4 auch erwähnt wurde, wird in der Arbeit von Janz (2006) die Wichtigkeit von gemeinsamen Zielen betont. Sie beschreibt, dass wenn Ziele nicht gemeinsam gesetzt und definiert werden, die Gefahr besteht, dass jeder seine eigenen Ideen umsetzen möchte. Dies wiederum könnte dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt als nicht erfolgreich beurteilt wird steigt. Denn wenn Ziele sehr unklar definiert sind und sich möglicherweise noch widersprechen, da jeder seine eigenen verfolgt, lässt sich schlussendlich auch nicht überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden.

K9 - Sinn und Ziele von psychomotorischen Präventionsprojekten

Diese Kategorie hat sich aus verschiedensten Aussagen der Befragten entwickelt, die auf den Wert und den Sinn von psychomotorischen Präventionsprojekten hinweisen. Ein grosser Vorteil solcher Projekte besteht darin, dass sich die Kinder dadurch in einer Gruppe und in einem für sie gewohnten Umfeld erfassen lassen. Die Projekte ermöglichen demnach eine Früherfassung der Kinder, welche laut Aussagen einiger Befragten nicht mit den teilweise separativen Erfassungen bei den Reihenuntersuchungen vergleichbar sind.

Ein weiterer Wert solcher Projekte besteht, nach Meinung vieler Befragter, in der Vorbeugung von Fehlern und deren Folgen. Viele der befragten LP waren der Meinung, dass die Psychomotorik-Therapeutin mit ihrem spezifischen Wissen gewisse Dinge früher erkennen kann. „Ein weiteres Einschleichen der Fehler kann dadurch vermieden werden.“, so die Aussage einer interviewten LP (g).

Einige Aussagen der Befragten sprechen die Sensibilisierung der LP an. Von Seiten der LP wie auch von Seiten der Psychomotorik-Therapeutinnen wurde erwähnt, dass die gemeinsame Zusammenarbeit bei solchen Projekten dazu führt, dass die LP Schwierigkeiten der Kinder besser einschätzen und dadurch auch kompetenter damit umgehen kann. Dies führt unter anderem dazu, dass die Anzahl überleiteter Therapieanmeldungen abnimmt.

Wie in K8 erwähnt wurde, ist es bedeutsam und sinnvoll, dass die durchgeführten Präventionsprojekte am Alltag der Kinder ansetzen, um somit als Ziel, eine Übertragung in den Alltag zu erreichen. Denn nur wenn eine solche Übertragung stattfindet, kann gewährleistet sein, dass die behandelten Projekteinhalte nicht von

kurzer Dauer sind sondern weitergeführt werden. Nach verschiedensten Aussagen der Befragten, haben solche Projekte zudem aufgrund ihres universellen Ansatzes einen grossen Wert. Denn alle Kinder können von der Förderung oder von psychomotorisch präventiven Projekten profitieren. Die Befragte (g) meint dazu, „es kommt allen zu Gute, auch den Starke“.

Zudem wurde von befragten Personen beider Berufe erwähnt, dass durch solche Projekte vermehrt Kontakt zur PMT geschaffen wird, was auch von beiden Seiten erwünscht ist. Durch das integrative Arbeiten der Psychomotorik-Therapeutin in den Klassen und die damit verbundene Zusammenarbeit mit den Lehrkräften kann die gesamte Schule profitieren, so die Aussage der Befragten.

Ein bedeutender Aspekt der untersuchten Projekte stellt zudem die Aufklärung und Beratung dar. Darunter fällt zum einen die Aufklärung und Beratung der Eltern. Dies unterstützt die Übertragung der präventiven Arbeit auf das Umfeld Familie. Zum anderen ist damit die Aufklärung und Beratung der Lehrpersonen und auch der Schule als Ganzes gemeint. Durch die Sensibilisierung der LP für die Schwierigkeiten der Kinder und der damit verbundenen Kompetenzerweiterung der LP soll die langfristige Wirkung angestrebt werden. Eine Psychomotorik-Therapeutin (b) sagt dazu, ihr sei es wichtig, „die Lehrpersonen zu sensibilisieren und ihnen eine Stütze zu geben. Und ihnen auch kleine Tipps und Tricks weitergeben, welche sie in den Alltag übernehmen können“. Zudem führt die Aufklärung von Seiten der Psychomotorik-Therapeutinnen zu einem tieferen Verständnis für den Beruf und ist eine wichtige Basis für das gegenseitige Vertrauen.

Ein erwähntes Ziel von psychomotorischen Präventionsprojekten ist laut mehreren Befragten die Früherfassung. Dieses Ziel lässt sich auch in der Literatur finden. Hurrelmann et al. (2007) sprechen hierbei von der *Sekundärprävention*, wobei eine Krankheitsfrüherkennung das Ziel ist. Die Krankheit bzw. Auffälligkeit soll frühzeitig erkannt werden, damit eine stärkere Ausprägung verhindert werden kann. Weiterhin wird von den Befragten der Aspekt des universellen Ansatzes bei psychomotorischen Präventionsprojekten geschätzt. Hurrelmann et al. schreiben dazu, dass universelle Präventionsstrategien sich nicht nach bestimmten Zielgruppen richten, sondern bei der gesamten Bevölkerung ansetzen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 34). Demnach richten sich die Projekthalte an alle Kinder.

Als ein weiteres Ziel von solchen Projekten wird von vielen befragten Psychomotorik-Therapeutinnen die Sensibilisierung der LP genannt. Dies wird in der Literatur der Verhältnisprävention zugeteilt, wobei hier der Gesundheitszustand einer Person indirekt beeinflusst wird durch Veränderungen in der Umwelt der Person (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 36).

K10 - Indikatoren für den Erfolg von Projekten

In den Interviews sind unterschiedliche Aussagen über Indikatoren gefallen, an welchen die Befragten erkennen, dass die Projekte erfolgreich waren.

Mehrere Befragte erwähnten diesbezüglich, dass ein Projekt dann als erfolgreich gilt, wenn alle Beteiligten davon profitieren können. Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, dass der Profit nicht einseitig entsteht. Eine Befragte (f) benannte dies als Stolperstein und äussert sich dazu mit den Worten „wenn die LP meint, dass sie nur nehmen kann und die Psychomotorik-Therapeutin nur gibt, das setzt unter Druck und macht keinen Spass. Es ist keine One-Man-Show, wo die Psychomotorik-Therapeutin nur bietet, sondern man arbeitet miteinander. Beidseitiges Engagement ist zentral.“ In diesem Zusammenhang wurde von mehreren Befragten erwähnt, dass eine solche Ausnutzung von einer Seite jedoch nur sehr selten vorkomme.

Ein erfolgreiches Projekt zeichnet sich weiterhin durch seine langfristige Wirkung aus, so die Meinung vieler Befragter. Bedeutsam ist, dass die Kinder etwas in ihren Alltag übertragen können. Diese Übertragung in den Alltag hängt unter anderem auch mit der Kompetenzerweiterung der LP zusammen. Wenn die LP bereit ist, etwas Neues aufzunehmen und dann weiterführen will, trägt sie somit auch zur langfristigen Wirkung bei. „Wenn LP neue Bereiche aufgenommen haben und danach Lust dazu haben, sie dann weiter zu führen“ so die Meinung einer befragten Psychomotorik-Therapeutin (e) bezüglich einem gelungenen Projekt. Um eine langfristige Wirkung zu erzielen, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen der LP und der Psychomotorik-Therapeutin bedeutsam. Die befragte Psychomotorik-Therapeutin (d) sagt dazu: „Die Zusammenarbeit mit den LP ist zentral, denn die LP bleiben“.

Viele Befragten sind sich einig, dass ein bedeutender Indikator für ein erfolgreiches Projekt die Zielerreichung darstellt. „Dass die Ziele, die man sich vorgenommen hat, erreicht wurden“, so äusserte sich eine Befragte (f) bezüglich einem gelungenen Projekt. Es kann aber auch vorkommen, dass man „vielleicht weitere Ziele setzen“ muss und daher auch eine Zielverschiebung stattfindet.

Des Weiteren wird erwähnt, dass die Zufriedenheit aller Beteiligten als wichtig gilt. Laut der Befragten (f) gehört für ein gelungenes Projekt dazu, „dass am Schluss alle Beteiligten zufrieden sind“. Ein solch erreichter Zustand „allgemeiner Zufriedenheit“ würde auch dazu beitragen, dass die betroffenen Personen in der Zukunft eher dazu geneigt sind, sich nochmals an einem Projekt zu beteiligen.

Bezüglich eines erfolgreichen Projektes wurde weiterhin der geringe Mehraufwand genannt, auf welcher auch schon unter K8 bei den erfolgsversprechenden Merkmalen genau eingegangen wurde.

Einen Erfolg betrachten einige Psychomotorik-Therapeutinnen darin, wenn bei den LP eine Kompetenzerweiterung und eine Sensibilisierung stattfindet. Dies zeigt sich laut der befragten Psychomotorik-Therapeutin(e), „Wenn die LP differenzierter über ein Thema Auskunft geben kann und differenzierter beobachten kann“.

Nun wird ersichtlich, dass Einiges dazugehört um ein Projekt als erfolgreich bezeichnen zu können. Die genannten Indikatoren weisen zwar alle auf den Erfolg eines Projektes hin, jedoch kann anhand nur eines Indikators alleine noch nicht auf ein erfolgreiches Projekt geschlossen werden. Die verschiedenen Indikatoren müssen im Zusammenhang betrachtet werden und erst dann lässt sich eine Aussage über

den Erfolg eines Projektes machen.

Das Vorhandensein solcher Indikatoren besitzt einen hohen Stellenwert, denn dadurch wird es möglich, das Projekt auszuwerten und eine Aussage über dessen Erfolg zu treffen.

K11 - Stunden- und Lehrplan

Die Befragten haben verschiedene Aussagen gemacht, welche darauf hinweisen, dass Stunden- und Lehrplan Aspekte darstellen, welche bei der Planung und der Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten zu berücksichtigen sind. In Bezug auf den Stundenplan wurde erwähnt, dass die Terminsuche für die Durchführung des Projektes dadurch erschwert wird, dass die Stundenpläne der Psychomotorik-Therapeutin und der LP teilweise grosse Differenzen aufweisen. Es wurde aber auch deutlich, dass beide Seiten bereit dafür sind, Flexibilität zu zeigen, um somit die Durchführung eines Projektes zu ermöglichen. Im Zusammenhang zur Einbindung des Projektes in den Stundenplan wurde auch genannt, dass eine frühe Planung, vor der Erstellung der Stundenpläne, eine grosse Erleichterung darstellt. Auf diesen Aspekt soll in der Kategorie "Projektphasen" noch genauer eingegangen werden.

Bezüglich der Einbettung solcher Projekte in den Lehrplan wurde von mehreren Psychomotorik-Therapeutinnen erwähnt, dass sie von Seiten der LP oftmals eine gewisse Angst verspüren, sich durch die Durchführung der Projekte nicht mehr an den vorgegebenen Lehrplan halten zu können. Diesbezüglich sind einige Psychomotorik-Therapeutinnen der Meinung, dass man die Inhalte der Projekte oftmals mit dem Lehrplan in Verbindung bringen kann. „Die LP klagen oft über den Lehrplan, aber in den Lehrplan kann man vieles einbauen“, so die Meinung einer befragten Psychomotorik-Therapeutin (e). Im Zusammenhang dazu wurde aber auch erwähnt, dass sich die Verbindung der Projektinhalte mit dem Lehrplan auf der KiGa-Stufe einfach gestaltet als auf der Primarschul-Stufe, da der Kindergartenlehrplan im Allgemeinen eine gewisse Nähe zu den psychomotorischen Inhalten aufweist.

Eine befragte LP (h) würde sich wünschen, dass die Projekte fix im Lehrplan integriert wären, was die Planung vereinfachen würde. Ihrer Meinung nach sollten solche Projekte den gleichen Stellenwert wie andere Fächer haben.

Im Allgemeinen wurde aus den Interviews ersichtlich, dass die Einbettung der Projekte in den Stunden- und Lehrplan durchaus möglich ist, jedoch viel Flexibilität und Organisation von den Beteiligten erfordert. Aus diesem Grund kann diese Einbettung des Projektes sich als Stolperstein erweisen, so die Meinung einiger Befragten.

K12 - Kontakt zur Psychomotorik

In den Interviews sind verschiedenste Aussagen gefallen, die den Kontakt und die Nähe zur Psychomotorik als Kriterium hervorheben, welches Einfluss auf die Planung

und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten hat. Dabei kann der Begriff Kontakt aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, wobei alle miteinander in Verbindung stehen und sich somit beeinflussen können.

Zum einen kann der Kontakt zur Psychomotorik durch das vorhandene Wissen über den Beruf und den dazugehörigen Arbeitsinhalten entstehen. Eine der befragten Personen (h) sagte dazu, dass sie im Rahmen des Primarlehrerstudiums über die Ansätze der Psychomotorik erfahren habe und ihr dieses Wissen nun zu Gute komme, besonders in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Psychomotorik-Therapeutinnen. Dass das Wissen über den anderen Beruf die Zusammenarbeit erleichtert, wurde von mehreren Befragten beider Berufsgruppen bestätigt.

Eine weitere Art von Kontakt, welcher von den Befragten genannt wurde, ist jener, der durch die direkte und praktische Zusammenarbeit mit einer Psychomotorik-Therapeutin hervorgebracht wird. Von Seiten der LP wurde diesbezüglich erwähnt, dass der Einblick in die Arbeit der Psychomotorik-Therapeutin für viel Verständnis und Klarheit Sorge.

Alle bereits aufgezeigten Aspekte des Kontaktes zur Psychomotorik stehen, laut Meinung mehrerer Befragten, im Zusammenhang mit der Distanz zwischen dem PMT-Raum und dem jeweiligen Schulhaus oder Kindergarten. Denn diese wiederum beeinflusst die Integration der Therapeutinnen ins Schulhaus und den Bezug, welcher das Schulhaus zur Psychomotorik hat. Von Seiten der Psychomotorik-Therapeutinnen wurde diesbezüglich erwähnt, dass die Planung und Durchführung eines Projektes enorm erleichtert wird, wenn die Therapiestelle ins Schulhaus integriert ist. Der Weg von der Therapiestelle zum Schulhaus wurde von einer Person (e) auch als möglicher Stolperstein für Planung und die Durchführung solcher Projekte bezeichnet.

Eine wichtige Bedeutung spielen in diesem Zusammenhang auch der Bezug und die Nähe zur Psychomotorik als Fachgebiet. Von den Befragten wurde mehrfach erwähnt, dass der KiGa generell einen stärkeren Bezug zur Psychomotorik hat als die Primarschule, da der KiGa Lehrplan an sich schon Parallelen zur den Inhalten der Psychomotorik aufweist. Dies sei enorm unterstützend für ein besseres Verständnis dieses Berufes.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass ein enger Kontakt zur Psychomotorik sich als Vorteil für die Entstehung, die Planung und die Durchführung von Projekten herausstellt.

K13 - Vorgaben/ Rahmenbedingungen für Projekte

Sowohl verschiedenste Gründe für die Entstehung von Projekten als auch unterschiedliche Arten für deren Rahmenbedingungen wurden in den Interviews erwähnt.

Generell wurde aus den Aussagen der Befragten ersichtlich, dass Vorgaben und Rahmenbedingungen die Initiierung und die Planung solcher Projekte erleichtern. Von mehreren Befragten wurde hervorgehoben, dass eine Verankerung der präventiven Arbeit oder Psychomotorischen Förderung in einem Konzept die

Initiierung eines psychomotorischen Präventionsprojektes erleichtert. Der Befragte (c) meint dazu, „Ein Konzept hilft bei der Einbettung in den Lehrplan“. Eine Verankerung im Konzept kann aber auch eine Einschränkung darstellen, dazu äussert sich die Befragte (b) „Einerseits gibt es einem vor, dass man präventiv arbeiten muss und andererseits schränkt es jedoch auch ein, da die Ressourcen nicht für eine Ausweitung auf die ganze Stadt reichen“.

Als weiterer Vorteil für die Initiierung von psychomotorischen Präventionsprojekten wurde von einigen Befragten das Vorhandensein offener Poolstunden genannt. Diese offenen Poolstunden konnten dann für Psychomotorische Förderung oder für psychomotorische Präventionsprojekte eingesetzt werden.

Auch haben mehrere Befragten erzählt, dass einige Projekte durch die Abschaffung von sonderschulischen Massnahmen entstanden sind. Hierzu sagt eine befragte LP (k): „Nach der Abschaffung der Kleingruppen- und Sprachheil-Kindergärten entstand eine Zusammenarbeit der Psychomotorik-Therapeutin mit der Einführungsklasse“.

Durch die Interviews wurde deutlich, dass der Entscheid ein Projekt zu initiieren, von verschiedenen Seiten und aus unterschiedlichen Gründen gefällt wurde.

Eine befragte Psychomotorik-Therapeutin (d) sagt dazu, dass ein Projekt durch eine Anfrage von der Schulleitung entstanden ist. Eine andere befragte Psychomotorik-Therapeutin (f) erzählte, dass ein Präventionsprojekt durch ein Therapiekind initiiert wurde, welches Schwierigkeiten im Schneiden hatte. Nach einem Gespräch mit der LP entschloss sie sich, dieses Thema mit der ganzen Klasse aufzugreifen. Als weitere Möglichkeit, wie ein Projekt entstehen kann, wurde das gemeinsame Gespräch zwischen Psychomotorik-Therapeutin und LP genannt.

Somit wird nun ersichtlich, dass Projekte aus ganz unterschiedlichen Gründen initiiert werden können und dass es Vorgaben gibt, welche dabei unterstützend und beeinflussend wirken. Durch die unterschiedlichen Aussagen wurde erneut bestätigt, dass die Differenzen in Bezug auf die politischen Regelungen noch sehr gross sind.

K14 – Projektphasen

Diese Kategorie entwickelte sich einerseits aus Aussagen, welche sich auf eine der drei Phasen, Projektplanung, Projektdurchführung oder Projektauswertung, beziehen. Andererseits stehen auch Bemerkungen dahinter, in denen die allgemeine Gliederung eines Projektes in Phasen angesprochen wird.

In Bezug auf die Planung wurden verschiedenste Punkte genannt, welche von den leitenden Personen berücksichtigt werden sollen. Mehrfach wurde erwähnt, dass die Planung möglichst früh erfolgen sollte. Dies unter anderem deshalb, weil dann noch die Möglichkeit besteht, Räumlichkeiten abzuklären und eine eventuelle Anpassung am Stundenplan vorzunehmen. Zum Aspekt der Planung gehört auch die Definition der Ziele, welche in Absprache zwischen LP und PMT erfolgen sollte. Die darauf aufbauenden Inhalte werden dabei meist von beiden Seiten eingebracht. Eine befragte Psychomotorik-Therapeutin (e) erzähle in diesem Zusammenhang von

einem Anmeldeformular für präventive Projekte, „auf dem man einen Schwerpunkt ankreuzen kann“. Des Weiteren wurde oft erwähnt, dass die Projekthalte auch noch während des Projektes, aus Beobachtungen der Klasse durch die Psychomotorik-Therapeutin entstanden sind.

Obwohl die Planung früh erfolgen sollte, sind mehrere Befragte der Meinung, dass die Planung flexibel gestaltet werden muss. Da die Zielgruppe dieser Projekte Kinder sind, sollte man sich stets die Möglichkeit offen lassen, sich spontan an die Kinder anpassen zu können. Des Weiteren wurde von mehreren Befragten die Hospitation der Klasse als wichtiger Punkt der Planung genannt. Eine Lehrerin (k) sagte dazu: „Die Kinder der Klasse und ihre Dynamik müssen zuerst erfasst werden“. Ein zusätzliches Ziel der Hospitation ist, nach Meinung vieler Befragter, die Berücksichtigung der Klassengrösse und die Abklärung der Bedürfnisse der Klasse welche wie oben erwähnt, zur Entwicklung der Projekthalte dienen kann. Zudem erleichtert dieses oftmals erste Kennenlernen den späteren Einstieg in das Projekt.

Viele weitere Aspekte wurden von den Befragten in Bezug auf die Planung genannt, wie beispielsweise die Anfragen an die Leitungen und die Abklärung von Räumlichkeiten und Umgebung. Diese wurden jedoch in anderen Kategorien geschildert.

In Bezug auf die Durchführung eines Projektes wurden von den Befragten der Informationsaustausch zwischen den Leitpersonen und die gemeinsamen Besprechungen als zentrale Aspekte genannt. Eine der interviewten Personen (i) betont dabei, das Projekt selbst lieber kleiner zu halten. Denn „die Zeit für den Austausch ist ebenso zentral“. Es ermöglicht den Beteiligten, das Geschehene zu Reflektieren und eventuelle Anpassungen vorzunehmen.

Viele weitere Punkte wurden von den Befragten bezüglich der Durchführung von Projekten genannt, wie die Klärung der Rollen und Zuständigkeiten und die Wahl der Kooperationsformen, welche aber bereits in anderen Kategorien aufgegriffen werden.

Auch auf die Bedeutung der Projektauswertung wiesen einige der befragten Personen hin. Denn dadurch wird einerseits ersichtlich, was gut gelaufen ist und andererseits ist mögliches Verbesserungspotential zu erkennen. Eine LP (i) brachte diesbezüglich den Vorschlag ein, einen Elternabend zu organisieren, um die Eltern einzubeziehen und sie zu fragen, was die Kinder erzählt haben. Von einigen Personen wurde erwähnt, dass die Projektauswertung von der entsprechenden Leitung, wie beispielsweise der Schulleitung, gefordert wird.

Zu den Phasen eines Projektes im Allgemeinen wurde erwähnt, dass das sorgfältige Durchlaufen aller Phasen sich positiv auf den Erfolg des Projektes auswirkt. Dabei wurde von befragten Personen erwähnt, dass jede der Phasen abgeschlossen werden muss, bevor die nächste beginnen kann. Nur die Projektauswertung könne auch schon während dem Projekt, bei den gemeinsamen Besprechungen, beginnen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass von den Befragten mehrere Punkte genannt wurden, welche auch in der Theorie des Projektmanagements aufgegriffen

werden.

Beispielweise die klare Zieldefinition und die Klärung der Örtlichkeiten für das Projekt, welche im Projektmanagement Punkte der Planungsphase darstellen (vgl. Bernath et al., 2000, S. 8-9). So auch die Abklärung des Ist-Zustandes, welche mit der von den Befragten genannten Bedürfnisabklärung verglichen werden kann. In Bezug auf die Durchführungsphase werden von den Grundsätzen des Projektmanagements vor allem die Klärung der Zuständigkeiten respektive Verantwortlichkeiten und die regelmässigen Reflexionen zur Zielbeobachtung genannt. Auch auf die Bedeutung der Auswertungsphase wurde von mehreren Befragten hingewiesen.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden soll nun die zu Beginn der Arbeit gestellte Frage beantwortet werden. Zur besseren Übersicht wird zuerst unsere Fragestellung nochmals dargelegt, woraufhin aufgezeigt werden soll, wie beim Beantworten vorgegangen wurde. Darauf folgt die Antwort auf die Fragestellung.

Abgeleitet aus dem Ziel, die Zusammenarbeit der Psychomotorik-Therapeutin und der LP bezüglich psychomotorischen Präventionsprojekten mit einzelnen Klassen zu unterstützen, und durch den Infolyer die Planung und die Durchführung solcher Projekte zu erleichtern, lautet unsere Fragestellung:

Welches sind mögliche Kriterien, die in Bezug auf die Planung und die Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes eine zentrale Rolle spielen, und daher von der Psychomotorik-Therapeutin und der Lehrperson berücksichtigt werden sollen?

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde von den unter Kapitel 6.1 erhaltenen Ergebnissen ausgegangen. Um die gefragten Kriterien zu erhalten, welche von der Psychomotorik-Therapeutin und der LP zu berücksichtigen sind, wenn sie gemeinsam ein psychomotorisches Präventionsprojekt in einer einzelnen Klasse planen wollen, konnte auf die erhaltenen Kategorien zurückgegriffen werden. Dabei war es möglich, 12 von 14 Kategorien in Kriterien "umzuwandeln", wobei einzelne Wörter von den Oberbegriffen der Kategorien für die Kriterien abgeändert wurden. Hierbei wurde darauf geachtet, dass der ursprüngliche Inhalt der Kategorien in den Kriterien wiederzufinden ist. Bei den Kategorien K9 und K10 war es nicht möglich, daraus Kriterien abzuleiten, da sich der Inhalt dieser Kategorien nicht konkret auf die Planung und Durchführung von psychomotorisch präventiven Projekten bezieht. Deshalb wurden diese beiden Kategorien für die Beantwortung der Fragestellung weggelassen.

Nun soll die Fragestellung beantwortet werden.

Die folgenden Kriterien sind von der Psychomotorik-Therapeutin und der LP zu berücksichtigen, wenn sie gemeinsam ein psychomotorisches Präventionsprojekt mit einer einzelnen Klasse planen und durchführen wollen:

- Abklärungen im Voraus

Für die Planung ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Abklärungen schon früh genug erfolgen sollten. Hierbei gilt es abzuklären, inwiefern präventive Angebote, wie Projekte, schon in einem Konzept verankert sind und welche Vorgaben diesbezüglich bestehen. Je nachdem muss die Schulleitung oder die Leitung der Therapien angefragt werden. Dabei sollten gewisse Aspekte, wie Ziele, Finanzierung, Räumlichkeiten etc. schon durchdacht werden, da es möglich ist, dass diese zuerst vorgestellt und bewilligt werden müssen.

Weiterhin ist es wichtig, dass all diejenigen, die auf eine Weise von dem Projekt betroffen sind, genug früh informiert werden. Dies kann das eigene Team, die Eltern und die Kinder betreffen.

- Gemeinsame Zeitgefässe

Gemeinsame Zeitgefässe für Absprachen bezüglich der Planung und Durchführung werden als sehr wertvoll angesehen. Jedoch gestaltet es sich oft schwierig, gemeinsame Termine zu finden. Wenn sehr früh geplant wird, ist es einfacher solche gemeinsamen Zeitgefässe zu finden.

- Rollenklärung und Klärung der Zuständigkeiten

Sowohl für die Planung, als auch für die Durchführung der Projekte ist die Klärung der Zuständigkeiten und Rollen zentral.

Auch wenn nicht gemeinsam geplant werden kann, muss klar abgemacht werden, wer wofür zuständig ist und somit die Verantwortung dafür übernimmt. Für den gemeinsamen Unterricht sollte abgemacht werden, wer wann die Leitung hat und welche Rolle die andere Person dabei einnimmt. Dabei ist auch die Klärung der Zuständigkeiten, beispielsweise in Bezug auf das Material, notwendig. Alles muss klar geregelt sein.

- Aspekte der Zusammenarbeit bzw. des Teamteaching

Die Personen-Konstellation hat sich als zentraler Faktor für die Zusammenarbeit bei der Planung und Durchführung eines Projektes erwiesen. Wenn die Grundchemie zwischen den leitenden Personen nicht stimmt, sollte dies angesprochen und allenfalls nötige Veränderungen vorgenommen werden.

Besonders wenn man noch wenig Erfahrung im Teamteaching machen konnte, sollte darauf geachtet werden, dass genügend Absprachen im Team stattfinden. Wichtig für die Zusammenarbeit ist, dass eine gewisse Offenheit vorhanden ist, und man bereit ist, Neues auszuprobieren und sich auf den anderen Beruf einzulassen.

Gemeinsam sollen Ideen und Vorstellungen von Zielen des Projektes besprochen

werden, damit beide Seiten hinter den gesetzten Zielen stehen und diese verfolgen können.

- Räumlichkeiten, Umgebung und Material

Bezüglich Planung ist es bedeutsam, dass vorhandene Räumlichkeiten früh genug abgeklärt werden, vor allem wenn man die Turnhalle benutzen möchte. Die Abklärung der Räumlichkeiten vor der Festlegung der Stundenpläne erleichtert die Planung enorm. In Bezug auf die Umgebung und das Material ist es eine Erleichterung, wenn man möglichst viel des bereits Vorhandenen nutzen kann. Im Allgemeinen gilt es, sich selbst zu überlegen, wie flexibel man ist. Und ob man sich von den Gegebenheiten einschränken lässt oder dies eher als eine anregende Herausforderung sieht. Wenn man sich eher eingeschränkt fühlt, ist eine genug frühe Planung und Abklärung der Räumlichkeiten, der Umgebung und des Materials umso wichtiger.

- Unterscheidung von Therapie und Prävention

Für die Planung und Durchführung ist es zentral, dass man sich bewusst ist, dass die Prävention bzw. präventive Angebote niemals die Therapie ersetzen können. Die Therapie soll das Kerngeschäft der Psychomotorik bleiben. Deshalb ist von Seiten der Psychomotorik-Therapeutinnen gegenüber präventiven Angeboten eine gewisse Vorsicht geboten.

- Persönliche Einstellung der Beteiligten

Wenn man solche Projekte gemeinsam mit jemandem durchführen will, ist es unterstützend, wenn auf beiden Seiten eine von Bereitschaft, Flexibilität, Vertrauen, Selbstreflexion und Wertschätzung geprägte Einstellung vorhanden ist.

- erfolgsversprechende Merkmale

Es gibt einige Aspekte, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein solches Projekt erfolgreich wird. Dabei ist es vorteilhaft diese zu kennen, um sie dann bei der Planung und Durchführung zu berücksichtigen. Dazu gehören die Zufriedenheit aller Beteiligten, das gemeinsame Erarbeiten der Ziele, die spielerische Vermittlung und die Wiederholung der Projekthalte. Hinzu kommen die unmittelbare Zusammenarbeit der Leitpersonen, der geringe Mehraufwand für die Beteiligten und die Einhaltung der Projektphasen.

- Stunden- und Lehrplan

Um die Planung zu erleichtern, sollte überlegt werden, ob man das Projekt in den Lehrplan und Stundenplan einbinden kann. Dies wiederum braucht jedoch viel Organisation und Flexibilität von beiden Seiten. Hier gilt erneut, dass mit der Planung früh genug begonnen werden sollte, damit überhaupt noch Einfluss auf die Erstellung der Stundenpläne genommen werden kann.

- Kontakt zur Psychomotorik

Für die Planung und die Durchführung hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn von Seiten der Schule und der LP eine gewisse Kenntnis über die Psychomotorik und die Arbeitsweise einer Psychomotorik-Therapeutin vorhanden ist. Dies erleichtert das gegenseitige Vertrauen in der Zusammenarbeit, sowie auch die gegenseitige Wertschätzung. Wenn man sich unter Psychomotorik etwas vorstellen kann, fällt die Planung und Durchführung leichter, da dadurch auch der Sinn solcher Projekte besser verstanden werden kann. Fehlt jedoch eine solche Kenntnis, ist es wichtig, dass im gesamten Schulhaus eine Aufklärung stattfindet.

Im Zusammenhang dazu hat sich auch das Wissen der Psychomotorik-Therapeutinnen über den Lehrberuf als vorteilhaft erwiesen.

- Vorgaben/Rahmenbedingungen für Projekte

Bezüglich der Planung ist es wichtig, dass man sich informiert, was für Vorgaben oder Rahmenbedingungen für solche Projekte bestehen. Sind diese schon in einem Konzept verankert, kann dies z.B. die Einbettung in den Lehrplan erleichtern. Wenn noch keine Rahmenbedingungen für solche präventive Angebote bestehen, macht es Sinn dafür zu sorgen, dass diese geschaffen werden.

- Projektphasen

Bei Projekten gibt es drei verschiedene Phasen; die Projektplanung, Projektdurchführung und die Projektauswertung. Allgemein hat es sich als unterstützend erwiesen, wenn diese Phasen eingehalten werden.

Bezüglich Planungsphase hat sich der Aspekt der frühzeitigen Planung in verschiedener Hinsicht als vorteilhaft erwiesen. Dies vor allem im Zusammenhang zur Abklärung der Räumlichkeiten und dem Einfluss auf den Stundenplan. Jedoch sollte auch beachtet werden, dass die Planung nicht zu fix gestaltet wird, damit es immer noch möglich ist, spontan auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Psychomotorik-Therapeutin in der betreffenden Klasse eine Hospitation durchführt, um die Bedürfnisse der Kinder abzuschätzen und ihre Dynamik zu erfassen.

Während der Durchführungsphase ist es bedeutsam, dass immer wieder Besprechungen zwischen der LP und der Psychomotorik-Therapeutin stattfinden.

Wobei grossen Wert auf die Klärung der Rollen, der Zuständigkeiten und den Kooperationsformen gelegt werden soll.

Eine Projektauswertung ist daher zentral, da hiemit die gelungenen Projekteinhalte erkannt, aber auch das Entwicklungspotential und mögliche Verbesserungsvorschläge erfasst werden. Auswertungen müssen nicht zwingend erst am Ende des Projektes beginnen.

6.3 Beurteilung der Hypothese?

Zu Beginn des Arbeitsprozesses wurde aufgrund der Literatursichtung und praktischen Erfahrungen folgende Hypothese aufgestellt:

Bei der Planung und Durchführung eines psychomotorischen Präventionsprojektes spielen folgende Kriterien eine zentrale Rolle:

- ***Persönliche Einstellung und Erfahrung der Beteiligten***
- ***Zielgruppe des Projektes***
- ***externe Kriterien***
- ***politische Kriterien***
- ***Projektmanagement der Beteiligten***
- ***und geregelte Zusammenarbeit***

Anhand der erhaltenen Ergebnisse kann nun ausgesagt werden, dass die Hypothese in Bezug auf die Kriterien *Persönliche Einstellung und Erfahrung der Beteiligten*, *politische Kriterien*, *Projektmanagement der Beteiligten* und *geregelte Zusammenarbeit* verifiziert werden kann, bezüglich der aufgestellten Kriterien *externe Kriterien* und *Zielgruppe* jedoch falsifiziert werden muss.

Dies wird nun etwas genauer ausgeführt, in dem die Kriterien der Hypothese der Reihe nach aufgegriffen werden.

Persönliche Einstellung und Erfahrung

Die Annahme, dass die eigene Berufserfahrung und das Wissen über das andere Berufsbild eine Rolle spielt, kann bestätigt werden. Dies gilt auch für die bereits gemachte Erfahrungen im Teamteaching und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Kooperation. Zudem wurde aus den Aussagen der Befragten deutlich, dass auch die Haltung gegenüber Prävention eine zentrale Rolle einnimmt.

Zielgruppe

In Bezug auf die Zielgruppe muss gesagt werden, dass das Erfassen der Gruppengrösse und der Dynamik der Klasse als zu beachtende Kriterien genannt wurden.

Die Aspekte des Alters und des Geschlechts wurden jedoch nicht explizit erwähnt. Anstelle davon stellt die Bedürfnisabklärung der Zielgruppe ein Schwerpunkt dar.

Externe Kriterien

Die Annahme, dass vorhandene Innen- und Aussenräume einen Einfluss auf psychomotorische Präventionsprojekte haben, kann durch die erhaltenen Ergebnisse bestätigt werden. Dies gilt auch für die Annahmen bezüglich den vorgegebenen Strukturen durch Lehr- und Stundenpläne. Zusätzlich konnte bestätigt werden, dass die Wahl der Tageszeit und die Örtlichkeiten von Therapiestelle und Schule Einfluss auf die Planung und Durchführung der Projekte haben.

In Bezug auf die Jahreszeiten konnte festgestellt werden, dass diese, die in der Arbeit untersuchten psychomotorischen Präventionsprojekte nicht beeinflussen. Sie werden jedoch häufig genutzt, um die Inhalte der Projekte damit zu verbinden.

politische Kriterien

Die Beachtung der jeweiligen Vorgaben und Regelungen bezüglich Prävention hat sich als Kriterium herausgestellt, welches für die Planung und Durchführung der Projekte zu berücksichtigen ist.

Projektmanagement

Es hat sich herausgestellt, dass eine positive Wirkung auf den Projekterfolg erzielt werden kann, wenn sich die Beteiligten an die Projektphasen und dazugehörige Aspekte halten. Das Projektmanagement der Beteiligten stellt somit ein zentrales Kriterium dar.

geregelt Zusammenarbeit und Teamfähigkeit

Die Annahme, dass die Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten von der Zusammenarbeit der Beteiligten abhängt, kann durch die Ergebnisse bestätigt werden. Dies gilt auch für den Aspekt der Teamfähigkeit der Projektleitung.

6.4 Konsequenzen der Befunde für die pädagogisch-therapeutische Praxis

Im kommenden Abschnitt wird nun auf die Konsequenzen für die pädagogisch-therapeutische Praxis eingegangen, welche aus den erhaltenen Befunden abgeleitet werden können. Dabei wird insbesondere hervorgehoben, was die erhaltenen Resultate für die Praxis der Psychomotorik bedeuten. Dies aus dem Grund, weil diese Konsequenzen uns persönlich in wenigen Monaten betreffen werden.

Im Allgemeinen kann durch die Befragungen festgehalten werden, dass psychomotorisch präventive Projekte sehr gefragt und erwünscht sind und zwar sowohl von Seiten der Politik, als auch von den Lehrpersonen. Dies wiederum entspricht den momentanen politischen Bestrebungen nach vermehrter Prävention. Für Psychomotorik-Therapeutinnen heisst dies, dass sie in Zukunft immer mehr mit solchen Projekten konfrontiert werden und dass ihr Fachwissen bei der Gestaltung solcher Projekte vermehrt erwünscht ist und benötigt wird. Deshalb ist es von Vorteil,

sich als Therapeutin mit präventiver Arbeit auseinandersetzen bzw. sich damit zu befassen, wie ein solches Projekt durchgeführt wird und was dabei alles zu beachten ist.

Die Ergebnisse der Befragungen haben gezeigt, dass von den Leitpersonen bei der Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten in einzelnen Klassen einiges berücksichtigt werden muss, damit das Projekt erfolgreich wird. Dabei sind die Aspekte der Offenheit und Bereitschaft zentral. Einerseits für präventive Angebote im Allgemeinen, andererseits aber auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.

Durch die Befragungen hat sich auch gezeigt, dass die Rahmenbedingungen und Vorgaben für präventives Arbeiten die Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten erleichtern können. Zusätzlich wurde verdeutlicht, dass eben diese Vorgaben sehr unterschiedlich definiert sind. Für die Praxis bedeutet dies, dass es sich als Psychomotorik-Therapeutin lohnt, sich für die Entwicklung entsprechender Rahmenbedingungen einzusetzen. Denn dies erleichtert die zukünftige präventive Arbeit und das Initiieren von Projekten.

Eine weitere Konsequenz zeigt sich darin, dass trotz des grossen Anklangs solcher präventiver Projekte und den politischen Bestrebungen eine gewisse Vorsicht gegenüber der Häufigkeit präventiver Angebote geboten ist. Wir sind der Meinung, dass Prävention bzw. präventive Arbeit in keinem Fall die Therapie ersetzen kann. Die Psychomotoriktherapie im geschützten Raum soll verteidigt werden.

Des Weiteren hat sich gezeigt, dass der Kontakt zur Psychomotorik und die Kenntnisse darüber die präventive Arbeit, insbesondere die Arbeit im Team, erleichtern. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass die Aufklärung von Seiten der Therapeutinnen weiterhin ein zentraler Aspekt ist.

7 Rückblick und Entwicklung des Endproduktes

In diesem Kapitel soll zuerst ein kleiner Rückblick gemacht werden, wobei darauf eingegangen wird, was wir durch die vorliegende Arbeit erreichen wollten. Daraufhin wird erläutert, wie unser Endprodukt entwickelt und wie dabei vorgegangen wurde.

7.1 Rückblick

In dieser Arbeit wurde auf die präventive Arbeit der Psychomotorik-Therapeutinnen eingegangen. Dabei beschränkte sich das gewählte Thema auf psychomotorische Präventionsprojekte in einzelnen Klassen, welche in Zusammenarbeit von der LP und der Psychomotorik-Therapeutin geplant und durchgeführt werden.

Ein Ziel war die Erleichterung der Planung und Durchführung von solchen Projekten, wobei gleichzeitig die Zusammenarbeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und LP unterstützt werden soll. Dafür sollte erforscht werden, was bei der Planung und Durchführung dieser Projekte von der Psychomotorik-Therapeutin und der LP zu berücksichtigen ist.

Hierzu wurden Interviews mit mehreren Psychomotorik-Therapeutinnen und LP durchgeführt, um aus deren Erfahrung in Bezug auf solche Projekte profitieren zu können. Die daraus erworbenen und anschliessend bearbeiteten Informationen dienen als Ausgangslage für die Erarbeitung des Endproduktes.

Als Endprodukt soll ein Informationsflyer entstehen. Dieser hat zum Ziel, dass die Zusammenarbeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und LP bei solchen Projekten unterstützt wird, wobei ihnen die zu berücksichtigenden Kriterien die Planung und Durchführung erleichtern sollen.

7.2 Entwicklung des Endproduktes

Für die Entwicklung des Informationsflyers war es einerseits bedeutsam, dass möglichst viele Informationen der erhobenen Ergebnisse darin einbezogen werden um die Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen bestmöglich zu informieren. Auf der anderen Seite sollte der Flyer nicht zu umfangreich sein, um den Lesern das Erfassen der wichtigsten Informationen innerhalb kurzer Zeit zu ermöglichen. Deshalb setzten wir uns für die Gestaltung folgende Ziele/Richtlinien:

- *Verständlichkeit*: Der Flyer soll in einer einfachen und verständlichen Sprache verfasst werden, um allen Personen der Zielgruppe ein problemloses Lesen und dadurch das Nutzen der Informationen zu ermöglichen.
- *Umfang*: Es soll auf klare, aber dennoch knappe Formulierungen geachtet werden, um den Umfang möglichst gering zu halten und dennoch so viel Information wie möglich vermitteln zu können.

- **Übersichtlichkeit:** Die Kriterien, welche für die Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten zu berücksichtigen sind, sollen dem Leser möglichst schnell ins Auge stechen. Dabei werden die jeweils dazugehörigen Informationen klar gekennzeichnet.

Im Folgenden soll das Vorgehen bei der Entwicklung des Endproduktes präziser geschildert werden.

Der Informationsflyer wird im Format A4-Din gehalten und soll als dreiteiliger Faltprospekt gestaltet werden.

Zur besseren Übersicht sollen die zu berücksichtigenden Kriterien in der Mitte des ausfaltbaren Flyers platziert und hervorgehoben werden. Da die erhaltenen Kriterien bei der Beantwortung der Fragestellung sehr differenziert beschrieben sind, wäre es nicht möglich gewesen, diese in einer übersichtlichen und knappen Form auf den Flyer zu bringen. Deshalb wurden jene Kriterien, die es zulassen, unter einem neuen Schlagwort vereint. Die neuen Schlagwörter sollen nun im Folgenden aufgezeigt werden:

- **Frühzeitige flexible Planung:** Beinhaltet die Kriterien Abklärungsschritte, Vorgaben/Rahmenbedingungen für Projekte, Lehr- und Stundenplan, gemeinsame Zeitgefässe und Räumlichkeiten, Material und Umgebung.
- **Persönliche und organisatorische Aspekte der Zusammenarbeit:** Darin sind die Kriterien *Aspekte der Zusammenarbeit, Klärung der Rollen und Zuständigkeiten* und *persönliche Einstellung* erfasst.
- **Erfolgsversprechende Merkmale für die Planung und Durchführung:** Zusätzlich zum Kriterium *erfolgsversprechende Merkmale für Projekte* sind auch Informationen aus der Kategorie *K10 - Indikatoren für den Erfolg von Projekten* enthalten.
- **Phasen eines Projektes:** Darin sind die wichtigsten Aussagen des Kriteriums *Projektphasen* enthalten.

Zusätzlich schien es uns zentral, dass die Kriterien *Kontakt zur Psychomotorik* und *Unterscheidung von Therapie und Prävention* auf dem Informationsflyer ebenfalls berücksichtigt werden. Jedoch sollen sie nicht als zentrale Schlagwörter in der Mitte des Flyers auftreten, sondern an separater Stelle als zusätzliche Hinweise eingefügt werden. Dies zum einen aus Platzgründen und auch deswegen, weil diese zwei Kriterien unserer Meinung nach grundlegende Aspekte darstellen.

Um vertiefter auf die zentralen Schlagwörter und deren Inhalte eingehen zu können, werden zu jedem Schlagwort Leitfragen formuliert. Diese Leitfragen sind wiederum nach Themen geordnet, wobei Fragen zum selben Thema in einem "Kasten" zusammengefasst werden. Diese Leitfragen dienen dazu, die Schlagwörter differenzierter darzustellen und somit das Verständnis für den Leser zu erhöhen und ihn zum Denken anzuregen.

Die Verbindungen der Schlagwörter zu den jeweiligen Leitfragen werden durch einheitliche Einfärbung der Schrift des Schlagwortes und des dazu passenden "Kastens" gekennzeichnet. Zur Verdeutlichung werden die Kästen zusätzlich durch "geschweifte Klammern" mit den Schlagworten verbunden.

Des Weiteren werden im Flyer Vorschläge zu dessen Gebrauch aufgezeigt. Dabei geht es darum, den Leser durch Hinweise in der optimalen Nutzung des Flyers zu unterstützen. Wir erachten es als sinnvoll, wenn die Fragen in einem gemeinsamen Gespräch zwischen der Lehrperson und der Psychomotorik-Therapeutin besprochen werden. Zudem sollten sich beide Seiten im Vorhinein Gedanken zu den einzelnen Punkten machen.

Die Druckvorlage für unseren Flyer ist im Anhang 4 ersichtlich.

8 Schlussbemerkungen

Zum Schluss der Arbeit möchten wir noch auf den gesamten Arbeitsprozess eingehen. Dazu wollen wir einerseits die von uns gemachte Untersuchung reflektieren, zum anderen werden wir auf unseren persönlichen Arbeitsprozess eingehen. Des Weiteren soll aufgezeigt werden, wo wir Möglichkeiten zur Weiterführung unserer Arbeit sehen.

Zuletzt möchten wir uns noch bei all denen bedanken, welche uns in verschiedenster Weise bei unserer Bachelorarbeit unterstützt haben.

8.1 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung

Das Interview als Erhebungsmethode hat für uns sowohl positive, als auch negative Seiten hervorgebracht.

Zum einen stellen die Durchführungen eine tolle und sehr lehrreiche Erfahrung dar. Durch den direkten Kontakt mit den Personen konnten wir enorm von deren Erfahrung profitieren. Dabei war die Atmosphäre stets angenehm und die Gespräche sehr persönlich. Durch die Möglichkeit, auf gewisse Fragen genauer eingehen zu können, gelang es uns, an spezifische Informationen zum Thema zu gelangen.

Andererseits hat sich bei der Aufbereitung und der Auswertung der erhobenen Daten gezeigt, dass der Aufwand enorm ist. Hinzu kommt, dass dabei grosse Teile des Prozesses und die dahinter stehende Arbeit nirgendwo ersichtlich sind. Die Interviewdurchführungen haben zudem viel Zeit und Kosten in Anspruch genommen, da wir teilweise weit gereist sind.

Die von uns erhaltenen Ergebnisse sind einerseits spezifisch und vielfältig, jedoch dürfen sie keines Falles als allgemeingültig betrachtet werden. Da wir für die Befragungen nur eine kleine Stichprobe gewählt haben, sind die daraus entwickelten Kriterien nur eine Auswahl von Vielen. Auch über ihre Gewichtung können wir anhand unserer Untersuchung nichts aussagen. Dennoch können die erhaltenen Befunde unserer Meinung nach zur Unterstützung der Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten, und der damit verbundenen Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen beitragen.

Ein weiterer Punkt, welcher an unserer Untersuchung zu kritisieren ist, stellen die unterschiedlichen Settings bei der Interviewdurchführung dar. Da sich die gemeinsame Terminsuche unserer Zielpersonen für die Interviews im Zweiersetting sehr schwer gestaltete, wurden einige Befragungen im Einzelsetting durchgeführt. Nur dadurch war es uns möglich, den geplanten Stichprobenumfang einzuhalten.

8.2 Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses

Hier möchten wir darauf eingehen, wie wir unseren eigenen Arbeitsprozess erlebt haben und wie wir diesen beurteilen.

In Bezug auf den Beginn des Prozesses ist zu sagen, dass wir bis zum ersten Entwurf der Disposition in einem Dreier-Team gearbeitet haben. Damals ist die dritte Person aus persönlichen Gründen ausgestiegen. Daraufhin waren wir gezwungen, einige Anpassungen in unserem Vorhaben vorzunehmen. Wir entschlossen uns unter anderem, jeweils zwei Personen der gleichen Berufsgruppe gleichzeitig zu interviewen, um den entstandenen Mehraufwand zu minimieren und die Anzahl der Interviews nicht enorm reduzieren zu müssen.

Doch auch wenn diese Umstellung uns etwas Zeit gekostet hat, sind wir heute froh, diesen Weg gegangen zu sein.

Nach dem wir uns während den Semesterferien vertieft mit dem Thema Interview auseinandergesetzt haben, gingen wir sehr motiviert an die Anfragen von möglichen Zielpersonen. Wir waren erstaunt, als im darauf folgenden Monat nur wenige Antworten zurückkamen.

Da die ersten Interviews im Oktober eingeplant waren, gerieten wir unter Zeitdruck und hatten etwas Bedenken, noch genügend Personen für eine Befragung zu finden. Vor allem gestaltete sich die Suche nach Lehrpersonen, welche bereits Erfahrung mit psychomotorischen Präventionsprojekten haben, enorm schwierig. Wir waren überrascht, in wie vielen Rückmeldungen geäußert wurde, dass solche Projekte noch nicht stattfinden würden, dass aber durchaus Interesse daran vorhanden wäre. Mit der Zeit befürchteten wir immer mehr, dass wir die geplante Anzahl Interviews nicht einhalten können, was sich auch negativ auf die Ergebnisse auswirken würde. Dazu ist zu sagen, dass sich der Zeitpunkt, November und Dezember 2012, eher als ungünstig für die Durchführung eines Interviews erwiesen hat, da die meisten Leute kurz vor Weihnachten keine freie Kapazität für zusätzliche Termine haben. Wir entschlossen uns dennoch, am geplanten Vorgehen festzuhalten und versendeten erneut Anfragen, wobei wir bei der Suche von geeigneten Kontakten Unterstützung unseres Betreuers bekamen.

Schlussendlich gelang es uns, die geplante Anzahl an Interviews durchzuführen. Jedoch haben sich die Termine weit nach hinten verschoben, sodass die letzten Interviews kurz vor Weihnachten stattfanden. Somit geriet auch unsere Planung bezüglich der Datenaufbereitung und Auswertung in Verzug.

Im Zusammenhang dazu müssen wir uns eingestehen, dass wir den zeitlichen Aufwand für die Aufbereitung und die Auswertung unterschätzt haben, obwohl uns die dazu benötigten Schritte bewusst waren.

Gerade weil wir in Bezug auf die Interviews immer wieder Anpassungen und Umstellungen in der Planung vornehmen mussten, hatte die eigene Terminvorgabe in unserem Prozess einen grossen Stellenwert. In gemeinsamer Absprache setzten wir uns stets neue Teilziele und entsprechende Termine, um uns Orientierung und Struktur zu verschaffen. Das Einhalten der Termine gelang uns meist, was jeweils für neue

Motivation und Energie sorgte.

Zusätzlich unterstützt haben uns die regelmässigen Termine der Kolloquien, bei denen wir durch die kritischen Fragen unseres Betreuers zu weiterem Denken und Reflektieren unseres Vorgehens angeregt wurden.

Zu unserer Zusammenarbeit im Allgemeinen ist zu sagen, dass wir enorm voneinander profitieren konnten. Durch gegenseitige Motivation und regelmässige Absprachen gelang es uns, trotz grossem Druck, stets mit viel Energie an der Bachelorthese zu arbeiten.

8.3 Ausblick

An dieser Stelle möchten wir aufzeigen, wo wir persönlich Möglichkeiten sehen, auf unserer Arbeit aufzubauen.

- Da unsere Ergebnisse aus der Befragung einer relativ kleinen Stichprobe hervorgebracht wurden, besteht die Möglichkeit, dass auf dem Informationsflyer einige Kriterien nicht erfasst wurden. Es wäre nun interessant, den Flyer einem Praxistest zu unterziehen. Der Flyer könnte zur Probe an Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen verteilt werden, welche anschliessend dazu befragt werden. Die Fragen könnten den Informationsgehalt, das Verständnis, und den Nutzen für die Zusammenarbeit und die Planung betreffen. Dadurch wäre eine Anpassung und Erweiterung des Flyers möglich.
- Des Weiteren wäre interessant herauszufinden, wie und in welcher Form eine Verbreitung oder Vermarktung unseres Flyers möglich wäre. Welche Schritte müssten eingeleitet, und welche Stellen kontaktiert werden? Auf welche Aspekte müssten in Bezug auf die Gestaltung des Flyers zusätzlich geachtet werden?
- Die Herstellung eines Flyers stellt nur eine Möglichkeit dar, um Informationen zu vermitteln. Spannend wäre eine Untersuchung von weiteren Arten, mit deren Hilfe Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen bei der Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten unterstützt werden können. In diesem Zusammenhang ist und unter anderem die Idee zu Informationsabenden für Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen gekommen.
- Durch die Ergebnisse wurde gezeigt, wie unterstützend gewisse politische Vorgaben für die Planung und Durchführung von psychomotorischen Präventionsprojekten sind. In diesem Zusammenhang wäre es spannend, zu untersuchen, welche Art von politischen Rahmenbedingungen unterstützend

und welche eher hinderlich sind. Welche Schritte müssen eingeleitet werden, um neue Rahmenbedingungen zu schaffen?

Abschliessend möchten wir darauf hinweisen, wie wichtig es für die Zusammenarbeit zwischen Psychomotorik-Therapeutinnen und Lehrpersonen ist, dass letztere gewisse Kenntnisse über die Psychomotorik und deren Grundlagen besitzen. Aufgrund dessen sehen wir im Bereich der Aufklärung bzw. Öffentlichkeitsarbeit in der Psychomotorik generell noch einen grossen Handlungsbedarf. Besonders das Ziel, die Psychomotorik den Lehr- und Fachpersonen des Kindergartens und der Primarschule näher zu bringen, sollte weiterhin verfolgt werden.

8.4 Danksagung

Ein grosses Dankeschön gebührt jenen zehn Personen, welche sich für die Teilnahme an einem Interview bereit erklärt haben. Diese haben einen enormen Zeitaufwand auf sich genommen, um unsere Fragen in aller Sorgfalt zu beantworten. Auch bei den Personen, welche unsere Anfrage weitergeleitet und somit zum Erfolg unserer Arbeit beigetragen haben, möchten wir uns bedanken.

Daniel Jucker möchten wir für seine freundliche Beratung und die kompetente Unterstützung während unseres Arbeitsprozesses danken.

Vielen Dank auch an Michael, Marc, Ruth, Carmon und Lotti für die Korrekturen, die Unterstützung bei formalen und grafischen Angelegenheiten und die vielen wertvollen Tipps bezüglich inhaltlicher Logik und Verständnis.

Besonders in dieser Zeit wart ihr eine grosse emotionale Unterstützung für uns und habt wesentlich zum Gelingen dieser Bachelorarbeit beigetragen.

9 Verfasserinnen

9.1 Lebenslauf Vanessa Kofler

Persönliche Daten	Vanessa Kofler Geburtsdatum: 13.05.1988
Ausbildungen	Studium Psychomotorik-Therapie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, September 2010 - Juli 2013 Gymnasiale Matur an der Kantonsschule Wettingen August 2004 - Juli 2008
Praktika im pädagogischen Bereich	Langzeitpraktikum als Klassenhilfe an der Heilpädagogischen Schule in Windisch, August 2008 - Juli 2009 Langzeitpraktikum als Klassenhilfe an der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte der Stadt Zürich, August 2009 - Juli 2010
Spezielle Interessen	Basteln und Werken, Kochen und Backen

9.2 Lebenslauf Gabriela Sattler

Persönliche Daten	Gabriela Sattler Geburtsdatum: 09.04.1988
Ausbildungen	Studium Psychomotorik-Therapie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, September 2010 - Juli 2013 Gymnasiale Matur an der Kantonsschule im Lee in Winterthur, September 2003 - Juli 2008
Praktika im pädagogischen Bereich	2 Monate Praktikum als Hilfskraft bei der Betreuung von Kindern zwischen 0;3 und 4 Jahren, in der KiTa Fantasia in Winterthur, Juli - September 2010 2 Monate Praktikum als Schulassistentin, 3. - 6. Klasse, an der Primarschule Ausserdorf in Winterthur, Juni und Juli 2010
Spezielle Interessen	Jugendförderung als Leiterin/Hauptleitung der Mädchenriege Winterthur Wülflingen, Sport, Musik hören und Singen

10 Literatur

- Amft, S., Collenberg, C., Störch Mehring, S. & Uehli Stauffer, B. (2011). *Prävention - Entwicklungsförderung - Bewegung in pädagogischen Institutionen: Psychomotorik als präventives Arbeiten im frühen Bildungsbereich*. Unveröffentlichte Forschungsarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bernath, K., Haug, M. & Ziegler, F. (2000). *Projektmanagement: eine Orientierungshilfe für Projekte im sozialen Bereich* (4. überarbeitete Auflage). Luzern: Edition der schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Frommherz, B. & Halfhilde, T. (2003). *Teamteaching an Unterstufenklassen der Stadt Zürich. Beobachtungen in sechs Klassen*. Zürich: Pädagogisches Institut der Universität Zürich.
- Halfhilde, T., Frei, M. & Zingg, C. (2009). *Teamteaching - Wege zum guten Unterricht* (3. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen - Studieren, aber richtig* (1. Auflage). Stuttgart: UTB Verlag.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2007). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (2. überarbeitete Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Janz, F. (2006). *Interprofessionelle Kooperation in Klassenteams von Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen - Eine empirische Untersuchung in Baden-Württemberg*. Dissertation, Pädagogische Hochschule, Heidelberg.
- Kiphard, E.J. (1989). *Psychomotorik in Praxis und Theorie. Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie*. Gütersloh: Flöttmann Verlag.
- Kupferschmied, A. & Maring, S. (2007). *Erhebung und Analyse der psychomotorischen Präventionsangebote in der Deutschschweiz*. Unveröffentlichte Bachelorthese. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mittelstrass, J. (1987). *Die Stunde der Interdisziplinarität?*. In Jürgen Kocka (Hrsg.). *Interdisziplinarität. Praxis - Herausforderung - Ideologie* (S. 152-158). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse - Grundlagen und Techniken* (10. neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Schmassmann, A. & Lang, S. (2010). *Neuere Arbeitsbereiche in der Psychomotorik. Psychomotorische Therapie, psychomotorische Förderung und psychomotorische Prävention*. Bachelor-These, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Schulamt der Stadt Zürich. (2011). *Leporello zur Zusammenarbeit mit Logopädie und Psychomotorik- Therapie*. o.O.

Schöpf, R. (2011). *Psychomotorik und Prävention*. Unveröffentlichte Bachelor-These, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Verband Schweizerischer Psychomotorik-Therapeutinnen und Psychomotorik-Therapeuten [astp]. (2002). *Berufsbild*.

Verband Schweizerischer Psychomotorik-Therapeutinnen und Psychomotorik-Therapeuten [astp]. (2004). *Die Psychomotorik-Therapie. Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz*.

Vetter, M. (2007). *Wie sich Psychomotorik in der Heilpädagogik definiert*. In Buchmann, Th. (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung* (S. 25-28). Luzern: SZH.

Zimmer, R. (1999). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (7. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren. (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. o.O.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Die Phasen eines Projektes (angelehnt an Bernath et al., 2000, S. 8)

Abbildung 2: Schritte der Datenaufbereitung

Tabellen

Tabelle 1: Beispiel zur Veranschaulichung der Übertragung der markierten Stellen in die Excel-Tabelle

Tabelle 2: Daten der Kurzfragebögen

Tabelle 3: Beispiel zur Veranschaulichung der Paraphrasierung

Tabelle 4: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der Generalisierung

Tabelle 5: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der Generalisierung

Tabelle 6: Beispiel 3 zur Veranschaulichung der Generalisierung

Tabelle 7: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der ersten Reduktion

Tabelle 8: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der ersten Reduktion

Tabelle 9: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der ersten Kategorienbildung

Tabelle 10: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der ersten Kategorienbildung

Tabelle 11: Beispiel 1 zur Veranschaulichung der zweiten Kategorienbildung

Tabelle 12: Beispiel 2 zur Veranschaulichung der zweiten Kategorienbildung

Tabelle 13: Kategorien

Anhang

Anhang 1a

Kurzfragebogen Lehrpersonen

Personale Daten, Projekterfahrung und Rahmenbedingungen

Initialen (Vorname, Name):

Alter:

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 65

Wo liegt Ihre Arbeitsstelle? (Gemeinde, Kanton)

Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits auf diesem Beruf?

Wie viele Präventionsprojekte haben Sie bereits gemeinsam mit einer PM-Therapeutin gestaltet und durchgeführt?

Gibt es in Ihrem Schulhaus eine Psychomotorik-Therapiestelle? Ja Nein

Falls Nein; Wie lange benötigt ein Kind etwa, um von der Schule an die nächst gelegene
Therapiestelle zu gelangen und welche Mittel (Schulbus/Bus/Elternhilfe) sind notwendig?

Anhang 1b

Kurzfragebogen Therapeutinnen

Personale Daten, Projekterfahrung und Rahmenbedingungen

Initialen (Vorname, Name):

Alter:

20 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 65

Wo liegt Ihre Arbeitsstelle? (Gemeinde, Kanton)

Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits auf diesem Beruf?

Wie viele Präventionsprojekte haben Sie bereits gemeinsam mit einer Lehrperson gestaltet
und durchgeführt?

Ist die Therapiestelle, an der Sie arbeiten, direkt in ein Schulgebäude integriert?

Ja Nein

Falls Nein; Wie viel Zeit benötigen Sie durchschnittlich, um in die umliegenden Schulhäuser
zu gelangen?

Anhang 2a

Leitfaden Experteninterview – Lehrpersonen

Einstiegsfrage

Wie kam es dazu, dass eine PM-T gemeinsam mit Ihnen ein Präventionsprojekt gestaltet hat?

Weitere Fragen

Präventionsspezifisch

Was bedeutet für Sie Prävention im Hinblick aufs System Schule?

Was erwarten Sie von einem gelungenen Präventionsprojekt gemeinsam mit einer PM-T?

Projekterfahrung

Wenn Sie ans letzte Projekt zurückdenken – wie wurden Planung und Durchführung aufgeteilt?

Welche Stolpersteine tauchten bei der Planung und der Durchführung auf?

Was müsste eine PMT Ihrer Meinung nach bezüglich des Arbeitsalltages und des üblichen Arbeitsaufwandes einer Lehrperson berücksichtigen, wenn es um die Planung eines solchen Projektes geht?

Wenn Sie an vergangene Projekte denken, welche Rolle spielte die persönliche Einstellung und Erfahrung der Beteiligten in Bezug auf das jeweilig andere Berufsbild?

Wie wichtig ist die persönliche Einstellung und Erfahrung in Bezug auf die Arbeit im Team? (Teamteaching)

Welche Rolle spielt die persönliche Einstellung und Erfahrung bezüglich Prävention im Allgemeinen?

Externe Rahmenbedingungen

An dieser Stelle werden den Befragten **Bilder** gezeigt.

➔ Diese sind anschliessend an die Leitfäden angehängt.

Fallen Ihnen aufgrund dieser Bilder Aspekte ein, welche es von Ihnen und der PM-T/LP bei der Planung einer Präventionsprojektes zu berücksichtigen gilt?

Wenn nun die Planung eines solchen Projektes ansteht; Welche Schritte und Abklärungen haben Sie schulintern zu berücksichtigen und zu leisten? Welche zusätzlichen Hindernisse können dabei auftreten? (Annahmen oder aus Erfahrung)

Wie beeinflussen politische Regelungen, wie die Definition des Berufsauftrages im sonderpädagogischen Konzept, die Häufigkeit solcher psychomotorisch orientierten Präventionsprojekte?

Abschluss

Fällt Ihnen zusätzlich noch etwas ein, was bei der gemeinsamen Planung und Durchführung eines Präventionsprojektes zu berücksichtigen ist?

Anhang 2b

Leitfaden Experteninterview – Therapeutinnen

Einstiegsfrage

Wie kam es dazu, dass eine Lehrperson gemeinsam mit Ihnen ein Präventionsprojekt gestaltet hat?

Weitere Fragen

Präventionsspezifisch

Was bedeutet für Sie Prävention im Hinblick auf die Psychomotorik?

Was erwarten Sie von einem gelungenen Präventionsprojekt gemeinsam mit einer Lehrperson?

Projekterfahrung

Wenn Sie ans letzte Projekt zurückdenken – wie wurden Planung und Durchführung aufgeteilt?

Welche Stolpersteine tauchten bei der Planung und der Durchführung auf?

Was müsste eine Lehrperson ihrer Meinung nach bezüglich des Arbeitsauftrages und des Arbeitsaufwandes einer PM-T berücksichtigen, wenn es um die Planung eines solchen Projektes geht?

Wenn Sie an vergangene Projekte denken, welche Rolle spielte die persönliche Einstellung und Erfahrung der Beteiligten in Bezug auf das jeweilig andere Berufsbild?

Wie wichtig ist die persönliche Einstellung und Erfahrung in Bezug auf die Arbeit im Team? (Teamteaching)

Welche Rolle spielt die persönliche Einstellung und Erfahrung bezüglich Prävention im Allgemeinen?

Externe Rahmenbedingungen

An dieser Stelle werden den Befragten **Bilder** gezeigt.

➔ Diese sind anschliessend an die Leitfäden angehängt.

Fallen Ihnen aufgrund dieser Bilder Aspekte ein, welche es von Ihnen und der PM-T/LP bei der Planung einer Präventionsprojektes zu berücksichtigen gilt?

Wenn nun die Planung eines solchen Projektes ansteht; Welche Stellen müssen von ihnen kontaktiert, und welche Schritte eingeleitet werden, um ein solches Projekt in die Wege zu leiten? (Annahmen oder aus Erfahrung)

Wie beeinflussen politische Regelungen, wie die Definition des Berufsauftrages im sonderpädagogischen Konzept, die Häufigkeit solcher psychomotorisch orientierten Präventionsprojekte?

Abschluss

Fällt Ihnen zusätzlich noch etwas ein, was bei der gemeinsamen Planung und Durchführung eines Präventionsprojektes zu berücksichtigen ist?

Bilder für Experteninterview

Externe Rahmenbedingungen

10.

11.

12.

1 2 3 4 5 **Stundenplan** 6 7 8 9 10

von: _____

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
H					
I					
J					
K					
L					
M					
N					
O					
P					
Q					
R					
S					
T					
U					
V					
W					
X					
Y					
Z					

© www.Buchhandlung-Doll.de - Sinsheim

13.

Quellennachweis der Bilder

1. <http://www.mcs-ratingen.de/page2/page2.html>
2. <http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bilderw%C3%BCnsche/Archiv/2012/Unbeantwortet>
3. <http://www.spiegel.de/schulspiegel/abi/in-deutschland-gibt-es-immer-weniger-schueler-a-822793.html>
4. <http://www.herder-gymnasium-koeln.de/alte-news.htm>
5. http://www.steiacher.ch/unsere_Schule/psymoto.htm
6. http://www.bildung-plus.de/lernraumschule/sites/2010-01_Experten_sind_gefragt.html
7. <http://www.chiemkies.de/gemeinden/unterwossen-luftkurort-im-chiemgau/unterwossen-volksschule/>
8. <http://www.gesundheitsfoerderung-uri.ch/index.php?id=176>
9. <http://www.baeretswil.ch/de/portrait/fotoalbum>
10. <http://www.fotosearch.de/clip-art/wand-uhr.html>
11. <http://bblume.beepworld.de/spielwaren.htm>
12. <http://home.eduhi.at/member/inverno/Jahreszeiten/Jahreszeiten.htm>
13. <http://www.buchhandlung-doll.de/Sinsheim/stundenplan-schule.htm>

Letzter Zugriff aller Seiten: 16.02.13

Anhang 3

Dieser Anhang enthält die vollständige Tabelle der Datenauswertung und ist in Form einer Excel-Tabelle auf der Daten-CD auf der letzten Seite der Arbeit angehängt.

Anhang 4

Dieser Anhang enthält die Druckvorlage des erarbeiteten Informationsflyers. Dieser ist ebenfalls auf der Daten-CD auf der letzten Seite der Arbeit zu finden.

TEIL II

Dieser Teil der Bachelorthese enthält jene Anhänge, welche aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden sollen. Falls beim Leser Interesse an diesen Inhalten bestehen sollte, kann er sich an die Verfasserinnen wenden.